

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Пути повышения эффективности управленческой
деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий»

Секция 5. Методологические основы
функционирования и развития
финансово-банковских
механизмов управления экономикой

3-4 июня 2021 года
г. Донецк

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

**Пути повышения эффективности
управленческой деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

(Донецк, 3-4 июня 2021 года)

**Секция 5. Методологические основы функционирования и
развития финансово-банковского механизма
управления экономикой**

Донецк
2021

УДК 351:332.1

ББК Ф033.141+У050.14

П90

- П90 **Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий** : материалы V Международ. науч.-практ. конф. (Донецк, 3-4 июня 2021 г.). Секция 5. Методологические основы функционирования и развития финансово-банковского механизма управления экономикой / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк : ДОНАУИГС, 2021. – 241 с.

УДК 351:332.1

ББК Ф033.141+У050.14

Материалы V Международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий» включены в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

- Пушили Д.В.** – Глава Донецкой Народной Республики
Бидевка В.А. – Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики
Пашков В.И. – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики
Антонов В.Н. – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики
Переверзева Т.В. – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики
Кушаков М.Н. – Министр образования и науки Донецкой Народной Республики
Костровец Л.Б. – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА:

- Макеева О.А.** – заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики
Чаусова Я.С. – Министр финансов Донецкой Народной Республики
Сироватко Ю.Н. – Министр юстиции Донецкой Народной Республики

- Половян А.В.** – Министр экономического развития Донецкой Народной Республики
- Оприщенко А.А.** – исполняющий обязанности Министра здравоохранения Донецкой Народной Республики
- Рушак В.М.** – Министр промышленности и торговли Донецкой Народной Республики
- Громаков А.Ю.** – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
- Халепа И.Н.** – Министр связи Донецкой Народной Республики
- Толстыкина Л.В.** – Министр труда и социальной политики Донецкой Народной Республики
- Подлипанов Д.В.** – Министр транспорта Донецкой Народной Республики
- Петренко А.В.** – Председатель Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики
- Волкова Н.М.** – Председатель Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики по образованию, науке и культуре
- Жуковский М.М.** – первый заместитель главы администрации города Донецка
- Окорокова Г.П.** – Ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»
- Аваков С.Ю.** – Ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Таганрогский институт управления и экономики»

ОРГКОМИТЕТ:

- Ободец Р.В.** – председатель организационного комитета, проректор по науке и инновациям ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Науменко С.Н.** – заместитель председателя организационного комитета, доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Жейнова М.Н.** – Председатель Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики по бюджету, финансам и экономической политике
- Харченко В.В.** – проректор по воспитательной и социальной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Панова Т.А.** – главный бухгалтер ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Малик М.А.** – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Рытова Н.А.** – декан факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Голос И.И.** – декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Кислюк Е.В.** – декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Саенко В.Б.** – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Василенко Т.Д.** – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Казанник Н.М.** – директор информационно-вычислительного центра ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Полчанинова Л.Н.** – заведующая редакционно-издательским отделом ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Чаусова Я.С.,
*министр финансов
Донецкой Народной Республики,
г. Донецк*

Аннотация. В условиях дефицитного финансирования и необходимости повышения качества оказания социально значимых услуг, финансовая деятельность некоммерческих организаций требует эффективного управления имеющихся у них финансовых ресурсов из различных источников.

Ключевые слова: некоммерческие организации; управление финансами; финансовое планирование; оперативное управление; финансовый контроль; эффективность управления; социальный эффект.

В современных условиях создаются некоммерческие организации для удовлетворения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, духовных, научных, управленческих и иных нематериальных потребностей населения, а также защиты прав и иных целей, направленных на достижение общественных благ всех членов общества независимо от уровня доходов с целью предоставления социально значимых услуг [1].

В связи с этим роль управления финансовой деятельностью некоммерческих организаций постоянно растёт и заключается в рассмотрении всевозможных вариантов финансовых взаимодействий, приносящих наибольший финансовый доход.

Управление финансовой деятельностью некоммерческих организаций всегда направлено на получение выгоды от использования финансовых ресурсов на проведение экономичных, результативных и эффективных операций.

Управление финансовой деятельностью некоммерческих организаций включает следующие элементы:

финансовое планирование, механизм которого различается в зависимости от их организационно-правовых форм в соответствии с принципами сметного финансирования;

оперативное управление, предполагающее анализ отклонений плановых показателей от фактических для принятия адекватных управленческих решений по выполнению поставленных задач и достижения финансовых целей и служит основанием для внесения изменений в финансовые планы некоммерческих организаций;

финансовый контроль в некоммерческих организациях направлен на контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и выполнение налоговых обязательств.

Так как целью деятельности некоммерческой организации является ориентация на удовлетворение общественных потребностей, управление финансовой деятельностью таких организаций необходимо производить путём оценки эффективности организации выполняемых проектов, основными показателями которой являются:

коэффициент социальной рентабельности;

индекс социальной доходности;

коэффициент внутренней нормы социальной доходности;

показатель чистой приведенной социальной стоимости.

Перечисленные показатели достаточно важны при принятии решений о будущих направлениях деятельности некоммерческой организации.

Таким образом, управление финансовой деятельностью некоммерческих организаций – это совокупность способов выработки принятия финансовых и инвестиционных решений, которое должно быть построено таким образом, чтобы была возможность получать информацию по управленческим процессам, объектам финансового управления и финансовым потокам [2].

Кроме того, со стороны государства необходимым является:

выделять средства из бюджетов и всех иных источников, разрешённых законодательством, для финансирования реализуемых инновационных проектов и социальных программ, а также для поддержания текущих потребностей некоммерческих организаций;

предоставление льготного кредитования некоммерческим организациям;

рассмотрение возможности для снижения ставки налогообложения прибыли хозяйствующих субъектов с тех сумм, которые направляются на благотворительность;

совершенствование законодательной базы;

создание многоканальной системы финансирования на основе оптимального использования бюджетных и внебюджетных средств.

Выполнение данных мероприятий будет способствовать достижению стратегических целей некоммерческой организации при помощи всесторонней оценки управления финансовой деятельностью, а процесс разработки комплексной системы мероприятий по совершенствованию управления финансовой деятельностью некоммерческой организации обеспечит их экономически устойчивое функционирование.

Список использованных источников

1. Магомадова М.М. Проблемы управления финансами некоммерческих организаций в современных условиях [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-upravleniya-finansami-nekommercheskih-organizatsiy-v-sovremennyh-usloviyah>

2. Молчанов И.Н. Развитие финансовой среды некоммерческих организаций России / И.Н. Молчанов, М.В. Шульгина // Вестник финансового университета. – 2017. – № 1. – С. 35-47.

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА

Костровец Л.Б.,

д-р экон. наук, доцент, ректор
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

Петрушевская В.В.,

д-р экон. наук, доцент, зав. кафедрой финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. Исследована проблема анализа эффективности механизма финансового обеспечения на территориальном уровне. Рассмотрена модель оценки состояния финансового обеспечения деятельности территориальных единиц экономики государства.

Ключевые слова: территориальные единицы экономики государства, оценка финансового обеспечения, показатели бюджетной обеспеченности.

Финансовое обеспечение деятельности территориальных единиц экономики государства (ФОДТЕЭГ) является сложным общественно-экономическим процессом, который выполняет важные задачи в рамках общегосударственной политики развития территорий.

По своей сути оценка ФОДТЕЭГ является комплексной задачей, решение которой связано с учётом обусловленности развития территориальных единиц государства имеющимся финансовым обеспечением.

Исходя из цели системы ФОДТЕЭГ – обеспечение социально-экономического развития, повышение самодостаточности территориальных единиц экономики государства и удовлетворение законных потребностей и интересов населения, предлагаем модель оценки состояния финансового обеспечения развития территориальных единиц экономики государства, приведённую на рис. 1.

Осознавая необходимость оценки ФОДТЕЭГ, которое осуществляется на основе различных источников финансирования, следует также обратить особое внимание на «сердцевину» показателей оценки –

показатели бюджетной обеспеченности территориальных единиц экономики государства.

Рис. 1. Базовая модель оценки состояния финансового обеспечения деятельности территориальных единиц экономики государства

Анализ соотношения функций органов местного самоуправления и направлений бюджетных расходов позволил предложить такие показатели бюджетной обеспеченности территориальных единиц экономики государства (табл. 1).

Приведённые в табл. 1 показатели являются основой для принятия важных управленческих решений по развитию территориальных единиц экономики государства, а именно: позволяют дать ответ на вопрос бюджетной обеспеченности и эффективности определённой расходной части бюджета.

По нашему мнению, в Донецкой Народной Республике необходимо обеспечить возможность для территориальных единиц экономики государства оценивать свою потенциальную бюджетную обеспеченность в сравнении с другими территориальными единицами; прогнозировать экономический эффект от форм и объёмов привлечения финансовых ресурсов.

Таблица 1

Показатели бюджетной обеспеченности территориальных единиц экономики государства

№ п/п	Показатель	Формула для расчёта
1	Коэффициент бюджетной обеспеченности, К _{БО} , %	(Налоговые поступления + Неналоговые поступления) / Расходы
2	Коэффициент собственного бюджетного обеспечения, К _{СБО} на 1 человека, тыс. руб.	(Налоговые поступления + Неналоговые поступления) / Количество населения
3	Коэффициент бюджетной зависимости, К _{БЗ}	Межбюджетные трансферты / Доходы
4	Сальдо бюджета (профицит-дефицит (ПД))	Доходы – Расходы
5	Расходы на содержание органов местного самоуправления, %	Расходы на содержание органов местного самоуправления / Расходы
6	Численность населения территориальной единицы на одно должностное лицо местного самоуправления	Численность населения территориальной единицы / Количество должностных лиц местного самоуправления
7	Сумма налогов на одного человека, тыс. руб.	Общая сумма налогов / Количество населения; Сумма конкретного налога / Количество населения
8	Расходы на дошкольное образование, тыс. руб. на одного ребёнка	Расходы на дошкольное образование / Количество детей дошкольного возраста
9	Расходы на школьное образование, тыс. руб. на одного ребёнка	Расходы на школьное образование / Количество детей школьного возраста
10	Расходы на первичное медицинское обеспечение, тыс. руб. на одного человека	Расходы на здравоохранение / Количество населения
11	Социальные расходы, тыс. руб. на одного человека	Расходы на социальную помощь и социальные проекты / Количество получателей услуг социальной помощи
12	Расходы на культуру и спорт, тыс. руб. на одного человека	Расходы на культуру и спорт / Количество населения
13	Жилищно-коммунальные расходы, тыс. руб. на одного человека	(Затраты на производство (предоставление) жилищно-коммунальных услуг + Расходы на благоустройство) / Количество населения

Применение методик с расширенным перечнем показателей (в частности, бюджетной обеспеченности), позволит: сравнивать территориальные единицы экономики государства; ввести соответствующие рейтинги для анализа ситуации и определения общей бюджетной обеспеченности территорий; определять состояние и изменение финансового обеспечения, удовлетворение потребностей и эффективности деятельности территориальных единиц экономики государства в целом.

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Агафоненко О.Ю.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. Рассматриваются направления развития региона. Исследованы два подхода к стимулированию экономического роста в регионах. Дана оценка формированию стратегических направлений развития регионов.

Ключевые слова: регион, стратегия развития, территория, экономика региона, экономический рост.

На сегодняшний день существует два подхода к стимулированию экономического роста в регионах. Под экономическим ростом принято считать такое увеличение масштабов регионального производства, которое обеспечивается как за счет роста количества применяемых факторов производства (экстенсивный тип роста), так и на основе повышения их качества (интенсивный тип роста) [1, с. 35]. Первый подход приемлем в условиях неполного использования регионом своих экономических ресурсов, в то время как второй подход приемлем тогда, когда имеющиеся производственные мощности задействованы полностью и дальнейшее развитие регионального хозяйства связано с повышением его конкурентоспособности, структурной перестройкой, повышением производительности труда и общей эффективности производства за счет использования организационных инноваций и новых технологий. Источником роста в первом случае выступают бюджетные инвестиции, призванные запустить производство, вовлечь в него дополнительные ресурсы, а во втором – капиталовложения (инвестиции), направляемые в наиболее перспективные виды экономической деятельности. На повестку дня ставится важная задача обеспечения развития территории с использованием соответствующего инструментария с учетом имеющихся в наличии соответствующих факторов. «К основным факторам развития

территории можно отнести такие, как рыночная конъюнктура; институциональные рынки; транспортно-географическое положение; трудовые ресурсы; научно-технический потенциал территории; финансово-экономические факторы; организационные факторы; предпринимательство и государство; маркетинг территории» [2, с. 123-124]. При этом отсутствие детально разработанной и обоснованной стратегии экономического развития региона является одной из причин отсутствия ощутимых результатов в экономическом и социальном развитии территории. Государственная региональная политика должна быть направлена на создание условий для повышения конкурентоспособности регионов как основы их динамического развития и устранения существенных межрегиональных диспропорций, для чего стратегия предполагает увеличение объемов инвестиций в основной капитал при одновременном снижении диспропорций по этому показателю. Именно реализация стратегии создает условия для перспективного развития и помогает принимать текущие решения с учетом стратегических целей. Если отсутствие антикризисной стратегии приводит к возрастанию масштабов спада и длительности кризиса, то выход на траекторию устойчивого экономического роста без соответствующей стратегии просто невозможен. При этом роль региональной составляющей стратегии роста чрезвычайно важна. Необходимость не только высоких, а устойчивых темпов роста экономики выдвигает на первое место воспроизводственный аспект, а воспроизводство основных экономических ресурсов привязано к конкретной территории [3, с. 7]. Среди приоритетных задач, решение которых должно обеспечивать достижение целей стратегии, могут быть: структурная перестройка экономики, оптимизация процессов развития территорий, устойчивое развитие малого и среднего бизнеса, создание условий для развития инновационной деятельности, привлечение инвестиций, укрепление финансово-бюджетной системы, повышение эффективности управления

государственной и коммунальной собственностью, снижение напряженности в отношениях между разными органами управления и др. Необходимость формирования стратегических направлений развития регионов определяется наличием целевых ориентиров долгосрочного экономического и социального развития регионов; обеспечением определенности, четкости, предсказуемости государственной региональной экономической и социальной политики; учетом специализации экономики каждого региона; и созданием благоприятных условий для жизнедеятельности и труда населения как нынешнего, так и будущего поколений. В этом случае стратегию развития можно определить как направление последовательной трансформации действующей региональной экономической системы и ее позиций в состояние, соответствующее желаемым, заранее определенным параметрам в пространстве и времени. Полезность стратегии развития, а отсюда ее оценка и выбор лучшего варианта, определяется ее потенциалом. Поэтому экономика региона, представляющая собой упорядоченную совокупность населения, производства и хозяйственных связей, сориентирована на производство общественных благ таким образом, чтобы используемые для этого факторы производства в своем большинстве располагались в границах конкретной территории.

Список использованных источников

1. Тихомиров С.А. Инновационное направление регионального развития / С.А. Тихомиров // Инновации. – 2005. – № 7(84). – С. 31-36.
2. Гафуров И.Р. Оценка экономического потенциала территории и эффективности мероприятий территориального стратегического программирования / И.Р. Гафуров // Регионоведение. – 2005. – № 1. – С. 121-136.
3. Маркова Н. Региональная политика как фактор устойчивого развития российской экономики / Н. Маркова, Т. Монахова // Федерализм. – 2004. – № 2. – С. 5-20.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ

Аксёнова Е.А.,

канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. Рассматривается сущность и роль цифровых технологий в современной экономике, становление цифровой экономики, новейшие типы, показатели и разработки цифровых платформ.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая валюта, криптовалюта, интернет, финансы, финансовая политика.

В начале XXI в. начался новый этап, который характеризуется инновационным развитием цифровых технологий, революцией в информационном пространстве, ускорением процессов экономической глобализации. Проникновение цифровых технологий в жизнь каждого человека – одна из характерных черт будущего мира. Это связано с достижениями в области микроэлектроники, телекоммуникаций и технологий. Переход к оцифровке сегодня является одним из основных приоритетов развития государства. Формирование цифрового рыночного пространства способствует повышению конкурентоспособности, преимущественно в промышленном секторе за счёт создания новых товаров и системы их обслуживания, которая расширяет данный рынок. Иными словами, цифровой рынок – это определенный механизм, который может обеспечить переход от национального рынка к единому, общемировому. Можно выделить основные этапы развития цифровой экономики.

Этапы становления цифровой экономики

№ пор.	Уровень цифровой экономики	Условия функционирования
I	Интернет стационарных устройств	Техническая инфраструктура
II	Мобильный интернет и интернет вещей	Мобильные устройства
III	Передовые цифровые технологии	Теоретические концепции и возможности для их практического применения

В 2019 году среди граждан России старше 16 лет возросло число пользователей интернета – с 91 млн. до 94,4 млн. человек (79,8% взрослого населения страны). Что касается старшего поколения, то количество граждан, находящихся в категории 65+ и являющихся пользователями сети, возросло с 26% до 36%, а в категории 50-64 года – с 63 до 66% [1].

Выделяют четыре основных типа цифровых платформ: платформы электронной коммерции; цифровые медиа-платформы; общие потребительские платформы; онлайн-внештатные платформы.

Показатели цифровых платформ составляют 50% от общего индекса и учитываются со следующими весовыми коэффициентами: онлайн-торговля / электронная коммерция – 20%; цифровые медиа – 15%; общая экономика/цифровая основа распределения активов между отдельными лицами и группами людей – 10%; высококвалифицированные фрилансеры – 5%. Остальные 50% от общей суммы индекса приходятся на следующие основные факторы со следующими коэффициентами: свободные потоки данных, открытость правительства, публичная публикация анонимной информации и текущая политика конфиденциальности составляет 25%; цифровая и аналоговая инфраструктура, необходимая для всех цифровых платформ, адаптированных к спросу, предложению, институтам и инновациям – 15%.

Современная пандемия привела к тому, что в финансовом мире стали набирать популярность криптовалюты. Наиболее распространены они в Китае, который начал внедрять так называемый «цифровой юань» или цифровую валюту DC/EP в городах Шэньчжэнь, Сучжоу, Чэнду и Сюань. Внедрение происходит через бюджетную и социальную сферу и приводит к тому, что притупляется влияние санкций на государство и снижается вероятность возникновения бойкота на национальном уровне. Что касается других стран, таких, как Россия, КНР, Япония, Южная Корея, они пока только планируют создавать цифровые платформы и тестировать цифровую валюту, возможно, к 2022 году где-то примерно 32 страны

будут пользоваться цифровой валютой.

Можно выделить четыре группы стран, которые с определённой скоростью и интенсивностью переходят на цифровую экономику: лидеры (главные приоритеты которых состоят в поддержке внедрения цифровых потребительских инструментов, предоставлении быстрого и общедоступного доступа в Интернет); перспективные (они характеризуются улучшением доступа к мобильному Интернету, укреплением институциональной среды и развития цифрового законодательства; стимулирование инвестиций в цифровые предприятия, финансирование цифровых НИОКР); замедляющиеся (проводят политику ограничения цифровых платформ); проблемные (характеризуется вложениями долгосрочных инвестиций в решение основных инфраструктурных проблем, поддерживающей широкое и безопасное распространение цифровых продуктов и услуг среди потребителей, поддержка приложений, которые могут решать насущные проблемы и становиться катализаторами распространения цифровых инструментов).

Анализируя вышеизложенное, можно сказать, что последствия цифровизации становятся все более значительными, и всё большее количество стран переходят на цифровые платформы и внедряют новую цифровую валюту, которая позволяет приобретать товары, оплачивать услуги и делать много других вещей с максимальным удобством для потребителей.

Список использованных источников

1. Кузнецова Т.Е. Digital bank of the future / Т.Е. Кузнецова и др. – Изд-во Atlantis Press III Междунар. науч.-практ. конф. «Цифровая экономика и финансы» (19-20 марта 2020 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-tehnologii-v-ekonomike-i-biznese>

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЁТА РАСХОДОВ НА ПРОИЗВОДСТВО И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

Ардатьева Т.И.,

канд. экон. наук, доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. Рассмотрены организационные аспекты учёта расходов на производство и калькулирование себестоимости продукции в организациях бюджетной сферы, которые осуществляют предпринимательскую деятельность.

Ключевые слова: организация, калькуляция, себестоимость, документооборот, расходы, объекты, принципы калькулирования.

Калькулирование является достаточно сложным и многогранным процессом, который имеет особенности не только в промышленных предприятиях, но и в организациях бюджетной сферы Донецкой Народной Республики, осуществляющих предпринимательскую деятельность (далее – ОБСоПД). Его организация зависит от многих факторов. Однако существуют общие аспекты калькулирования. Всё большее значение для обеспечения финансовой устойчивости ОБСоПД приобретают доходы от предпринимательской деятельности [1, с. 171].

Проблемами, связанными с организацией учёта расходов и калькулирования себестоимости продукции, занимались учёные-экономисты, среди которых: П.Й. Атамас, И.Ю. Бондарь, М.А. Вахрушина, А.В. Верига, М.Д. Врублевский, М.Х. Жебрак, В.Ф. Палий и др. Однако возникает необходимость пересмотра теоретических положений данного объекта учёта для организаций бюджетной сферы Республики. Современная практическая деятельность ОБСоПД испытывает потребность в данных теоретических разработках.

Рациональная организация учёта расходов и калькулирования продукции позволит построить систему калькулирования, которая обеспечит: достоверное отображение в стоимостном выражении объектов калькулирования; своевременное предоставление информации о стоимости

объектов калькулирования; оптимальную взаимосвязь систем планирования, учёта и анализа.

Большое значение в организации учёта производственных расходов и калькулирования продукции играет документооборот. Необходимо отметить, что в исследуемых ОБСоПД: не разработано Положение об учёте расходов на производство продукции и калькулирования её себестоимости; не выделены объекты калькулирования в процессах приобретения и реализации, что предопределяет отсутствие контроля и эффективности управления расходами в каждом процессе хозяйственной деятельности. Изучение практики учёта производственных расходов и калькулирования ОБСоПД свидетельствует о значительных опозданиях в предоставлении информации управленческому персоналу относительно стоимости активов в процессе их кругооборота, недостоверность и неполноту результатов калькулирования.

Прежде чем разработать вышеназванное Положение, целесообразно выбрать объекты и методы калькулирования, которые будут отвечать специфическим особенностям технологии и организации производства и, в то же время, будут предоставлять управлению необходимую информацию о стоимости объектов калькулирования. Объектами калькулирования являются не только готовая продукция и полуфабрикаты, которые возникают в процессе производства, но и приобретённые и реализованные активы [2].

Для согласования функционирования систем планирования, учёта и анализа необходимо сформировать и утвердить полный перечень объектов калькулирования на всех хозяйственных процессах, и передать каждому из отделов, которые принимают участие в калькулировании. Это фактически будет способствовать соблюдению одного из принципов калькулирования – принципа сопоставимости.

Для обеспечения эффективности осуществления калькулирования, применяя любой из методов учёта затрат, разработан график

документооборота калькуляций в ОБСоПД, что обеспечит стабильность работы каждого из отделов, чёткость движения, оперативность обработки и использования данных калькуляций, своевременность принятия управленческих решений.

В результате проведенных исследований разработано Положение «О калькулировании себестоимости продукции», которое состоит из трёх разделов и приложений. Предложенный регламентирующий документ обеспечит согласование функциональных обязанностей работников экономических служб ОБСоПД и документооборота в отделах планирования и учёта, осуществления анализа и предоставления результатов калькулирования соответствующим пользователям.

Таким образом, разработанные рекомендации относительно организации учёта производственных расходов и калькулирования себестоимости продукции ОБСоПД на основе системного изучения организационно-производственной структуры и технологического процесса обеспечат повышение достоверности и оперативности предоставления результатов калькулирования управленческому персоналу.

Список использованных источников

1. Ардатьяева Т.И. Сущность калькулирования и калькуляций в системе экономической информации учреждения / Т.И. Ардатьяева // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»: сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 16 / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 236 с. – С. 171-182.
2. Бойко С.В. Принципы бухгалтерского учёта и принципы калькулирования / С.В. Бойко // Вестник ЖГТУ. Экономические науки. – 2003. – № 4 (26) – С. 45-51.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Арчикова Я.О.,

канд. экон. наук, доц., доцент кафедры финансов

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. Исследована проблема анализа эффективности инвестиционно-инновационной деятельности предприятий Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: инновационное развитие, принципы оценки эффективности инвестиций, социально-экономические результаты, эффективность проектов

Учитывая экономическое положение Донецкой Народной Республики и перспективы её развития, для выхода из кризиса необходимо использовать новые подходы, которые должны ускорить инновационное развитие при соответствующем уровне инвестиционной поддержки.

Для оценки эффективности проектов используется система показателей, отражающих соотношение затрат к результатам. Это показатели:

- эффективность участия в проекте (для предприятий, акционеров-участников инвестиционно-инновационного проекта, структур более высокого уровня – отдельных регионов, отраслей, экономики в целом, государства с точки зрения расходов и доходов бюджетов всех уровней), характеризующих возможность реализации инвестиционно-инновационного проекта и заинтересованность в нём всех его участников;
- эффективность всего проекта, которая с экономической точки зрения характеризует потенциальную привлекательность проекта для потенциальных участников и поиска источников финансирования, а также технических, технологических и организационных проектных решений.

В свою очередь, она включает: общественную (социально-экономическую) эффективность проекта с учётом социально-экономических результатов реализации инвестиционного и инновационного проекта для непосредственных участников, общества и государства в целом, как прямые результаты и затраты проекта и «внешние»: затраты и результаты в связанных секторах экономики, экологические, социальные и другие воздействия.

«Внешние» эффекты рекомендуется учитывать в количественной форме при наличии соответствующих нормативных и методических положений.

В отдельных случаях, когда эти эффекты существенны, а упомянутых документов нет, допускается использование оценок независимых квалифицированных экспертов. Если «внешние» эффекты не позволяют сделать количественную оценку, то следует оценивать качество их воздействия.

Показатели общественной эффективности учитывают стоимостное измерение результата реализации инвестиционно-инновационного проекта для данной общественной системы, в т. ч. расходы и результаты в смежных отраслях.

При этом предполагается, что все результаты инвестиционно-инновационного проекта использует эта общественная система: за счёт её ресурсов осуществляют все расходы, необходимые для реализации проекта [1].

Основные принципы оценки эффективности вложений можно разделить на три группы:

1) методологические, обеспечивающие рациональное поведение экономических единиц вне зависимости от характера и целей проекта (измеримость; сопоставимость; рентабельность; согласованность интересов, плата за ресурсы; позитивность и максимальность эффекта; системность; комплексность; непроверяемость методов);

2) методические, обеспечивающие экономическую целесообразность оценок эффективности проектов и решений, принимаемых на их основе (сравнение ситуаций «с проектом» и «без проекта»; уникальность; субоптимизация; динамичность (с учётом различных аспектов фактора времени, временная стоимость средств);

3) оперативные, соблюдение которых облегчит и упростит процедуру эффективности проектов и обеспечит необходимую точность оценки [2].

Таким образом, каждое предприятие самостоятельно определяет подход к оценке эффективности своей работы.

Однако очевидно, что традиционное использование показателей рентабельности недостаточно для полного понимания потенциала и возможностей предприятия на пути к инвестиционно-инновационному развитию.

Здесь необходимо учитывать особенности всех факторов, влияющих на принятие и реализацию инвестиционных и инновационных решений с учётом возможных последствий.

Список использованных источников

1. Свобода Т.И. Обоснование инвестиционной стратегии предприятия / Т.И. Свобода // Научно-практическая интернет-конференция [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://intkonf.org/svoboda-t-i-obgruntuvannya-investitsiynoyi-strategiyipidpriemstva/>

2. Файоль А. Управление – это наука и искусство / А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор [и др.]. – М.: Республика, 1992. – 349 с.

ОЦЕНКА РОЛИ ЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ В ЭКОНОМИКЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Афендикова Е.Ю.,

канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. Научное исследование посвящено оценке роли личных финансов в экономике ДНР. Разработаны направления повышения эффективности управления личными финансами.

Ключевые слова: личные финансы, прибыль, эффективность, экономика, управление, обязательства

Актуальность данной темы обусловлена недостаточным теоретико-экономическим исследованием структуры и состава финансов населения, их места и роли в финансовой системе государства. Уделено внимание изучению процессов, связанных с экономическими отношениями, возникающими внутри домашнего хозяйства. Цель данного исследования – изучение экономического содержания управления личными финансами, их моделей, способов эффективного управления.

Экономическое поведение населения в условиях рыночных отношений обусловлено собственными интересами, которые в первую очередь выгодны им самим. Координацию действий при этом осуществляют собственники личных финансов, которые обеспечивают доведение до логического завершения экономических решений индивидов как внутри семьи, так и за её пределами.

Эффективное управление личными финансами зависит от многих факторов, а именно: строгого учёта доходов и расходов, формирования сбережений, отсутствия долговых обязательств перед другими субъектами домашнего хозяйства, написания и осуществления личного плана, увеличения личных доходов и оптимизации расходов, прибыльного инвестирования.

Рассматривая такой важный фактор эффективного управления, как строгий учёт доходов и расходов, необходимо отметить, что данная потребность вызвана большими затратами, которые равны доходу, а иногда превышают его. Фиксируя все поступления и оттоки финансов, можно выявить нецелесообразное их использование, найти способ их уменьшения, а соответственно сформировать сбережения. Основные причины бессмысленных расходов – это плохие финансовые привычки, то есть покупка товаров, в которых на данный момент нет необходимости; влияние окружающих, чрезмерное воздействие средств массовой информации, неумение управлять личными финансами, приобретение ненужных пассивов.

Немаловажным фактором эффективного управления денежными средствами являются сбережения, причём не только для населения, но и для государства. При наличии средств, которые остаются после уплаты всех необходимых расходов, население сможет создать себе «подушку безопасности», и это будут финансы, которые могут потребоваться в чрезвычайных ситуациях или для создания дополнительных доходов. Предлагается такая схема распределения доходов: 70% финансов используются на жизнь и развлечения, покупку чего-либо желанного, причём, 50% составляют затраты на жизненно необходимое и обязательное, то есть продукты, медикаменты, оплата за коммунальные услуги и иные платежи, а 20% должны пойти на развлечения, отдых и покупку желаемых вещей; 20% включают средства, которые будут направлены на инвестирование и депозит в банке; 10% – резервы на чрезвычайные ситуации [1, с. 208].

Отрицательным моментом в регулировании личных финансов является появление долговых обязательств перед другими субъектами (населением). Данный фактор возникает в следующих ситуациях: переоценённость собственных возможностей. В данном случае у субъекта формируется ошибочное мнение о том, что при займе денежных средств

он сможет вовремя и в полном объёме выплатить их; стремление к новинкам. Для устранения долговых обязательств требуется выполнить ряд условий: определить общую сумму задолженности; выявить приоритеты погашения; составить график погашения задолженности в соответствии с расставленными приоритетами; осуществить план в соответствии с приведёнными выше факторами; исключить в дальнейшем данную ситуацию [2, с. 715].

Составление личного финансового плана – это неотъемлемая часть в управлении личными финансами при условии, что субъект точно поставил цели и стремится их достичь. Для эффективного управления личными финансами важно научиться грамотно составлять финансовый план, а для этого необходимо: формировать личные финансовые цели; проанализировать финансовое состояние на текущий момент; составить план погашения долгов и строго ему следовать; определить способы, методы и тактику выполнения финансового плана; обязательно придерживаться определённых правил; цели должны быть обоснованными и реально достижимыми; на выплату долгов выделять не менее 20% дохода; выделять не менее 10% на создание капитала; не вкладывать все средства в одну «корзину»; учитывать инфляцию и риски [3, с. 416].

Важной частью эффективного управления является увеличение личного дохода и оптимизация расходов. Увеличить доходы можно с помощью дополнительной работы, сетевого маркетинга или повышения квалификации. Тщательный анализ расходов позволит выявить лишние затраты и предпринять соответствующие действия по их оптимизации. Например: не покупать товары, в которых нет необходимости; не быть как все. Не покупать дорогие вещи лишь потому, что они есть у других субъектов; заменить затратные статьи расходов менее затратными [4, с. 320].

Одним из главных факторов эффективного управления личными финансами являются инвестиции, которые представляют размещение

капитала с целью получения прибыли. Инвестировать личные финансы можно в драгоценные металлы, ценные бумаги, депозит в банке. Драгоценные металлы – эффективный метод сохранения и увеличения собственного капитала при инвестировании финансов. Данный метод позволит защитить денежные средства от инфляции. Можно выделить новые сплавы, похожие и даже превосходящие по своим характеристикам драгоценные металлы, цены на которые неустойчивы и зависят от многих факторов, поэтому этот вид инвестиций можно рассматривать только как один из вариантов, но не основной. Инвестирование в ценные бумаги – известный и популярный способ быстро нарастить капитал, однако очень подвержен финансовым рискам. Для того, чтобы успешно заниматься подобными инвестициями, необходимы определённые знания и время для мониторинга ситуации на рынке ценных бумаг.

Один из видов инвестирования – открытие депозитного счёта в банке, так как это удобный способ сохранить и приумножить личный капитал. Важно выбрать надёжный банк и застраховать свой вклад. Стоит учесть, что в кризисное время существуют риски потерь денежных средств вследствие нестабильной экономики, так как процент доходности такого вклада меньше инфляции. Анализируя вышеизложенное, можно сказать, что личные финансы являются основой современной финансовой системы, так как определяют ёмкость внутреннего рынка, объём ресурсов бюджетной системы, динамику инвестиционного процесса, уровень жизни.

Список использованных источников

1. Кирсанов Р.Г. Всё о личных финансах. Способы экономии на все случаи жизни / Р.Г Кирсанов. – М.: Питер, 2015. – 208 с.
2. Евдокимов Н.С. Как правильно управлять своими личными финансами / Н.С. Евдокимов. – М.: Вектор, 2012. – 715 с.
3. Селищев Н.В. 1С: Деньги 8.2. Контроль личных финансов / Н.В. Селищев. – М.: РИД ГРУПП ООО Москва, 2014. – 416 с.
4. Тайсон Эрик. Личные финансы для чайников / Эрик Тайсон. – Москва: Высшая школа, 2016. – 320 с.

РАЗВИТИЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Богучарская И.И.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «маркетинг»;

Гончаров О.Ю.,

старший преподаватель кафедры «Маркетинг»

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет им. В. Даля»

В современных экономических условиях банковская система развивается под влиянием процессов глобализации мировых экономических структур, характеризующихся либерализацией экономики, усилением внешнеэкономического взаимодействия и, как следствие, конкурентной борьбы, интенсивным использованием телекоммуникационных технологий и средств информатизации. Это способствует созданию и внедрению новых банковских технологий, формирует высокоэффективную инфраструктуру банковской системы и систему расчетов между экономическими субъектами. Эффективная деятельность универсальных коммерческих банков, которая является важнейшим условием дальнейшего экономического развития страны и во многом предопределяет темпы роста всей экономики, обуславливает активное внедрение в деятельность банков философии, методов и инструментов маркетинга. По мере совершенствования рыночных условий хозяйствования у отечественной банковской системы возникает необходимость внедрения инновационных технологий, современных методов и моделей управления, направленных на повышение её конкурентоспособности. В условиях, когда коммерческие банки предоставляют своим клиентам практически одинаковые финансовые продукты и обслуживание по одинаковым тарифам, на первое место в конкурентной борьбе выходит качество обслуживания, знание основных технологий продаж, выстраивание взаимовыгодных, долгосрочных отношений с клиентами и индивидуальный подход к каждому из них. Это

означает, что в условиях потери доверия и требовательности клиентов к банковской системе особенно важным является применение банками маркетинговой концепции партнерских отношений, в основе которой лежит принцип клиентоориентированности. Одной из целей цифровой экономики является создание цифровой экосистемы, где данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности [1]. Цифровизация несет вызовы традиционным бизнес-моделям коммерческих банков, которые должны уступить место современным инновационным технологиям. Главными элементами концепции цифрового банкинга являются мобильность, персонализация предложения и клиентоориентированность.

Проведенные исследования показывают, что в период развития цифровизации изменилась конкурентная среда: с классическими банками стали конкурировать новые игроки – fin-tech, неоланки и big-tech [2]. Следующая тенденция связана с перемещением клиентской активности в онлайн-пространство. Пандемия COVID-19 ускорила цифровизацию банковской деятельности во всем мире. В сложившихся условиях крупные российские банки стали предлагать клиентам большее количество дистанционных сервисов. Среди изменений, произошедших в 2020 году, следует отметить такие:

- в общем объеме платежей значительно возросла доля бесконтактных платежей. Наиболее заметный рост показала оплата с помощью токенизированных операций (Apple Pay, Google Pay и т.д.);
- актуальным продуктом в условиях пандемии стали цифровые карты. Клиенты банков стали чаще совершать онлайн-платежи с помощью виртуальных карт. Около 15% клиентов, дистанционно активировавших карты, не забирают «физический пластик» из отделений;
- увеличилось использование digital-сервисов. Произошел заметный рост сегмента пользователей мобильных и интернет-приложений. Клиенты стали чаще оформлять продукты не в офисах, а через дистанционные

каналы. При этом повышенный интерес к дистанционным сервисам проявляют не только розничные клиенты, но и юридические лица, также активно включившиеся в процесс цифровизации [3]. В сложившихся условиях актуальным для модернизации ИТ-ландшафта коммерческого банка является внедрение систем middle office, к которым можно отнести системы от CRM до RTDM (realtime decision manager), campaign-management и узкопрофильных BPM-систем, для которых, как правило, настраивается полностью или частично автоматизируемый процесс. Операционная и аналитическая составляющие CRM-систем обеспечивают эффективную деятельность банка с клиентами. Влияние цифровизации на изменение бизнес-процессов банка путем внедрения инновационных технологий обуславливает необходимость структурной перестройки модели клиентоориентированности. Ее главным свойством должно быть не только (и не столько) создание рентабельных банковских продуктов, сколько удовлетворение потребностей клиентов. Показателем успеха клиентоориентированной политики банка должно стать формирование партнерских отношений между банковской организацией и ее клиентами, при росте эффективности деятельности самого банка.

Список использованных источников

1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://government.ru/docs/28653/>. – (Дата обращения: 07.04.2021).
2. Рыбаков А. Цифровизация классических банков. Технологии в финансах и банковском деле / А. Рыбаков // Control engineering Россия. – 2019. – № 3 (81). – С. 26-30.
3. Киракасянц А. Итоги пандемии: как COVID-19 повлиял на цифровизацию в российских банках / А. Киракасянц [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://frankrg.com/34781>. – (Дата обращения: 09.04.2021).

НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Бойко С.В.,

канд. экон. наук, доцент кафедры фин. услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. Исследование посвящено рассмотрению методических подходов к исследованию налогового регулирования инновационной деятельности хозяйствующих субъектов, с учетом результатов анализа статистических данных.

Ключевые слова: инновационная деятельность, хозяйствующие субъекты, регулирование, налоговые инструменты, экономическое развитие.

Налоговое регулирование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов является одним из основных рычагов влияния на определение вектора оздоровления экономической системы в целом. Необходимость использования действенных методов определяется современными тенденциями развития мирового хозяйства, к которым относится развитие информационных технологий и инновационных методов сотрудничества, формирование международного валютного рынка, усиление международной миграции рабочей силы, изменение позиций отдельных стран в мировой экономике, глобализация, интеграция и регионализация.

Научному поиску в сфере инновационного развития посвящены труды многих зарубежных ученых, таких как Й. Шумпетер, О. Гасман, Эрик Вон Хиппель, Дж. Вест, С. Галлагер, В. Ванхавербеке, Г. Чесбро. Научное наследие отечественных ученых в очерченной области характеризуется работами А. Алымова, М. Кондратьева, Л. Антонюк, В.П. Дюрядина, Е.М. Власова, О.В. Никулина, Е.В. Попова, Б.Г. Шелегеды, П.С. Гурия. Неоспоримым фактом является то, что инновации стали неотъемлемой частью повседневной жизни, скорость их развития и внедрения продолжает увеличиваться. Инновационная активность на

различных уровнях вносит прямой вклад в увеличение ВВП (в результате роста производительности, располагаемых доходов населения, налоговых поступлений) и способствует развитию отдельных отраслей [1]. В табл. 1. представлена динамика изменения ВВП на душу населения в России в сравнении с изменением расходов на инновации.

Таблица 1

Динамика ВВП на душу населения России и расходов на инновации [2]

Год	ВВП на душу населения, тыс. руб.	Расходы на инновации на душу населения, тыс. руб.	Удельный вес расходов на инновации в ВВП на душу населения, %	Темп роста удельного веса расходов на инновации, %
2007	239,51	1,453	0,61%	
2008	366,90	1,936	0,53%	107,25%
2009	276,36	2,514	0,91%	138,16%
2010	347,42	2,806	0,81%	93,58%
2011	460,96	5,136	1,11%	140,65%
2012	463,93	6,323	1,36%	109,02%
2013	520,87	7,760	1,49%	114,62%
2014	791,10	8,435	1,07%	100,60%
2015	675,39	8,207	1,22%	94,25%
2016	529,05	8,766	1,66%	103,56%
2017	619,26	9,570	1,55%	102,15%
2018	784,25	10,027	1,28%	93,16%
2019	731,18	13,313	1,82%	125,92%
2020	728,92	13,860	1,90%	106,25%

Данные таблицы указывают на наличие кризисных явлений в экономике России (2008-2009 гг. и 2014-2015 гг.), что влечет за собой и сокращение финансирования инноваций. Однако удельный вес расходов на инновации в ВВП отражает незначительное влияние таких колебаний, поскольку за весь анализируемый период данный показатель незначительно превышал 1%. Низкий уровень затрат на инновации из бюджета приводит к тому, что основная масса финансирования осуществляется за счет собственных средств предприятий (56%). Именно поэтому налоговое регулирование инновационной деятельностью в данной работе рассматривается на уровне хозяйствующих субъектов. Методический подход к исследованию налогового регулирования инновационной деятельности на современном этапе состоит в применении ряда таких методов: изменение вида налога и налоговых ставок;

установление налоговых льгот; понижение или повышение общего уровня налогообложения и отчислений в бюджет; введение разнообразных специальных налоговых льгот, поощряющих деловую активность в отдельных сферах или регионах; освобождение от налогов; введение пошлин и таможенных сборов [3].

В условиях современных экономических тенденций управление в сфере осуществления инновационной деятельности хозяйствующих субъектов требует кардинальных изменений и доработок, особенно в части налогового регулирования.

Инновационное развитие является одним из приоритетов экономической политики государства. Для формирования устойчивой инновационной активности предприятий требуется длительное обеспечение инвестиционными ресурсами, осуществление этих процессов невозможно без оптимальной системы налогового регулирования инновационной деятельности хозяйствующих субъектов. Несмотря на рост удельного веса организаций, осуществляющих инновационную деятельность, государственное финансирование инноваций, к сожалению, остается на прежнем, довольно низком, уровне.

Список использованных источников

1. Болонин А.И. Инновации в развитии экономики и общества: монография / А.И. Болонин, Ю.В. Рагулина. – М.: Русайнс, 2019. – 122 с.
2. Бойко С.В. Методические подходы к исследованию налогового регулирования инновационной деятельности хозяйствующих субъектов / С.В. Бойко // Вестник ДонНУ. Сер. «Экономика и право». – 2020. – № 1. – С. 12-20.
3. Polezhanova L.V. E-COMMERCE TAXATION IN RUSSIA: PROBLEMS AND APPROACHES / L.V. Polezharova, A.M. Krasnobaeva // Journal of Tax Reform. – 2020. – Т. 6. – № 2. – С. 104-123.

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Бондаренко О.В.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. Рассматриваются проблемные аспекты формирования и совершенствования информационной системы финансового планирования в управлении малым бизнесом.

Ключевые слова: финансовое планирование, управление, субъекты малого предпринимательства, информационная система.

Эффективность функционирования субъектов малого предпринимательства (СМП) в долгосрочном периоде, их развитие, повышение конкурентоспособности в значительной мере определяется уровнем управления финансовыми ресурсами.

Усовершенствование процесса управления финансовыми ресурсами СМП в значительной мере связано с исследованиями современных тенденций их развития, определением основных направлений дальнейшего увеличения эффективности этого управления и условий их реализации на современном этапе экономического развития Республики.

Рыночные условия требуют от предприятий поиска единого универсального механизма улучшения внутренних хозяйственных процессов. Накопление больших массивов информации требует новых инструментов ее использования и хранения. Поэтому все более актуальной становится проблема поисков эффективной и действенной управленческой информационной системы. Современное состояние рынка таких информационных систем является достаточно развитым.

Однако для многих предприятий при выборе управленческой системы возникает все больше условий, связанных не только с эффективностью системы, но и с ее мобильностью, наличием дополнительных опций, возможностью ее развития и улучшения [1]. Планирование деятельности предприятий малого бизнеса в специализированной программе проводится исключительно с учетом экономических показателей конкретного СМП или возможных финансовых возможностей учредителей, а также технических возможностей, производственной мощности, ассортимента продукции, рынка сбыта. В составе единого информационного обеспечения планирования рассматривается появление функционального компонента,

поддерживающего компьютерное моделирование, прогнозирование, финансовое планирование и принятие решений.

Внедрение модуля «Финансовое планирование», как элемента единой информационной системы предприятий малого бизнеса, позволит осуществлять анализ дебиторской и кредиторской задолженности, взаиморасчеты с контрагентами; оперативное управление денежными средствами, составление платежного календаря; управление затратами, расчет фактической себестоимости (прямые и косвенные затраты); анализ доходов и расходов; анализ финансовой отчетности, полученной по данным управленческого учета (баланс, прибыли и убытки, движение денежных средств); составление основных бюджетов и контроль их исполнения (табл. 1).

Таблица 1

Функциональные возможности модуля «Финансовое планирование»

Автоматизация бизнес-процессов		Обеспечение процессов
1	2	3
Текущее финансовое планирование	Сбор и сведение исходных данных; формирование плана (бюджета) прибылей и убытков; составление и оптимизация платежного баланса (плана или бюджета движения денежных средств); определение источников получения недостающих финансовых ресурсов; формирование прогнозного баланса; доведение утвержденных показателей планирования и согласование с ним исходных	Текущее – на определенный период (месяц, квартал, др.): планирование доходов и расходов, движения денежных средств; составление прогнозного баланса. Долгосрочное – на год и более
Управление дебиторско-кредиторской задолженностью	Учет остатков задолженности; установление лимитов ее возникновения и погашения; оперативный учет движения задолженности; контроль соблюдения лимитов	Установление лимитов возникновения и погашения задолженности; регистрация договорных условий; контроль за соответствием этим лимитам договоров, счетов, платежных документов и выполнение договорных условий; мониторинг текущего и ожидаемого состояния задолженности

Окончание табл. 1

1	2	3
Оперативное планирование и управление платежами с использованием календаря платежей	План-график поступлений и плате-жей; формирование и оптимизация платежного календаря; оперативный учет движения денежных средств; перепланирование календаря платежей по результатам фактического испол-нения; формирование распоряжений на оплату	Сбор заявок на платежи; упреждающее выявление и устранение недостатка или избытка платежных средств; управление оплатой текущих счетов и заявок; оперативный учет поступлений и платежей
Организация регламентирования финансового планирования	Управление регламентом исполнения планов: текущего финансового планирования; дебиторско-кредитор-ской задолженностью; оперативного планирования, а также платежами с использованием платежного кален-даря; выполнения финансового плана	Возможность: изменения исходных и текущих дат одномоментно для связанных платежей и поступлений; формирования периода детализации; формирования и поддержки комплекса планов

Внедрение модуля «Финансовое планирование» и использование его в единой информационной системе СМП, при сформированной модели бизнес-процессов, позволит предприятию эффективно управлять денежными потоками; снизить объем заимствованных средств, улучшить кассовую дисциплину и финансовый контроль за денежными средствами; получить дополнительный доход за счет временно высвободившихся средств; повысить платежеспособность и ликвидность, обеспечить высокий уровень ее финансовой устойчивости; планировать и анализировать денежные потоки в необходимом для компании аналитическом разрезе; автоматически формировать оперативную отчетность по движению денежных средств; повысить качество управленческих решений. Полученная в результате внедрения единой информационной системы стандартизация и прозрачность процессов СМП улучшит управляемость бизнеса в целом. Кроме того, такая специализированная программа накапливает статистику деятельности СМП с возможностью ее последующего анализа, что положительно скажется на качестве управленческих, в т. ч. стратегических решений.

Список использованных источников

1. Дмитриев К. И. Исследование информационных систем в управлении предприятиями: опыт и перспективы / К.И. Дмитриев, Ю.Н. Шпак [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://evntukpi_2017_14_37.pdf

ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДНР

Боталова Н.П.,

канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. Рассматривается ряд проблем, связанных с улучшением методов финансирования инновационной деятельности, государственного стимулирования развития инновационной сферы.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, инновационная деятельность, государственные инвестиции.

Благосостояние граждан ДНР, как и в любом государстве, зависит от экономического положения в стране. Динамично развивающаяся экономика, стабильные инвестиции, инновационные технологии в промышленности – залог богатства его населения. Военные действия, непризнанность территории зарубежными странами привели к оттоку значительной части лучших умов региона. Прерванное сотрудничество с традиционными потребителями продукции Донбасса также ухудшило экономическую ситуацию в ДНР. Но, несмотря на все негативные факторы, связанные с войной, Донбасс продолжает оставаться экономически развитым регионом с высоким инновационным потенциалом [1].

Переход от административной системы управления экономикой к становлению рыночных отношений в современных условиях работы предприятий Донбасса потребовал принципиального роста культуры менеджмента и совершенствования стандартов ведения дел в организации. Одной из главных задач финансового управления становится искусство привлечения дополнительных средств для инновационного развития предприятия. В этой связи роль финансовой составляющей приобретает особое значение в контексте снижения рисков от инновационной деятельности. Не секрет, что инновационное производство требует

значительных финансовых вложений, начиная от научных исследований и заканчивая продвижением инновационных товаров на рынки сбыта продукции. Мировой опыт финансирования инновационной деятельности промышленных предприятий свидетельствует о необходимости государственной поддержки инвестирования в проектные и конструкторские работы, в подготовку научных кадров и специалистов в области новейших технологий. Государственное вмешательство в инновационную деятельность промышленных предприятий ДНР создаст благоприятные условия для роста конкурентоспособности и технологического развития экономики, повышения ее энергетической эффективности [2].

Для осуществления инновационной деятельности и её финансирования необходимо наличие законодательной базы в Республике. Ведь любая деятельность должна быть законодательно регламентирована. Отсутствие закона об исследовательской, инвестиционной и инновационной деятельности создаёт определенные трудности с ее осуществлением. Поэтому первоочередной задачей для руководства ДНР является незамедлительное принятие закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности».

Принятое Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 17 апреля 2020 г. «О государственном комитете по науке и технологиям Донецкой Народной Республики» (сокращенно ГКНТ ДНР) – важный шаг для осуществления нормативно-правового регулирования инновационной деятельности, интеллектуальной собственности и научно-технической информации.

Обеспечение конкурентоспособности промышленных предприятий Донбасса связано с созданием сегмента инновационной инфраструктуры, который отвечал бы за внедрение инноваций: научные и технологические парки, бизнес-инкубаторы и прочие подобные организации.

Решению этой задачи способствуют разработка системы и соответствующее финансирование инновационных программ, проектное финансирование, создание специальных институтов, финансирующих инновационную деятельность: инновационных фондов, инновационных банков, венчурных фондов [3].

Особое внимание следует уделить формированию рациональной налоговой политики, предусматривающей соответствующие льготы и преференции, предоставляемые предприятиям, создающим и внедряющим новую технику и технологии. Также неотъемлемым рычагом развития науки в Республике является создания новых, высококвалифицированных и заинтересованных в инновационной деятельности специалистов.

Список использованных источников

1. Инновации и экономика ДНР по данным АЭН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rubin-nsdnr.ru/2015/11/11/innovatsii-i-ekonomika-dnrpo-dannyim-aen/>.
2. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / кол. авт. ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2020. – 260 с.
3. Титова Л.Н. Инновационные пути развития предприятий в Донецкой Народной Республике / Л.Н. Титова, Н.П. Боталова // Ресурсосбережение. Эффективность. Развитие: материалы V Республиканской науч.-практ. конф., г. Донецк, 30 октября 2020 г. / отв. ред. А.В. Ярошенко / кафедра «Экономика предприятия и инноватика» ГОУ ВПО «ДонНТУ». – Донецк: ДонНТУ, 2020. – С. 413-419.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Борисенко А.М.,

старший преподаватель кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. Прогнозная численность студентов будет уменьшаться год от года, что приведёт к сокращению количества контрактных мест и потере доходности высшими образовательными учреждениями. В данной работе рассмотрено совершенствование механизма финансирования высшей школы.

Ключевые слова: механизм финансирования, высшее образование, финансовые ресурсы, бюджетное финансирование

Значимость сферы образования (в особенности высшего) для развития Донецкой Народной Республики (ДНР) и общества в целом обусловлено демографической динамикой [1]. В нынешнем учебном году образовательную деятельность осуществляют 16 образовательных учреждений высшего профессионального образования, из них 15 – государственной формы собственности [2]. Динамика образовательных учреждений высшего профессионального образования представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика образовательных организаций высшего профессионального образования

У населения Республики растёт спрос на получение высшего образования. Численность обучающихся в 2020 году в сравнении с 2015 годом увеличилась на 31%. Общий контингент студентов учреждений высшего профессионального образования в 2020 году составил более 51 тысячи человек, а именно 51 062 студента. Динамика численности

обучающихся в образовательных организациях высшего профессионального образования представлена на рис. 2.

Рис. 2. Динамика численности студентов образовательных организаций высшего профессионального образования за 2015-2020 гг.

Низкая численность обучающихся в 2015 году (35 349 чел.) связана с оттоком молодых людей в Российскую Федерацию в период боевых действий на территории ДНР. Несмотря на высокие показатели 2020 года, в ближайшей перспективе ожидается спад численности студентов, что приведёт к снижению доходности организаций и их автономности. Сегодня личность без высшего образования лишена шанса иметь высокое общественное положение. Такая ситуация способствует стимулированию всестороннего развития высшей школы. Данное развитие не может происходить без систематической финансовой «подпитки». В ряде случаев финансовые затраты на образование берёт на себя государство, в частности, предоставляя бюджетные места для получения первого высшего образования. Расчёт объёмов бюджетных мест позволяет точно учитывать потребности отраслей экономики Республики в новых квалифицированных кадрах и целенаправленно проводить подготовку молодых специалистов. Основными направлениями совершенствования механизма финансирования высшей школы за счёт бюджетных средств является: рост автономии вузов, установление такой модели работы с органами Казначейства ДНР, при которой максимум ответственности возлагается на администрацию образовательных учреждений; усиление влияния конкурентных механизмов на порядок распределения финансовых ресурсов из бюджета. Другим инвестором в развитие высшей школы

может быть отдельное предприятие, заинтересованное в будущем специалисте. Такой инвестор, по сути, делает вложение в развитие науки и образования страны в целом. И, наконец, последний вариант источника инвестирования – это личные средства. Это тот вариант, который чаще всего называют «платное обучение» [3]. Таким образом, реализация со стороны государства следующих мероприятий: внедрение комплекса мер по повышению качества услуг высшего образования, способствование росту инвестиционной привлекательности высшей школы, разработка программы финансирования высшего образования, основанная на жёстком контроле и материальном стимулировании; разработка нормативной базы, регламентирующей вопросы финансирования высшей школы, развитие принципа софинансирования и социального партнёрства с предпринимательскими структурами позволит оптимизировать использование финансовых ресурсов с целью эффективного развития человеческого капитала, что будет способствовать экономическому развитию Республики.

Список использованных источников

1. Борисенко А.М. Проблемы и задачи демографической политики Донецкой Народной Республики / А.М. Борисенко, Д.Р. Киугель // Актуальные вопросы экономики и управления: теоретические и прикладные аспекты: Материалы четвёртой международной научно-практической конференции [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38192497>

2. Кушаков М.Н. Об итогах работы Министерства образования и науки за 2019 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravdnr.ru/news/mihail-kushakov-otchitalsya-o-rabote-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-za-2020-god/>

3. Митрофанов И.А. Формирование механизма финансирования высшей школы на современном этапе развития России: автореферат дис. ... канд. экон. наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.dissercat.com/content/formirovanie-mekhanizma-finansirovaniya-vysshei-shkoly-na-sovremennom-etape-razvi>

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА

Бура А.Д., аспирант,
кафедра экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. В данной статье проанализированы методологические особенности управления финансами, обоснована его роль в управлении страной, предложена методология управления финансами Донецкой Народной Республики и сформирована его модель.

Ключевые слова: управление финансами, финансовая политика, принципы, функции, методы, модернизация финансов, среда финансовой деятельности

Эффективная организация финансовой деятельности любого региона невозможна без осуществления им функций по обоснованному и целесообразному образованию, распределению и использованию фондов денежных средств для решения задач его успешного функционирования.

Проблеме повышения эффективности организации финансовой деятельности на уровне региона посвящено большое количество публикаций, среди которых можно выделить работы Булатовой Ю.И. [1], Кулишкина Д.В. [2], Карловой Н.П. [3] и др. Анализ исследований на эту тему показывает отсутствие единого подхода к формированию эффективной организации финансовой деятельности региона. Это вызывает необходимость поиска путей формирования эффективной организации финансовой деятельности региона и обуславливает целесообразность проведения соответствующего исследования. Цель исследования – формирование модели эффективной организации финансовой деятельности региона, функционирование которой способствует укреплению финансовой состоятельности региона и созданию благоприятных условий для его финансового развития.

Модель организации финансовой деятельности региона представляет собой отображение структуры деятельности органов государственной

власти, осуществляемой с учётом финансового статуса региона, соответствующей его роли и вытекающих из этого задач управления. Решение этих задач обеспечивает изменение структуры финансовой деятельности региона посредством применения финансовых технологий с целью обеспечения финансовой состоятельности региона и создания благоприятных условий для его финансового развития. Организацию финансовой деятельности региона, прежде всего, определяет финансовый статус – его позиция среди регионов внутри страны, которую он занимает в соответствии со своим финансовым положением, особенностями и уровнем финансового развития, инвестиционной активностью и предпочтительностью условий по сравнению с другими регионами в оказании финансовых услуг юридическим и физическим лицам. Финансовый статус региона определяет его соответствующую роль. Финансовая роль региона – это модель его финансового поведения, ориентированная на соответствующий статус. Финансовая роль региона может меняться в результате финансового развития. При этом регион-реципиент с низким финансовым потенциалом постепенно превращается в регион-донор, обладающий высоким финансовым потенциалом. В соответствии с финансовой ролью формируются задачи региона по обеспечению развития всех сфер его финансовой деятельности, т. е. проблемные ситуации с предопределённой целью, которую необходимо достичь. Задачи, являясь принципиальной основой организации финансовой деятельности региона, программируют его финансовую деятельность.

Поставленные задачи решаются в процессе управления. Управление в структуре организации финансовой деятельности региона играет роль функциональной основы, выполняя при этом функции управления управленческой деятельностью, а также административные, технологические и патронажные функции.

Управление способствует изменению структуры финансовой деятельности, которое играет в структуре организации финансовой деятельности региона роль методической основы. Структура финансовой деятельности отражает её сферы (социальная, денежно-кредитная, антиинфляционная, налоговая, природоохранная, финансовая, жилищно-коммунальная, оборонная и др.). Последние выступают в качестве своеобразных методов решения стоящих перед регионом финансовых задач. Их реализация предполагает применение финансовых технологий. Последние представляют собой совокупность знаний о возможностях и методах осуществления финансовых процессов при достижении целей и реализации соответствующих задач в той или иной сфере финансовой деятельности. Результатом применения финансовых технологий в частности и организации финансовой деятельности региона в целом является формирование оптимальных финансовых потоков, способных обеспечить достижение наибольшей эффективности финансовых вложений. Таким образом, эффективная организация финансовой деятельности региона в предложенном виде при квалифицированном подходе к её применению способна обеспечить достижение двуединой цели – обеспечение финансовой состоятельности региона и создание благоприятных условий для его финансового развития.

Список использованных источников

1. Булатова Ю.И. Финансовый потенциал региона: содержание и структура / Ю.И. Булатова // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 2010. – № 5 (65). – С. 94-97.
2. Кулишкин Д.В. Ресурсный потенциал модернизации региональной экономики: финансовая составляющая: автореф. дис. ... канд. экон. наук: спец.: 08.00.05 / Кулишкин Денис Владимирович; Северо-Кавказский научный центр ЮФУ. – Владикавказ, 2011. – 27 с.
3. Карлова Н.П. Финансовые аспекты стратегии диверсификации экономики региона / Н.П. Карлова // Экономика и организация управления. – 2011. – № 2 (10). – С. 80-87.

К ВОПРОСУ О КОРПОРАТИВНОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ

Василенко В.Н.,

д-р экон. наук, профессор,
заслуженный деятель науки и техники Украины,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли им. М. Туган-Барановского»

Аннотация. Рассмотрены истоки формирования корпоративной налоговой политики, в качестве которых выступают групповые интересы. Указаны модели корпоративного поведения и модели корпоративной налоговой политики. Обозначена цель организация системы внутрифирменного налогообложения, при которой достигаются максимальные финансовые результаты при минимальных издержках на производство.

Ключевые слова: экономика, налоги, корпоративная налоговая политика, модели поведения, модели корпоративной налоговой политики.

Любая политика в государстве зиждется на доминирующих интересах либо отдельных групп населения, либо всего государства, касающихся необходимости их удовлетворения. Интересы отдельных групп населения могут консолидироваться вокруг наиболее влиятельных хозяйственных структур, показавших себя действенными сторонниками их защиты, а интересы государства фиксируются системой законодательных актов, в которых они непосредственно отражаются.

Корпоративные интересы (интересы организаций, производственных коллективов, корпораций, целых отраслей и т.д.) в налоговых вопросах состоят в минимизации сумм всех налогов, уплачиваемых в бюджеты разного уровня. Поиск баланса между интересами государства и корпоративными интересами в налоговой сфере должен обеспечиваться при помощи искусства возможного, предполагающего необходимость четкого понимания, что налоги никогда не будут ни всеобщим злом, ни всеобщим благом.

По своей природе налоги ни хорошие, ни плохие, просто они являются отражением сложного спектра социальных и экономических

отношений, в котором должны быть учтены по максимуму интересы всего населения страны, начиная от отдельного индивида, или группы населения, и заканчивая всем сообществом людей.

Групповые интересы в налоговой сфере реализуются при помощи моделей корпоративного поведения. В настоящее время наиболее широко известными корпоративными моделями поведения являются: модель налогового противостояния, модель государственного удушения бизнеса, модель налогового симбиоза, модель налогового нейтралитета.

Корпоративная налоговая политика является неотъемлемой частью финансовой стратегии налогоплательщика (хозяйствующего субъекта). Она представляет собой форму реализации собственной налоговой идеологии и налоговой стратегии с целью минимизировать сумму налогов, уплачиваемых предприятием, компанией (хозяйствующим субъектом), и снизить налоговые издержки. Корпоративная налоговая политика состоит из набора законодательно установленных приемов, методов, правил и процедур, используемых хозяйствующим субъектом при планировании, налоговом анализе, ведении налогового учета, формировании налоговой отчетности, налоговой оптимизации для минимизации налоговых обязательств, налоговое бюджетирование, управление налоговыми рисками, внутреннем налоговом контроле и др.

Основными субъектами корпоративной налоговой политики выступают хозяйствующие структуры, имеющие либо значительный производственный потенциал, производящие большой ассортимент видов продукции, что позволяет вести налоговый учет по отдельным видам продукции; либо входящие в сложные производственные системы (холдинги, корпорации, кластерные структуры и современные сетевые структуры), позволяющие вести тот же налоговый учет по отдельным подразделениям.

В настоящее время наиболее широко известными корпоративными моделями поведения являются: модель налогового противостояния, модель

государственного удушения бизнеса, модель налогового симбиоза, модель налогового нейтралитета.

Корпоративная налоговая политика на практике осуществляется в виде двух моделей налоговой политики: модели эффективной корпоративной налоговой политики и модели агрессивного использования налогового законодательства. Среди наиболее широко применяемых принципов корпоративной налоговой политики можно назвать правовые, экономические и организационные. Среди правовых принципов выделяются следующие: законности, обоснованности, добросовестности; среди экономических – разумности, адекватности затрат; среди организационных – оперативности, конфиденциальности, индивидуальности.

Целью корпоративной налоговой политики выступает такая организация системы внутрифирменного налогообложения, при которой достигаются максимальные финансовые результаты при минимальных издержках на производство.

Основными методами реализации корпоративной налоговой политики в современных условиях функционирования корпоративных структур выступают: текущий финансовый контроль; метод предварительной налоговой экспертизы; метод вариативно-сравнительного анализа; имитационный метод; метод текущего налогового планирования.

Таким образом, сущность корпоративной налоговой политики достаточно полно раскрывается в ходе выделения интересов (корпоративных, групповых, индивидуальных), использования моделей формирования и реализации корпоративной налоговой политики, определения субъектного состава, выбора принципов разработки и реализации, определения целей и использования методов осуществления.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ БЮДЖЕТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Верига А.В.,

д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Коммерциализация сегодня коснулась всех сфер деятельности, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности организаций, а также возлагаемых на них функций и задач. Хорошо это или плохо – вопрос скорее философский, и каждый отвечает на него по-своему, но, очевидно, развитие любых процессов в обществе имеет свои закономерности. Любая услуга всегда платна. Другое дело – кто платит и как. Услуги, оказываемые коммерческими структурами, оплачиваются их заказчиками (потребителями) непосредственно при получении. В отношении услуг, оказываемых бюджетными организациями, ситуация иная. Они могут быть как платными, так и бесплатными. Бюджетные учреждения и организации содержатся за счёт бюджета, формируемого, в первую очередь, из налоговых поступлений. Налоги удерживаются как непосредственно из доходов граждан, так и начисляются по результатам деятельности хозяйствующих субъектов, в которых эти граждане работают. Таким образом, формально бесплатные услуги, оказываемые бюджетными организациями, оплачены их потребителями – налогоплательщиками – опосредованно, через механизм налогообложения. При этом бюджетные организации, равно как и коммерческие, оказывают как гражданам, так и юридическим лицам услуги, оплачиваемые непосредственно потребителями, т.е. платные. В этом случае услуга выступает как товар.

На сегодня целый ряд бюджетных организаций ДНР из самых разных сфер деятельности имеют право оказания широкого спектра платных услуг. Однако это право регламентируется, т.е. конкретная бюджетная организация не может самостоятельно принять такого рода

решение. Условия и порядок оказания платных услуг бюджетными организациями устанавливаются законодательно. Иерархия следующая: конституция, законы, постановления Правительства, указы Главы, нормативные документы министерств и ведомств, распорядительные документы и регламенты на уровне организации. Среди основных республиканских законов следует назвать следующие: Гражданский кодекс, об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса [1], о Правительстве, о защите прав потребителей, о лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности, о налоговой системе, о бухгалтерском учёте. В отношении постановлений Правительства, базовым является порядок формирования внебюджетных средств [2], и уже на его основании Совет Министров ДНР издаёт постановления, которыми утверждается порядок предоставления платных услуг в определённой сфере, а также перечень источников формирования внебюджетных средств, полученных от приносящей доход деятельности (платных услуг), которая может осуществляться подведомственными организациями и учреждениями государственной или муниципальной форм собственности, и правила осуществления такой деятельности. И только в отношении платных услуг (выполнения работ) в сфере технической инвентаризации, порядок их осуществления, учёта и оценки недвижимого имущества регламентируется указом Главы ДНР. При этом отсылки на указы Главы даны и в других нормативах, например, в постановлении Правительства от 17.02.2020 № 6-7, регламентирующем порядок оказания платных медицинских услуг (п. 1.12). Бюджетные учреждения оказывают платные услуги на принципах добровольности, открытости, обеспечения высокого уровня качества. В основу расчёта стоимости платных услуг положен принцип самокупаемости, однако цена услуги может формироваться с учётом рентабельности. И после уплаты налогов и иных обязательных платежей полученные внебюджетные средства исполнитель вправе оставить в своём распоряжении и направить на развитие научной и инновационной

деятельности, материально-технической базы, иные цели, обеспечивающие его функционирование [1, ст. 90, п. 3; 2, п. 5].

Проблемными на сегодня для оказывающих в ДНР платные услуги бюджетных учреждений вопросами являются разночтения на законодательном уровне в их статусе – неприбыльные или некоммерческие, отсутствие в законодательных актах толкования этих категорий; право соответствующего главного распорядителя бюджетных средств распределять (перераспределять) и использовать полученные исполнителем средства [1, ст. 90, п. 31]; наличие нескольких главных распорядителей, как, например, для учреждений сферы образовательных услуг; неоднократные изменения, вносимые в постановления Совета Министров, регламентирующие перечень платных услуг и порядок их предоставления, и отсутствие в доступе их кодифицированных версий; отсутствие по ряду сфер деятельности методик расчёта стоимости платных услуг, например, для учреждений здравоохранения, культуры и искусства; необходимость отдельного учёта платных услуг и подачи отчётности.

Список использованных источников

1. Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике: Закон ДНР от 28.06.2019 № 46-ПНС, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-osnovah-byudzhetnogo-ustrojstva-i-byudzhetnogo-protssessa-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>

2. Порядок формирования внебюджетных средств, осуществления расходов, связанных с приносящей доход деятельностью, направления и использования средств, остающихся в распоряжении бюджетного учреждения: Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 27.12.2019 № 42-11, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-27-dekabrya-2019-goda-%e2%84%96-42-11-ob-utverzhdenii-poryadka-formirovaniya-vnebyudzhetnyh-sredstv-osushhestvleniya-rashodov-svyaza/>

МАЛЫЙ БИЗНЕС: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Волобуева Д.С.,

канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры финансов

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. В работе рассмотрен малый бизнес как базовое звено экономики государства. Выделены актуальные проблемы и предложены направления дальнейшего развития малого бизнеса.

Ключевые слова: малый бизнес, предприниматель, пандемия, малое предпринимательство, кризис, экономика, государство.

Малый бизнес – это главная составляющая экономики государства. Для развития любого государства данная сфера должна активно развиваться. Повышение уровня конкуренции, пандемия, кризис. Эти и другие факторы не могут не сказаться на малом предпринимательстве.

В свете последних событий существенно выросла государственная поддержка и зависимость бюджетов региона от федерального бюджета, сжался малый бизнес. Пандемия стала ударом по глобализации в сторону локализации и изоляции, наблюдается значительный рост теневой занятости. Пандемия дала серьезный рост бедности. За последние пять лет уровень жизни упал на 10% и продолжает стремительно падать, что в свою очередь отражается на сложном положении малого бизнеса.

Возникает проблема выживания малых предприятий, вопрос того, насколько быстро и эффективно малые предприятия отреагируют на сложившуюся ситуацию в стране и выйдут из нее победителями или проигравшими. Что такое малый бизнес? Малый бизнес – это источник инновации, только в той части, которая поддерживается и стимулируется государством. В целом малый бизнес – это самозанятость, спасение людей от безработицы. И это, в общем, достаточно тяжелый труд. Это та самая эксплуатация, которая выше, чем на любом предприятии.

Главной задачей руководителя малого бизнеса является управление предприятием, которое включает в себя рациональное использование

ресурсов, организацию процесса на инновационной основе, учет всех рисков, а также ответственность за конечные результаты своей деятельности [1].

Основные проблемы развития малого бизнеса: экономический кризис, связанный с распространением коронавируса; несовершенство налогового законодательства и высокие ставки налогов; отсутствие кассового метода учета доходов и расходов; демпинг на рынке и низкий уровень цен; ограниченность информационного обеспечения; отсутствие стимулов для ведения бизнеса в «открытую»; несовершенство системы подготовки квалификации кадров; неэффективная бизнес-модель компании.

Субъекты малого предпринимательства имеют как недостатки, так и преимущества. Проведя анализ, можно выделить следующие преимущества [2]:

- независимость от действий небольших компаний;
- гибкость и эффективность в принятии и реализации решений;
- относительно низкие затраты, особенно затраты на управление;
- отличная возможность для человека реализовать свои идеи, продемонстрировать свои способности;

- снижение требований к капиталу и возможность быстрого внедрения изменений в продуктах и производстве в соответствии с требованиями местного рынка;

- относительно высокая рентабельность собственного капитала и т.д.

Функционирующая система поддержки малого предпринимательства в большей степени ориентирована на решение экономических проблем, рассматриваемых в качестве государственных приоритетов, в первую очередь, развитие экономики, решение социально-экономических проблем, привлечение инвесторов, поддержка социальных предпринимателей, обеспечение занятости населения [3].

Основными направлениями дальнейшего развития малого бизнеса являются [1]: формирование надлежащей законодательной базы; совершенствование финансово-кредитной поддержки; обеспечение материально-технических и инновационных условий развития; информационное и кадровое обеспечение бизнеса; стимулирование внешнеэкономической деятельности субъектов малого бизнеса.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что малый бизнес стремительно развивается, что в дальнейшем должно привести к росту благосостояния граждан.

Безусловно, не без помощи правительства, однако не стоит забывать о развитии информационных технологий, ведь некоторые проекты могут кардинально изменить положение некоторых экономических субъектов.

Список использованных источников

1. Матюхина А.В. Современные проблемы малого и среднего бизнеса в России, пути их решения / А.В. Матюхина [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://docplayer.ru/32458498-Sovremennye-problemy-malogo-i-srednego-biznesa-v-rossii-i-puti-ih-resheniya.html>

2. Волобуева Д.С. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в Донецкой Народной Республике / Д.С. Волобуева, В.А. Якушкина // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 17 / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С. 16-28.

3. Головинов О.Н. Малый бизнес: проблемы и пути их решения / О.Н. Головинов, А.А. Аветисова // Мир науки и образования. – 2016. – №1 (5) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/malyy-biznes-problemy-i-puti-ih-resheniya>

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

Волощенко Л.М.,

д-р экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. В тезисах выделены изменения в подходах к управлению финансовыми рынками в современных условиях. Представлен анализ современных вызовов функционирования финансовых рынков. Предложен системный подход к узконаправленному и жесткому регулированию финансового рынка.

Ключевые слова: финансовый рынок, управление, системный подход, интеграция, глобализация.

Эволюционируя в глобализацию во второй половине XX в., процесс интернационализации многократно усложнился и по закону сложных систем привел к увеличению нестабильности во всех сферах взаимодействия. Реакцией на возросшую уязвимость стран стала регионализация – управляемое или стихийное формирование межстрановых сообществ как более эффективных участников международных экономических отношений. Некоторые исследователи отождествляют регионализацию и региональную интеграцию, однако большинство авторов сходятся во мнении, что интеграция зарождается именно в рамках регионализации, то есть по схеме «интернационализация → регионализация → региональная интеграция», мотивируя это тем, что именно ограниченное рамками региона количество (усиливаются процессы интернационализации) переходит в качество (интеграция). «... Можно говорить об определенной «смене вех»: интернационализация хозяйственной жизни становится универсальным, всеобщим явлением, а процессы хозяйственного сближения стран на региональной основе приобретают специфическую форму – форму экономической интеграции». Финансовая глобализация является важнейшей составляющей экономической глобализации. Она характеризуется серьезными

изменениями в мировых финансах, введением новаторских методов организации и управления финансовыми ресурсами. По оценкам некоторых специалистов, под влиянием глобализации находится около 40% мирового производства промышленной продукции, 60% валового продукта и 70-80% мировой торговли и международных финансов. Это свидетельствует о том, что финансовая сфера подвержена влиянию процессов глобализации сильнее, чем другие сферы экономики. Это касается, прежде всего, финансовых рынков. Все значительное многообразие характерных черт и форм проявлений финансовой глобализации в наши дни можно свести к следующим группам (табл. 1).

Таблица 1

Современные формы проявления влияния финансовой глобализации

Направления	Характеристики
Финансово-инвестиционные	рост количества и объемов операций (темпов роста финансовых рынков), фиктивного капитала, глубины и ширины рынков, финансовых рисков
Организационные	изменение базовых моделей рынков и структуры отдельных секторов, роли и специфики деятельности финансовых институтов, секьюритизация активов, рост роли ТНК и ТНБ
Управленческие	изменение роли отдельных государств, межгосударственных организаций, методов и форм организации управленческого воздействия
Информационно-психологические	трансформация информационного влияния на общественное сознание, рост требований к раскрытию информации, информационная асимметрия.

Важнейший организационно-управленческий тренд глобализации экономики и финансов – возрастание роли транснациональных корпораций и банков (ТНК и ТНБ), которые выступают на равных с суверенными субъектами. С середины 80-х годов до конца XX века число ТНК возросло с 7 тыс. до 40 тыс., при этом 500 таких корпораций контролируют почти 70% мировой торговли, а 400 – половину всех иностранных капиталовложений.

Усиление роли ТНК выступает одновременно и как фактор, и как следствие глобализации экономики. Сами по себе транснациональные корпорации являются международными и многоликими субъектами хозяйствования, без выраженной национальной принадлежности. Они – продукт интернационализации производства и финансов в мировом масштабе. Вместе с тем ТНК к концу XX века достигли таких размеров и влияния, что сами осуществляют влияние на мировые рынки. При этом они зачастую практически неконтролируемы со стороны правительств, межгосударственных организаций и общественности. Значительная часть капитала ТНБ выведена из-под юрисдикции центральных банков, регулирующих их деятельность, они принимают все более глобальный, мировой характер.

Вследствие этого возникают трудности в национальном и межнациональном регулировании национальных и глобальных финансовых рынков. Существующий уровень мировых рыночных механизмов несовершенен и пока не может выполнять роль глобального регулятора, поскольку спекулятивные методы воздействия участников – это свойство как рынка в целом, так и действующих на нем игроков в лице все тех же ТНК и ТНБ. Большие ТНБ организуют мощные информационные структуры, соединяющие клиентов с финансовыми рынками.

Очень важный момент глобализации в деятельности ТНК и банков заключается в том, что современные средства информатизации позволяют радикально изменить всю систему управления – от небольших фирм до мировой экономической и финансовой системы. В результате изменятся роль и значение государств и международных организаций в регулировании мировой финансовой системы.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ

Гасанова Н.Т.,

старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»,

Азербайджанский государственный аграрный университет,

г. Гянджа

Аннотация. В работе проанализированы основные тенденции и перспективы развития мировых фондовых рынков, рассмотрены крупнейшие фондовые биржи мира, изучена динамика основных фондовых индексов.

Ключевые слова: мировой фондовый рынок, ценные бумаги, фондовая биржа, фондовые индексы, инвесторы.

На современном этапе мирового экономического развития и обширных глобализационных процессов невозможно переоценить роль фондового рынка, от эффективного функционирования которого зависит эффективность функционирования как национальных экономических систем отдельных государств, так и стабильность мировой финансовой системы в целом.

Эффективно функционирующий рынок ценных бумаг способен привлечь в экономику значительные потоки финансовых ресурсов, а стоимость заемных и привлеченных средств на нем ниже на 20-30%, чем стоимость кредитных ресурсов банковского сектора, при этом необходимо отметить возможность диверсификации финансовых вложений для инвесторов. Исследованию вопросов развития мирового фондового рынка посвятили работы Т. Тернер, Уильям Дж. О'Нил, Д. Узеролл, М. Гюнтер. Большое значение в практических расчетах и прикладных исследованиях играют международные консалтинговые компании (такие как KPMG, Pro-consulting) и торгово-информационные центры [1; 2].

Актуальность данного исследования заключается в необходимости изучения возможностей создания и развития республиканского фондового

рынка, который позволил бы обеспечить экономику достаточным количеством инвестиционных ресурсов и выступить эффективным финансовым механизмом.

Целью работы является изучение основных экономических тенденций мирового фондового рынка, исследование перспектив развития рынков ценных бумаг как в глобальных, так и национальных масштабах.

Исследования показывают, что объемы глобального рынка ценных бумаг в течение 2010-2020 гг. существенно изменились, наблюдается тенденция к значительному увеличению объемов.

В структуре общего рынка ценных бумаг превалирует внебиржевой сегмент, удельный вес которого остается почти неизменным на протяжении последних лет.

Доминирующими инструментами всех сегментов мирового рынка фондовых инструментов являются процентные и валютные деривативы, доля которых в общем объеме рынка составляет 81,1% и 11,0% соответственно. На мировом фондовом рынке функционируют бирже-лидеры, капитализация этих бирж составляет трлн долл. США.

Каждое государство ведет активную политику по улучшению собственной финансовой инфраструктуры и увеличению объема сделок на национальных торговых фондовых площадках, но если проанализировать последние 10-15 лет, то можно увидеть, что все чаще на мировых фондовых рынках наблюдаются процессы слияния, поглощения и объединения различных фондовых бирж.

Основными текущими тенденциями мирового фондового рынка являются глобализация и высокая степень интеграции национальных рынков (практически все страны мира вовлечены в торговлю финансовыми инструментами на мировом фондовом рынке); ускорение проведения биржевых сделок с помощью применения современных информационных технологий (новые технологии приводят к изменению характера фондовых рынков – изменяется их структура, исчезает географическая

принадлежность участников единого рынка); увеличение количества инфраструктурных участников на фондовом рынке; формирование торгово-информационных систем мирового масштаба (NASDAQ, SEAQS и др.). Но, несмотря на общие положительные тенденции, можно отметить то, что мировой фондовый рынок развивается циклически.

Глобализация фондовых рынков усиливает их взаимозависимость, а нестабильность курсов ведущих западных валют оказывает существенное влияние на движение финансовых потоков между рынками США, Западной Европы и Японии.

Дальнейшему развитию рынка ценных бумаг будет способствовать исследование опыта и тенденций развития мирового фондового рынка; создание соответствующей нормативной базы, которая бы учитывала особенности, практику и традиции финансовой системы, в частности, ее ведущего звена – банковского сектора; создание эффективной системы регулирования и государственного контроля рынка ценных бумаг.

Список использованных источников

1. Тернер Т. Дневной трейдинг онлайн / Т. Тернер. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 350 с.
2. Дж. О Нил У. Как делать деньги на фондовом рынке / У. Дж. О Нил. – М.: Альпина Паблишер, 2011. – 155 с.
3. Кононова М.Е. Мировой рынок ценных бумаг и тенденции его развития / М.Е. Коновалова, Л.В. Левченко, О.Ю. Кузьмина // Вопросы экономики и права. – 2018. – № 7 (121). – С. 58-61.
4. Desjardins J. The 20 largest stock exchanges in the world [Электронный ресурс] / VISUAL CAPITALIST (April 10, 2019). – Режим доступа: <http://www.visualcapitalist.com/20-largest-stock-exchanges-world>

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Демидова И.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. Рассматриваются существующие в современной экономике проблемы учета нематериальных активов, отсутствия общепринятого их определения.

Ключевые слова: нематериальные активы, интеллектуальный капитал, экономика, предприятие, учет.

В современной экономике постоянно возрастает роль информационных технологий. На смену индустриальному развитию приходит постиндустриальная экономика знаний, в которой огромную роль играет интеллект человека и инновационная направленность в производстве товаров и услуг. Возрастает значение знаний, наукоемких технологий, изобретений, ноу-хау, интеллектуального капитала и собственно нематериальных активов. Последнее десятилетие ознаменовано бурным ростом доли нематериальных активов в стоимости компаний.

Так, составленный российским подразделением международной аудиторско-консалтинговой группы Baker Tilly рейтинг самых интеллектуальных компаний России показывает высокие значения доли интеллектуального капитала в совокупных активах бизнеса исследуемых компаний (рис. 1) [1]. В данном рейтинге достаточно много сырьевых компаний, однако первые места заняли интернет-холдинги Mail.Ru Group и Yandex.

Следует сказать, что в стоимость интеллектуального капитала в этом исследовании включались не только интеллектуальные ресурсы компаний в виде таланта и квалификации сотрудников, использования инновационных технологий, структуры и организационных аспектов компаний, их торговые марки, клиентские базы, но и все нематериальные

активы полностью. А для сырьевых компаний в нематериальные активы включаются и лицензии на добычу полезных ископаемых, зависящие от цен на эти ресурсы, которые по своей сути являются правами на доступ к сырьевым ресурсам и никакого отношения к интеллектуальному труду не имеют [1].

Рис. 1. Рейтинг российских компаний по доле интеллектуального капитала в совокупных активах [1]

Сегодня наиболее важными проблемами в сфере учета нематериальных активов, на наш взгляд, являются проблемы отсутствия четкого и общепринятого определения нематериальных активов, однозначной и утвержденной законодательно их классификации и, как следствие, проблемы признания, оценки и отражения нематериальных активов в официальной бухгалтерской отчетности.

Кроме того, сложности учета нематериальных активов отражаются и на возможности установления исключительного авторского права на пользование тем или иным нематериальным активом, на возможности его оценки при продаже компании или ее слиянии с другим субъектом хозяйственной деятельности. Здесь необходимо отметить важность полного учета нематериальных активов, которые, к сожалению, в

настоящее время на большинстве предприятий учитываются на достаточно низком уровне от общей стоимости бизнеса.

В свете вышесказанного можно отметить определение, представленное в работе профессора Н.В. Предеус, где нематериальные активы определяются как «подлежащие правовой охране идентифицируемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации экономических субъектов, товаров, работ, услуг, приносящие будущие экономические выгоды и используемые свыше 12 месяцев» [2]. Это определение на данном этапе исследования наиболее полно отражает сущность и условия использования нематериальных активов.

Выявленные проблемы в сфере учета нематериальных активов позволяют сделать вывод о необходимости всестороннего исследования сущности нематериальных активов и их классификации для целей учета, а также обеспечения баланса исключительного авторского права и потребительских интересов общества, заключающихся в возможности использования результатов интеллектуального труда.

Список использованных источников

1. Фейнберг А. Рейтинг самых интеллектуальных компаний России / А. Фейнберг, И. Ткачёв // РБК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rbc.ru/economics/05/07/2017/595bac1e9a7947b4d07ede3e>. –

(Дата обращения: 02.04.2021).

2. Предеус Н.В. Учет нематериальных активов: проблемы идентификации и классификации / Н.В. Предеус, Х.А. Рустамова // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2018. – № 4 (73) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/uchet-nematerialnyh-aktivov-problemy-identifikatsii-i-klassifikatsii>. – (Дата обращения: 03.04.2021).

ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНЦИИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Евтеева С.Г.,
ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. В статье дана характеристика понятия «конкуренция на финансовом рынке», а также на примере Российской Федерации обобщены особенности конкуренции на финансовом рынке.

Ключевые слова: конкуренция, финансовый рынок, активы, финансовые инструменты

Конкуренция и рыночный механизм напрямую объединены друг с другом. Рынок представляет собой пространство пересечения интересов продавцов и покупателей. В общем виде финансовый рынок является механизмом движения капитала между предоставляющими и занимающими его лицами. Важно отметить, что производственная цепочка постоянно сопровождается встречным движением денежных средств [1].

Цель данного исследования заключается в изучении особенностей функционирования финансового рынка в контексте деятельности отдельных его субъектов как конкурентов.

Вопросами изучения конкуренции на финансовом рынке занимались такие учёные: Авдашева С.Б., Бабашкина А.М, Поляк Г.Б., Романовский М.В. Конкуренция на финансовом рынке – это динамическое течение соперничества субъектов конкуренции, которые оказывают схожие или взаимозаменяемые финансовые услуги и стремятся гарантировать себе крепкое положение на рынке, характеризующееся высокой эффективностью на капитал в ближайшем будущем. Характер и интенсивность соперничества определяются структурой рынка. Предметом конкуренции на данном рынке является экономическая польза соперничающих субъектов, что предполагает, как правило, повышение доли на рынке [2].

Ключевыми факторами, оказывающими воздействие на состояние конкурентоспособной сферы, например, на российском экономическом рынке, являются барьеры входа-выхода, предпочтения и характер действия потребителя, потребительские характеристики самой услуги. Кроме того, финансовый рынок России отличает доминирование государственного участия в банковском капитале, что предопределяет потребность повышенного внимания к созданию равных условий развития для частных и национальных банков.

Первая особенность конкуренции определена своеобразным свойством товара, которым управляют экономические организации.

Второе значительное отличие данного рынка тоже обусловлено тем, что «товаром», который обращается, является капитал и связанные с ним отдельные финансовые инструменты.

Финансовые рынки притягивают к себе прогрессивные ресурсы, инструменты и технологии. Сочетание умственных возможностей с компьютерными технологиями подразумевает широкий спектр деятельности и, как показывает практика, не имеют границ. Тут следует отметить многообразие производных инструментов на любой базовый актив, можно увидеть производные инструменты там, где базовым активом представляется другой производный инструмент, либо фактически отсутствующий актив с произвольно меняющимся индекс-коэффициентом [3]. Ещё одна особенность объединена с мобильностью капитала. Финансовый капитал представляется более мобильным, чем физические инвестиции. Он занимает лидирующие позиции, так как у него есть возможность выбора инвестирования по территориальному принципу, например, избегать стран, в которых применяются высокие ставки налогов и строгое регулирование.

Ещё одной особенностью конкуренции на финансовом рынке является государственное регулирование. Так, например, возможно кредитование по процентным ставкам выше/ниже рыночных. Таким

образом, государство имеет конкурентное преимущество, которого нет у коммерческих банков. Однако такой подход может привести к тому, что текущие и потенциальные заёмщики, а также коммерческие банки будут ограничены ростом кредитных портфелей, выдаваемых по рыночным ставкам.

Финансовый рынок более углублённо вовлечён в ход глобализации экономики по сравнению с товарными рынками. Особенность, влияющая на формы и способы конкуренции – активное уклонение соперничающих субъектов от какого-нибудь стабилизирующего противодействия регулирующих и контролирующих органов [4]. Существует много других особенностей конкуренции на финансовом рынке, которые требуют постоянного изучения. Но главное – важно помнить о специфике самих финансовых рынков, их социальной направленности, ограниченности предоставляемых услуг, значительной зависимости от контрагентов, жёсткого контроля государственных органов, что, в свою очередь, приводит к самой специфике конкуренции на финансовом рынке.

Список использованных источников

1. Авдашева С.Б. Конкуренция и антимонопольное регулирование: учебное пособие для вузов / С.Б. Авдашева, В.А. Аронин, И.К. Ахполов и др.; под ред. А.Г. Цыганова. – М.: Логос, 1999. – 368 с.
2. Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной экономики: учебное пособие / А.М. Бабашкина. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 480 с.
3. Финансы: учебник для вузов / под ред. Г.Б. Поляка. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 607 с.
4. Финансы и кредит: учебник / под ред. проф. М.В. Романовского, проф. Г.Н. Белоглазовой. – М.: Высшее образование, 2006. – 575 с.

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Евсеенко В.А.,

канд. экон. наук, доц., доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. Исследована система управления затратами предприятия; рассмотрена сущность и цель управления затратами; определено значение и функции бюджетирования как элемента системы управления затратами.

Ключевые слова: управление затратами; бюджетирование, предприятие; система; методы управления.

В условиях развития рыночных отношений происходит жёсткая конкурентная борьба за место на рынке, где цены формируются под влиянием рыночных сил, таких, как спрос и предложение. Проблема рационального использования ресурсов тоже становится всё актуальнее. Затраты и оптимизация их уровня на единицу продукции являются важным фактором повышения эффективности деятельности предприятия, и одновременно – повышения его конкурентоспособности. Менеджеры и предприниматели всё больше внимания уделяют эффективности использования ресурсов, их рациональному распределению с целью снижения затрат производственно-хозяйственной деятельности. Как резерв повышения прибыльности такая деятельность является залогом финансовой стабильности и развития предприятия.

Актуальность вопросов управления затратами на предприятиях обусловлена также и тем, что среди приоритетных проблем организации и ведения бизнеса проблемными являются высокая себестоимость отечественной продукции, отсутствие финансовых ресурсов для развития, отсутствие системы управленческого развития, адекватного потребностям управления. Всё это требует от руководителей предприятий внедрения и применения современных технологий управления затратами, их экономии и предотвращения потерь

На сегодняшний день вопросам управления затратами много внимания уделялось такими учёными: Л. Бернстайн, Ф.Ф. Бутынец, Дж. Ван Хорн, С.Ф. Голов, К. Друри, Л.В. Нападовская, Б. Райн, Ж. Ришар, А.А. Томпсон, А.М. Турило, Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер, Дж. Эткинсон и др. Однако, несмотря на значительное количество научных трудов, не все аспекты актуальной для развития предприятия проблемы построения эффективной системы управления затратами выяснены и получили должное обоснование.

Управление затратами – это подсистема системы управления предприятием, которая даёт возможность чётко отслеживать, анализировать и контролировать затраты, включая практически все сферы финансово-хозяйственной деятельности предприятия, оперативно получать информацию, необходимую для осуществления мероприятий по повышению эффективности производства [1]. Цель управления затратами – снижение или оптимизация затрат на единицу продукции, повышение рентабельности хозяйственных процессов, видов деятельности, минимизация соотношения «затраты–доходы», максимизация создаваемой на предприятии ценности, оптимизация структуры затрат и уровня риска хозяйственной деятельности. В управлении затратами используют разнообразные методы управления, а именно: директ-костинг (direct-costing), стандарт-кост (standard-cost), таргет-костинг (target-costing), абсорпшен-костинг (absorption-costing), кайзен-костинг (kaizen-costing), СVP-анализ, кост-килинг, бенчмаркинг затрат, LCC-анализ, метод EVA и т. п. [2]. В системах управления затратами целесообразным и эффективным сегодня является использование информационно-аналитических возможностей бюджетирования как элемента управленческого учёта и внутреннего контроля. Совершенствование системы управления затратами на основе бюджетирования позволяет разработать оптимальную концепцию ведения бизнеса для предприятия, довести прогнозные показатели до сведения исполнителей, благодаря согласованию бюджетов с центрами ответственности, значительно упростить процедуру контроля

за уровнем затрат предприятия и, как следствие, на новом качественном уровне организовать движение финансовых потоков предприятия.

Система бюджетирования должна быть нацелена на повышение управляемости и адаптивности предприятия к изменениям в условиях рыночной экономики и обеспечение оперативного получения информации о необходимости корректировки стратегии и тактики управления предприятием. Внедрение системы сквозного бюджетирования делает предприятие информационно прозрачным для коммерческих банков, инвестиционных компаний и других инвесторов, что позволяет расширить возможности предприятия с точки зрения получения долгосрочных кредитов или размещения новых эмиссий на фондовом рынке на выгодных для эмитента условиях [3].

Таким образом, система управления затратами является составляющей управления предприятием в целом, а её рациональное построение является основным фактором повышения конкурентоспособности и эффективности деятельности предприятия. То есть для успешной деятельности каждого предприятия необходимым условием является создание единой, рациональной, чёткой и бесперебойно функционирующей системы с определёнными целевыми установками и взаимосвязанными элементами.

Список использованных источников

1. Черная М.В. Управление затратами: учебное пособие / М.В. Черная, П.В. Смирнова, Р.М. Бугрименко, 2017. – 166 с.
2. Залипская Р.Ф. Управление затратами: понятие, этапы и методы / Р.Ф. Залипская // Вестник современных исследований. – 2018. – № 12 (27). – С. 155-157.
3. Хруцкий В.Е. Внутрифирменное бюджетирование. Теория и практика: учебник для бакалавриата и магистратуры / В.Е. Хруцкий, В.В. Гамаюнов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 457 с.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Егорова М.В.,

начальник отдела методологии и стратегического развития
Департамента контроля и управленческой отчётности
Министерства финансов Донецкой Народной Республики,
г. Донецк

Аннотация. Рассмотрены теоретические аспекты формирования и использования средств муниципальных бюджетов с учётом зарубежного опыта.

Ключевые слова: муниципальный бюджет; финансовые ресурсы; оперативное управление; местное самоуправление; международный опыт.

Использование финансовых ресурсов органами местного самоуправления во многом продолжает основываться на принципах административно-командной системы, что проявляется в отсутствии реальных критериев, по которым можно оценить качественное и эффективное функционирование бюджетов. Учитывая комплекс существующих проблем в Донецкой Народной Республике, особое внимание следует уделить изучению опыта зарубежных стран.

Вопросам зарубежного опыта формирования и использования средств бюджетов разных уровней посвящено немало научных трудов. Особое внимание следует уделить анализу работ таких учёных: Троянская М.А., Нехайчук Ю.С., Нехайчук Д.В., Бубличенко Н.В., Глигич-Золотарева М.В. и ряда других.

Бюджетная система любой страны, имеющей как унитарное, так и федеративное устройство, в обязательном порядке обладает местным уровнем.

Бюджеты муниципальных образований играют существенную роль в социально-экономической жизни государства, являясь финансовой

основой местной власти, без которой невозможно полноценное функционирование ни одной демократической страны [1].

Например, в Великобритании такие системы есть в округах, графствах и городах; в Германии – в общинах и городах; во Франции – в департаментах и коммунах; в Японии – в префектурах, районах, городах; в Бельгии и Италии – в провинциях, коммунах; а в США – в муниципалитетах, тауншипах (township), специальных округах и т. д.

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что одним из основных условий эффективного функционирования муниципальных бюджетов является как полноценное ресурсное обеспечение, так и их самодостаточность, что является гарантией самостоятельного и независимого функционирования и развития.

Наличие финансово-экономической базы позволяет органам местного самоуправления решать важнейшую задачу – удовлетворение жизненно важных потребностей населения определённой территории, что проблематично в ДНР в силу существующих ограничений.

Исследование процесса формирования местных бюджетов в зарубежных странах показало, что органы местного самоуправления в большинстве из них не обладают достаточным количеством финансовых ресурсов для организации системы управления, в том числе её экономических и социальных составляющих [2].

Один из важнейших источников доходов муниципальных бюджетов – налоги. Уровень доходов от налогообложения колеблется в зависимости от различных факторов.

В Италии, Ирландии и Нидерландах он самый низкий – менее 10% ресурсов местных бюджетов. Иная ситуация в Бельгии, Великобритании, Дании, Германии, Франции, где доходы от местных налогов превышают 20% бюджетных доходов.

В Финляндии 2/3 собственных доходов – средства, получаемые от муниципальных компаний, оказывающих населению коммунальные

услуги [3]. При этом варьируется и количество видов налоговых обязательств: в Японии насчитывается около 30 местных налогов, в Италии – более 30, во Франции – более 50, в Бельгии – около 100, в Англии – только два.

Поступления в местный бюджет от неналоговых доходов варьируются в диапазоне 10-25%. Доля доходов от пользования муниципальным транспортом, дорогами, водой, газом, электроэнергией во всей сумме налоговых поступлений обычно невелика и составляет в США и Франции лишь 2%, в Германии и Японии – 6%, в Великобритании – 7%. Уровень доходов от коммунальной собственности находится в прямой зависимости от её объёма и характера, а также от специфики коммунальных предприятий. Важным источником финансирования муниципальных бюджетов большинства стран являются государственные субсидии и дотации.

Например, в Италии за счёт перераспределения средств из государственного бюджета коммуны получают около 80% своих доходов. В Нидерландах местные бюджеты на 80% формируются за счёт государственных трансфертов.

Статьи расходов местных бюджетов в той или иной стране в чём-то схожи. Как правило, из местных бюджетов финансируются расходы на содержание органов местного самоуправления, местной полиции, улучшение социальной инфраструктуры, программы местного значения, а фиксированная часть остаётся непосредственно на предприятиях и используется для развития производства.

Бюджеты развитых стран имеют чётко выраженный социальный и «производственный» характер, а бюджетные средства ДНР, в большей степени направлены на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений, социальные выплаты, а также развитие и восстановление жилого фонда.

Использование средств муниципальных бюджетов зарубежных стран

Государство	Основные направления использования средств муниципальных бюджетов
1	2
Опыт Германии	Финансирование министерств образования, по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодёжи, иностранных дел, экономического развития и сотрудничества; пенсии, выплаты помощи по безработице, на переобучение безработных и финансирование бирж труда
Опыт Великобритании	Жилищное и дорожное хозяйство, образование, местные власти и самоуправление, судебная система, полиция, мероприятия по охране окружающей среды
Опыт Франции	Более трети всех текущих расходов местных органов власти приходится на содержание административно-силового аппарата (полиция, гражданская оборона, пожарная охрана, управление), треть – на образование, культуру; важной статьёй расходов является развитие инфраструктуры

На данном этапе развития ДНР не хватает многих элементов для функционирования полноценной бюджетной системы, однако комитетами и ведомствами проводится ряд мероприятий по оптимизации бюджетного процесса. Также предусмотрено в специальном законодательстве некоторых стран разделение расходов на текущие и имущественные, то есть средства из муниципальных бюджетов могут использоваться как на текущие, так и на инвестиционные нужды. Именно поэтому многие страны создают текущие бюджеты и бюджеты развития. Как правило, бюджет текущих расходов направляется на покрытие текущих расходов, а бюджет развития – на капитальные вложения и реализацию инвестиционных программ.

Следует отметить, что в расходах многих бюджетов значительную часть составляют ассигнования на социально-культурные объекты. Прежде всего, расходы на объекты сферы образования (начальная и средняя школа). В Германии они составляют 25% расходов местных бюджетов, в Японии и Франции – более 33%, в бюджетах Великобритании и США –

свыше 40%. Ещё одной важнейшей статьёй расходов муниципальных бюджетов являются ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство (жильё, городское благоустройство, дорожное хозяйство). За счёт данных бюджетов в ряде стран (Германии, США) покрываются расходы на высшие учебные заведения. Также за счёт муниципальных бюджетов финансируется и здравоохранение, в Норвегии, Швеции, Финляндии эти затраты составляют более 50% бюджетных расходов. Особенно это стало актуально в период борьбы с Covid-19.

Таким образом, международный опыт использования финансовых ресурсов органами местного самоуправления многогранен и его можно использовать в период становления ДНР. Однако проблемы экономического и социального развития ДНР имеют существенное отличие от других государств, поэтому пути их решения не могут быть заимствованными в чистом виде. Вместе с тем, целесообразно учитывать мировой опыт, но с учётом наших реалий.

Список использованных источников

1. Троянская М.А. Теоретические вопросы формирования доходов местных бюджетов за счёт налоговых источников: российский и зарубежный опыт // Вестник Томского государственного университета «Экономика». – 2019. – № 46. – С. 34-45.

2. Нехайчук Ю.С. Зарубежный опыт оптимизации дефицита бюджета муниципальных образований / Ю.С. Нехайчук, Д.В. Нехайчук // Инновационная наука. – 2017. – № 3-1. – С. 197-200.

3. Бубличенко Н.В. Отечественный и зарубежный опыт становления и развития местного самоуправления / Н.В. Бубличенко, М.В. Глигич-Золотарева // Аналитический вестник к 150-летию учреждения земств в России. – 2014. – № 9(527). – 69 с.

**ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ИНИЦИАТИВЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Жаботинский С.А.,
заведующий сектором
Департамента контрольно-проверочной работы,
Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики
г. Донецк

Формирование и повсеместное использование современных информационных и коммуникационных технологий является определённого рода катализатором для возникновения угроз нового формата, которые, как правило, связаны с объективной возможностью использования данных технологий с целью создания конфликтных ситуаций. Речь идёт о применении и распространении информационного оружия и возникающих на этом фоне информационных войн и информационного терроризма, которые непосредственно нарушают международный мир и информационную безопасность. Следовательно, обеспечение международной информационной безопасности объективно не может быть целью отдельно взятого конкретного государства. Российские документы стратегического планирования в сфере информационной безопасности акцентируют внимание на возможности использования с деструктивными целями информационных и коммуникационных технологий в качестве информационного оружия для подрыва суверенитета государства, нарушения его территориальной целостности, международного мира, безопасности и политико-стратегической стабильности; инструмента террористической деятельности с целью повреждения элементов критической информационной инфраструктуры, пропаганды её идеологической составляющей и вовлечение сторонников; механизма вмешательств во внутреннюю политику того или иного государства с целью инициирования на его территории массовых беспорядков, разжигания различных форм

вражды между различными народами и конфессиями, распространения ксенофобии, расизма и т. п. [2]. При таких обстоятельствах одним из факторов политической стабильности, а также одной из задач обеспечения общественной, государственной и военной безопасности выступает обеспечение информационной безопасности как на национальном, так и на глобальном и региональном международном уровнях. В связи с этим особого внимания заслуживает активная деятельность Российской Федерации по продвижению различных инициатив, регулирующих наиболее существенные вопросы обеспечения международной информационной безопасности. В частности, Резолюция Организации Объединённых Наций (далее – ООН) от 1 декабря 1999 года «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности», где впервые на международном уровне были озвучены вопросы обеспечения информационной безопасности, и которая является практическим воплощением доктрины о мировой информационной безопасности, была направлена Генеральному секретарю ООН в 1998 году именно Российской Федерацией в лице Министерства иностранных дел. В контексте обсуждения вклада Российской Федерации в обсуждение темы обеспечения информационной безопасности следует отметить разработанный ею проект «Принципов, касающихся международной информационной безопасности», который в последующем был опубликован Генеральной Ассамблеей ООН в виде документа A/55/140, регламентирующего основополагающие начала обеспечения международной информационной безопасности. Согласно указанному документу принципами обеспечения международной информационной безопасности являются следующие: участие любого государства и иных субъектов международного права в международном информационном пространстве; стремление государств к ограничению угроз в сфере международной информационной безопасности посредством воздержания от действий, определённых в документе A/55/140; содействие ООН и

её соответствующих учреждений международному сотрудничеству с целью сдерживания угроз в сфере международной информационной безопасности и создания международно-правовой основы, определённой документом A/55/140; обязанность государств и иных субъектов международного права нести международную ответственность за функционирование в информационном пространстве, находящемся под юрисдикцией либо в рамках международных организаций, членами которых они являются, и соблюдать принципы, изложенные в документе A/55/140; разрешение споров, возникающих между государствами и иными субъектами международного права, посредством установленных процедур мирного урегулирования споров [1].

Ещё одним знаковым документом исследователи традиционно считают совместную инициативу стран Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС) в форме «Правил поведения в сфере обеспечения международной информационной безопасности», принятых на саммите ШОС в Астане в 2011 году. В качестве основной задачи разработанных правил выступает выработка ответственного поведения в виде определённого рода кодекса в сфере международной информационной безопасности с учётом ряда военно-политических, криминальных и террористических вызовов и угроз. основополагающая цель «Правил поведения в сфере обеспечения международной информационной безопасности» заключается в определении прав и обязанностей государств в информационном пространстве, стимулировании их конструктивного и ответственного поведения и укреплении сотрудничества между ними для противостояния общим вызовам и угрозам в информационном пространстве, в целях использования информационно-коммуникационных технологий только для полномасштабного социального и экономического развития и благосостояния народов и их соответствия целям обеспечения международного мира и безопасности [3]. Указанный документ включает в

себя одиннадцать правил, среди которых соблюдение прав и свобод человека в информационном пространстве, уважение суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств, а также создание многостороннего транспарентного и демократического международного механизма регулирования сети Интернет. Таким образом, инициативная деятельность Российской Федерации на глобальном и региональном международном уровнях направлена на выработку единого универсального документа ООН, нацеленного на всеобъемлющее обеспечение международной информационной безопасности с учётом интересов всего мирового сообщества.

Список использованных источников

1. Костенко Н.И. Роль международного права в обеспечении международной информационной безопасности // Российский журнал правовых исследований. – 2019. – № 4 (21). – С.41-50.

2. Основы государственной политики Российской Федерации в области обеспечения международной информационной безопасности на период до 2020 года от 24.07.2013 г. – № Пр-1753 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации: <http://www.scrf.gov.ru/documents/6/114.html>

3. Правила поведения в области обеспечения международной информационной безопасности: Письмо постоянных представителей Китая, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана при Организации Объединённых Наций от 12.09.2011 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Официальный сайт Посольства Российской Федерации в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии: <https://rus.rusemb.org.uk/data/doc/internationalcoderus.pdf>

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ С ПОЗИЦИЙ УСТОЙЧИВОСТИ И РИСКОВ

Жидченко В.Д.,

канд. экон. наук, проф., заведующий кафедрой экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. Рассмотрены ключевые элементы механизма управления, аргументированы приоритетные направления инновационного развития экономики Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ключевые слова: инновационное развитие, риски, устойчивость, механизм управления.

Обострившиеся экономические отношения в мировом хозяйстве XXI века могут быть существенно улучшены, благодаря научным исследованиям, знаниям и человеческим способностям, инвестициям в инновации. Осуществляемые в отраслях Республики программы модернизации хозяйства ещё не носят системного, устойчивого характера, сопровождаются санкциями и недостатком финансовых ресурсов, стратегическими рисками потери капитальных вложений и наличием существенной безработицы.

С учётом того, что проблемы развития нашего общества требуют научной интеграции инновационных процессов развития с текущим производством, в специальном законе ДНР целесообразно отразить механизм и приоритеты преобразований на основе современных информационных технологий и ресурсов, гармонического развития человеческого потенциала, природной среды и экономики. На начальном этапе стратегического, инновационного преобразования хозяйства Республики преимущества должны получить задачи обеспечения экономической безопасности, восстановления жизнедеятельности научных учреждений, устойчивого и интенсивного развития социально-экономической инфраструктуры, рационального природопользования, развития сельского хозяйства. В период усиления экономической

конкуренции только инновационная форма развития может обеспечить устойчивое развитие общества. Однако перспективное внедрение инновационного пути развития не должно опираться только на директивные методы государства, в этом процессе важно задействовать бизнес (рис. 1).

Рис. 1. Интерактивная модель инновационного процесса

Недостаточные темпы развития экономики Республики в период 2014-2020 гг. указывают на необходимость поэтапного достижения базовых показателей конкурентоспособности с учётом анализа рисков. В условиях традиционных тенденций развития металлургической и сырьевой специализации Донбасса важно переориентировать экономическую доктрину на развитие энергетики, человеческого капитала и научно-технического потенциала, информационных технологий, машиностроения и химической промышленности. Однако способность учёных и проектировщиков генерировать передовые научно-технические идеи и экспортировать результаты НИОКР тормозится недостатком бюджетного и кредитного финансирования, санкциями относительно экспортно-импортных операций. Поэтому важны способы привлечения иностранных инвестиций: снижение налога на прибыль до 10-15%, проведение анализа международных индексов эффективности государственной инновационной политики, налогообложения ВВП, информатизации общества, коммуникации, транспортной инфраструктуры.

В данное время Республика находится на этапе факторного развития (использование природных ресурсов, рабочей силы и машин). Для перехода к этапу развития на основе инвестиций, а затем и инновационной экономики, необходим длительный и сложный путь создания инфраструктуры, эволюционных преобразований, достижения высоких темпов экономического роста и создания филиалов крупных компаний РФ. Важно заранее предусмотреть и реализовать программу подготовки и повышения квалификации необходимого персонала, создания развитой информатизационной сети прогрессивных информационных ресурсов и технологий, развития отраслевых продуктовых рынков. Данный процесс, безусловно, будет сопровождаться изменениями в производственной и социально-экономической структуре хозяйства, доминированием некоторых предприятий на внутренних рынках, банкротством части производителей устаревшей продукции и т. п.

Следовательно, инновационная деятельность является жизненно необходимым видом преобразований в обществе, которые нередко сопровождаются неопределённостью конечных результатов и рисками, нуждаются в государственной поддержке и стимулировании инвесторов и кредиторов, содействии граждан в создании соответствующей производственной и социальной инфраструктуры, одобрении государственной программы стратегического планирования и развития перспективных отраслей, территорий и видов деятельности.

Список использованных источников

1. Жидченко В.Д. Совершенствование стимулов инновационного развития предприятий / В.Д. Жидченко // Инновационные перспективы Донбасса: материалы V Международной научно-практической конференции в рамках 5-го Международного форума ДНР. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНТУ», 2019. – С. 49-51.

АНАЛИЗ И ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА НА УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Зубрыкина М.В.,

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. В статье актуализируются вопросы анализа и выявления резервов роста производительности труда персонала на угледобывающих предприятиях, с целью повышения эффективности работы угледобывающих предприятий.

Ключевые слова: производительность труда, резервы роста, резервы производительности труда, трудовые ресурсы, персонал.

В современных условиях функционирования угледобывающих предприятий вопрос повышения производительности труда персонала весьма актуален. Многие предприятия в своих финансовых отчетах отмечают важность повышения производительности труда и считают это направление одним из приоритетных. Одним из главных способов повышения производительности труда является выявление и использование резервов ее роста.

Резервы производительности труда персонала – это «неиспользованные возможности экономии затрат труда»[2, с. 161-164].

Основные причины невыполнения планов производства и низкой производительности труда персонала на угледобывающих предприятиях могут быть следующие: ведение горных работ в условиях неустойчивых пород в зонах горно-геологических нарушений; пересмотры планов горных работ, с целью оптимизации затрат; перераспределение персонала между подразделениями; увеличение количества работающих пенсионеров; снижение приема молодых специалистов, выпускников профессиональных учебных заведений; некачественное обслуживание оборудования; неудовлетворительное материально-техническое снабжение [2, с. 165-167].

На основе выявленных причин невыполнения планов производства и низкой производительности труда персонала можно выделить ряд укрупнённых групп внутрипроизводственных резервов, указанных на рис. 1.

Рис. 1. Группы внутрипроизводственных резервов на угледобывающих предприятиях

Как показывает практика, на угледобывающих предприятиях основное внимание уделяют производительности труда рабочих, занятых непосредственно в процессе производства, а на деятельность руководителей и специалистов на предприятии могут не обращать внимания. Руководители и специалисты занимаются созданием планов и прогнозов, что является основой организации производства, и от этого зависит производительность труда персонала. В разрезе выявления возможных резервов производительности труда персонала такое понятие, как «качество», можно применить к работам и процессам, выполняемым на предприятии. Для любого угледобывающего предприятия на производительность труда персонала будут влиять такие показатели, как качество ремонтов и обслуживания оборудования, качество поставок вспомогательных материалов. На основе анализа внутрипроизводственных резервов угледобывающих предприятий рассмотрим типовой механизм выявления и применения резервов производительности труда персонала (рис. 2).

Рис. 2. Выявление резервов производительности труда на угледобывающих предприятиях

В данном контексте ресурсы рассматриваются как уже имеющиеся и используемые блага для производства других благ. Следует отметить, что в настоящее время угледобывающие предприятия имеют определенные резервы роста производительности труда. Использование резервов роста производительности труда может потребовать финансовые вложения и главное – желание руководства предприятий выявлять и анализировать эти резервы, которые находятся в ограниченном количестве.

Список использованных источников

1. Черникова О.П. Производительность труда как инструмент стимулирования экономики и повышения национальной конкурентоспособности / О.П. Черникова, С.В. Стрекалов // Научные технологии разработки и использования минеральных ресурсов: материалы Междунар. науч.-практ. конф.: сб. науч. ст. / под ред. В.Н. Фрянова. – Новокузнецк, 2014. – С. 161-167.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТЬЮ СЭС

Иванова Т.Л.,

*д-р экон. наук, проф., профессор кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»*

Аннотация. Рассмотрен инновационный подход к управлению устойчивостью социально-экономических систем (СЭС), который построен на идее доминирования социокультурного феномена в их экономическом развитии и организации управления СЭС на этой основе.

Ключевые слова: СЭС, инновационный подход, социокультурный феномен, «экономический человек», «социальный человек», управление устойчивостью СЭС.

В условиях перехода человечества на инновационную стадию развития, доминантой которой является экономика знаний, устойчивость воспроизводственных процессов в СЭС следует рассматривать, прежде всего, как социокультурный феномен, выдвигающий в системе экономических отношений на передний план интересы людей в целом и отдельных индивидов как личностей [1]. Целями современного развития СЭС являются поддержание условий непрерывной стабильности и качественного роста при минимальных общественных затратах и максимальной экологизации, а также удовлетворение материальных и духовных потребностей людей как в роли производителей благ, так и их потребителей. Роль социокультурных факторов в этих процессах неоспорима, однако источником существования социума и решения его проблем может быть оптимальная экономика, которая выступает центральным связующим звеном между обществом, природой и хозяйствующими субъектами в лице сложных СЭС. В силу этого логично предположить следующую причинно-следственную зависимость - обеспечение устойчивости социо-экономико-экологического развития как триединой задачи, стоящей перед человечеством в эпоху высочайшего технологического прогресса, который одновременно сопровождается невиданной турбулентностью мирового жизненного пространства, становится проблемой, от решения которой зависит благополучие и

долгожительство планеты в условиях становления «зелёной экономики».

Стремясь увеличить отдачу от производительной деятельности, «экономический человек» зачастую действует эгоистично и деструктивно, отказываясь признавать, что своим неплодотворным поведением разрушает собственную природную основу, повышает уровень хаоса в экономике.

До настоящего времени результирующим итогом столкновения интересов «экономического человека» и «социального» являлось преобладание «минуса» над «плюсом», что усилило турбулентность и нестабильность экономической среды и привело её в состояние полной энтропии. Турбулентность значительно усложнила траекторию движения экономики и её составных частей. Протекая в вихревом, пульсирующем, хаотичном потоке неожиданных перемен для каждой отдельной СЭС, она обострила предпосылки возникновения мирового и локальных социоэкономических кризисов (рис. 1). Только лишь инновационный подход к управлению системами, интегрированный в социальный с превалированием социокультурного компонента, способен вывести общество из кризиса. Трехединый подход породил такую особенность категории устойчивости, как междисциплинарный характер исследований, который является постулатом неоклассического синтеза, вытекающим из необходимости симбиоза научных положений философии, политэкономии, экономики, техники, социогуманитарных, правовых наук, культуроведения, религии и целого ряда других, формирующих её фундаментальные основы. Феномен неоклассицизма, обретший на данном этапе развития современной экономической мысли особую методологическую значимость, предусматривает коэволюцию естественнонаучного и социогуманитарного знания. Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук охарактеризовал процесс сближения естественнонаучных и гуманитарных знаний следующим образом: «Мы являемся свидетелями великого слияния наук».

Рис. 1. Инновационный подход к управлению устойчивостью СЭС

Вследствие динамичности современного цивилизационного движения национальных экономик социокультурный феномен, встроенный в концепцию человекоцентризма, обуславливает плюралистический характер универсальной парадигмы устойчивого развития и позволяет совместить экономику, политику, культуру и другие социокультурные факторы в единый общественный организм, органично дополняющий триединство устойчивости социально-экономических систем.

Список использованных источников

1. Иванова Т.Л. Социокультурная стратегия как важнейшая составляющая мультипарадигмы устойчивого динамического развития национальной экономики: коллективная монография «Стратегическое управление социально-экономическим развитием: новые вызовы – новые решения» / Т.Л. Иванова // [Е.П. Мельникова, О.И. Черноус и др.]; под ред. Е.П. Мельникова, О.И. Черноус. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНТУ», 2019. – С. 6-15.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ НА УРОВНЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Иванова Т.Л.,
профессор, д-р экон. наук, профессор кафедры экон. предприятия
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;
Константинова М.А.,
аспирант кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. В статье акцентировано внимание на современной проблеме разработки механизма повышения конкурентоустойчивости промышленных предприятий и управления ею, преимущество формирования которого заключается в симбиозе механизма устойчивого развития и механизма повышения конкурентоспособности.

Ключевые слова: механизм устойчивого развития, механизм повышения конкурентоспособности, механизм повышения конкурентоустойчивости, Донецкая Народная Республика, экономика предприятий, стратегическое планирование и управление.

Проблема конкурентоспособности, являясь целью и инструментом достижения стабилизации, равновесия и сбалансированности развития промышленных предприятий, занимает одно из главных мест в их экономической политике. Создание конкурентных преимуществ относительно ведущих предприятий-соперников становится стратегическим императивом деятельности предприятий и организационных структур управления ими. В современных перманентно сложных и напряжённых социально-политических условиях перед экономикой Донецкой Народной Республики стоит двуединая задача – обеспечить конкурентоспособность в целях выживания на рынке и достижение текущей и перспективной устойчивости развития. Устойчивость, являясь характеристикой в большей степени внутренней среды предприятий, в конечном счёте проявляется через их конкурентоспособность на рынке, в результате чего появляется необходимость обеспечения их симбиоза, или конкурентоустойчивости, разработки механизма формирования и управления ею. Значимость

проблемы конкурентоустойчивости предприятий и необходимость поддержания её определённого уровня также ставят актуальные задачи углубления теоретических основ интегрального понятия конкурентоустойчивости и инновационного процесса её реализации на практике.

Обратимся к истокам появления этого понятия. Впервые терминологическое сочетание «конкурентоустойчивость предприятия» вошло в научный оборот в 2004 году. Российский учёный Фионин В.В. представил его как стабильную работу всех организационных элементов предприятия в условиях конкуренции. В дополнение автор привёл трактовку дефиниции «механизм повышения конкурентоустойчивости предприятия» как совокупности способов организации отдельных разделов системы менеджмента, которые ориентируются на достижение конкурентоустойчивости управляемого объекта и базируются на экономических законах функционирования рыночных отношений, а также законах организации, научных подходах, принципах, функциях и методах управления. По мнению Фионина, механизм повышения конкурентоустойчивости включает целый ряд характеристик: конкурентоустойчивость товара и предприятия в целом, выявление финансового и материально-производственного потенциала, уровень устойчивого положения предприятия на рынке относительно типа конкурентов и сферы деятельности, которыми выступают производственная, торговая, сфера услуг и др., размер и структура предприятия [1, с. 15]. В настоящее время понятие «конкурентоустойчивость» обрело отдельную теоретическую значимость и рассматривается рядом авторов. Однако как само понятие, так и механизм её обеспечения находятся в стадии дальнейших исследований и совершенствования. В данной статье сделана попытка представить основные компоненты механизма повышения конкурентоустойчивости (рис. 1).

Рис. 1. Структура механизма повышения конкурентоустойчивости предприятия

Его следует понимать как систему, которая содержит совокупность целей, средств и методов, позволяющих гибко реагировать на изменяющиеся условия внешней среды и адаптироваться к ним, оказывая активное воздействие на внутренний потенциал, стабильность, устойчивость и сбалансированность развития предприятий. Вопрос содержания и структуры механизма конкурентоустойчивости предприятий остаётся открытым. В дальнейшем он будет исследован в контексте разработки и реализации стратегии конкурентоустойчивости в механизме повышения уровня управляемости ею.

Список использованных источников

1. Фионин В.В. Организационно-экономические основы управления конкурентоустойчивостью предприятия: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / В.В. Фионин; Самарский государственный технический ун-т. – Самара, 2004. – 24 с.

СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Истомина О.И.,
ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. Рассматриваются основные аспекты и приоритетные направления развития стимулирования инвестиционной активности населения для развития экономики Донецкой Народной Республики. Приводятся рекомендации и основные принципиальные моменты, на которых должны основываться пути повышения инвестиционной деятельности.

Ключевые слова: инвестиционная активность, средние доходы, расходы населения, процессы, развитие экономики, инвестиционные ресурсы, инвестиционный климат.

Процессы территориального развития экономики представляют собой мероприятия государства, направленные на развитие производительных сил, образования, науки, культуры, уровня и качества жизни населения, обороны, человеческого капитала, а также экономических, политических и инвестиционных условия, при этом инвестиционная деятельность населения занимает важное место, а вопросы ее стимулирования являются проблемными и актуальными [1].

Вопросы повышения эффективности инвестиционной деятельности на основе привлечения сбережений населения раскрыты в ряде работ многих зарубежных и отечественных ученых-экономистов, таких как Конотопов В.М., Половян А.В., Лепа Р.Н., Шемякина Н.В., но, несмотря на значительный интерес к данной проблеме, вопросы стимулирования инвестиционной активности населения остаются недостаточно разработанными в современных условиях становления ДНР как самостоятельного государства.

В настоящее время в Донецкой Народной Республике проблемным аспектом является дефицит инвестиционных ресурсов, при этом значимый

финансовый потенциал, сосредоточенный в руках у населения, остается не вовлеченным в экономические процессы [1].

Для того чтобы активизировать экономическую активность населения, необходимо, с учетом текущего социально-экономического, политического положения ДНР, создать условия, которые способны стимулировать инвестиционную активность населения через финансовые институты. Не менее важным является уровень жизни населения, который в значительной степени зависит от уровня доходов, величины расходов и объемов сбережений домохозяйства как основного источника инвестиционных ресурсов.

Заработная плата выступает основным источником доходов населения в Республике, минимальная заработная плата в ДНР установлена на уровне 6065 руб., средняя заработная плата в 2020 г. – 14929 руб. (рис. 1) [2; 3].

Рис. 1. Динамика средней заработной платы и средних расходов населения в ДНР 2017-2020 гг.

Следует отметить, что в структуре расходов и доходов населения существуют признаки кризисности, так как в ней преобладают расходы на текущие потребления, а именно 88,9% от общего дохода, большая часть населения живет ниже среднего уровня, а склонность к сбережению и накоплению составляет менее 11% [3, с. 118-120].

Таким образом, в современных условиях экономики ДНР крайне необходима разработка и внедрение действенных мероприятий, направленных на привлечение сбережений населения в экономические процессы.

Одной из причин слабого использования инвестиционных ресурсов является высокая степень риска и низкий уровень государственной защиты населения, важную роль в решении данного вопроса играет инвестиционная политика государства, которая должна быть направлена на создание благоприятного инвестиционного климата в ДНР.

Список использованных источников

1. Конотопов В.М. Механизмы стимулирования инвестиционной активности населения: автореф. дисс. ... канд. экон. наук / В.М. Конотопов. – М.: ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 2006. – 24 с.
2. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / кол. авт. ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2018. – С. 91-98.
3. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / кол. авт. ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2020. – С. 118-120.

СТАНОВЛЕНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ НЕПРИЗНАННОСТИ

Кирилл А.С.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. В тезисах отражены вопросы, проблемы и направления становления банковской системы в условиях непризнанности. Представлен анализ по достаточно незначительным данным становления банковской системы ДНР, обнародованные Центральным Республиканским Банком; выявлены проблемы и даны некоторые рекомендации по развитию.

Ключевые слова: банковская система, центральный банк, непризнанность, финансовая отчетность.

В настоящее время анализ банковской деятельности в Донецкой Народной Республике невозможно осуществить, поскольку полноценная финансовая отчетность не обнародуется Центральным Республиканским Банком (ЦРБ). На сайте ЦРБ имеется достаточно ограниченная информация, которая вообще не представляет возможности делать какие-то существенные выводы (табл. 1).

Таблица 1

Динамика отдельных показателей банковской деятельности ДНР

	2016	2017	2018
Количество отделений ЦРБ, шт.	257	256	255
Платежные карточки, тыс. шт.	500	1000	1500
Количество терминалов, шт.	400	800	1200

Согласно незначительным данным о работе банка, которые представлены на его официальном сайте, произошло увеличение количества терминалов и платежных карточек, выпущенных для

физических лиц. При этом количество работающих отделений банка уменьшилось на 2 шт. в 2018 году по сравнению с 2016 годом.

Сложной экономической ситуацией в Республике объясняется и структура привлеченных средств на текущие счета: из всех открытых счетов во много раз превышают счета физических лиц, а открытых счетов для юридических лиц – незначительно. Республика в условиях непризнанности может развиваться исключительно при условии ее интеграции с признанным государством. Для ДНР рассматривается в данном случае Российская Федерация.

Интеграция Республики с Российской Федерацией позволит создать полноценную кредитно-банковскую систему, которая будет способна осуществлять весь спектр банковских операций, формировать и обнародовать финансовую отчетность, согласно которой возможно будет осуществлять полный анализ для всех стейкхолдеров. В отчете по подведенным итогам работы ЦРБ ДНР заявлено, что разработаны и реализованы основные аспекты работы кредитования физических лиц, малый и средний бизнес Республики. Данное утверждение вызывает сомнение, поскольку на протяжении последних лет обсуждается вопрос внедрения активных банковских операций кредитования, но реальный процесс финансирования населения и субъектов хозяйствования так и не происходит. Возможность любых активных банковских операций, естественно, требует изначально наличие полноценно сформированной пассивной базы. Даже при отсутствии факта обнародования финансовой отчетности банком, основываясь на теоретические и практические основы функционирования банковских институтов, можно утверждать, что основные все финансовые инструменты пассивов Центрального Республиканского Банка отсутствуют. Отсюда возникают вопросы: какие предполагаются финансовые инструменты пассивов к обращению и за счет чего?; если планируется формирование привлеченных средств, то какие

вводятся защитные инструменты для снижения рисков привлечения средств населения?

Ведь на сегодняшний день даже отсутствует законодательная и нормативно-правовая база, регламентирующая эти вопросы; какие мероприятия предприняты центральным банком Республики для возможной интеграции кредитно-банковской системы с другими независимыми государствами и непризнанными республиками?; каким образом возможно внедрение даже самых простых банковских инструментов активных операций кредитования, когда при отсутствии полноценно работающего финансового рынка невозможно формирование резервов на покрытие возможных рисков по обесцениванию активов? А ведь это вызовет стратегически серьезные негативные последствия для Республики.

Ответы на данные и другие вопросы, связанные с обеспечением функционирования банковской системы, важны, поскольку становление любого банковского института независимого государства и страны с непризнанным статусом изначально требует: создания законодательной и нормативно-правовой базы, которая должна, *однозначно*, отвечать российским требованиям банковской деятельности; формирования портфелей пассивов и активов с разными финансовыми инструментами, после чего создание полноценной системы управления пассивами и активами, внебалансовыми инструментами; определения возможных направлений функционирования риск-менеджмента с учетом неполноценно работающего финансового рынка и др.

Менеджмент центрального банка Республики должен учитывать при запуске программ выдачи кредитов физическим и юридическим лицам ответственность за результаты такой деятельности, поскольку, не обеспечив вышеуказанные замечания, по мнению автора, возможны серьезные негативные последствия как для ЦРБ ДНР, так и для экономики Республики.

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

КОВАЛЕВА Ю.Н.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»*

Аннотация. В статье рассматривается возможность внедрения цифровых технологий в банковскую сферу, направления их использования в мире с целью повышения эффективности банковской деятельности.

Ключевые слова: интернет-банкинг, NFC технологии, чат-боты, биометрия, робототехника

Мировой практике присущи следующие банковские инновации (табл. 1):

Биометрические технологии. Японская банковская компания Ogaki Kioritsu Bank, LLC запустила новые банкоматы, позволяющие клиенту получить доступ к личному счёту путём приложения ладони к сканеру. Кроме того, некоторые банковские учреждения успешно используют средства идентификации путём сравнения расположения глаз клиента с фотографией в паспорте – эта процедура позволяет защитить клиента от мошенников. В «умном городе» Иньчуань банковская карта – это лицо клиента (при оплате проезда во всём городском транспорте устанавливается система идентификации человека и оплата осуществляется при входе в транспорт автоматически).

Развлекательные операции. Популярный тренд мировых банков – попытаться сделать банковские транзакции более «неформальными», а также интеграции банковских программ по Facebook, Instagram и других (например, аппликация Moven при превышении банковских лимитов разбивает стекло экрана телефона владельца).

«Умные приложения». Банки разработали специальные программы, которые могут регулировать размер и приемлемые расходы (клиент не приобретёт большое количество товара, т. к. «умная программа» напомнит о лимите. То же самое произойдет с последующей покупкой, которую

«заблокируют», если совершалась покупка подобного рода совсем недавно).

Таблица 1

Современные инновационные банковские продукты и технологии

Электронный документооборот	Банки переходят на безбумажные технологии в обслуживании клиентов, которые дают возможность дистанционного открытия банковских счетов и осуществления других финансовых операций. Получать банковские услуги дистанционно, а не выстаивая в очередях, используя доступ в Интернет и электронные документы, стало возможным, благодаря системе BankID, направленной на обеспечение дистанционной идентификации. Проект Paperless создаёт условия для максимально возможного отказа банков от бумажных документов при обслуживании клиентов, благодаря использованию цифровой подписи
NFC технологии бесконтактных расчётов	MasterCard, PayPass и Visa payWave дают возможность проводить операции, просто поднеся пластиковую карточку к терминалу. Большинство торговых сетей поддерживают технологию PayPass, банки предлагают своим клиентам выпуск кредитных и дебетовых карт с возможностью таких бесконтактных операций
Виртуальные онлайн-консультанты	Чат-боты, которые детально рассказывают клиентам о банковских услугах
Интернет-банкинг и мобильный эквайринг	Интернет и мобильный банкинг значительно расширили спектр банковских операций. Интернет-банкинг – это не только банковские онлайн платформы, это «финансовые экосистемы», которые предлагаются клиентам (например, вызов автобанкомата или банковское мобильное приложение, управляемое голосом, для водителей). Особое внимание уделяется мобильным приложениям, поскольку телефон становится основным инструментом для осуществления большинства банковских и других расчётных операций. Смартфоны можно использовать не только для оплаты товаров и услуг, но и для приёма платежей. Мобильный эквайринг для бизнеса также очень удобен и активно развивается
Цифровизация банковской деятельности проявляется также в следующих аспектах:	
Возможность получить кредит с помощью SMS-запроса (например, услуга по онлайн-кредитованию с помощью SMS-запроса).	
Доступность терминалов самообслуживания. Возможность оформить кредит через терминал.	
Непрерывное и бесперебойное банковское обслуживание «24/7», это стало общепринятой практикой. Банки идут дальше навстречу своим клиентам, предлагая осуществлять связь с ними через любые онлайн медиа такие, как WeChat, Facebook Messenger, Google Hangouts и другие	
Учёт индивидуальных потребностей клиентов (преимущественно для VIP клиентов банка)	
Электронный остаток (остаток в копейках переводится на счёт или пополняет мобильный телефон клиента)	
QR-банкинг – система бесконтактных платежей, которая позволяет оплачивать покупки, снимать наличные без карты и получать доступ к другим банковским услугам, просто считывая QR-код камерой смартфона. ФотоКаса – для оплаты достаточно выбрать карту, с которой должны списаться средства, сделать фото счёта, который нужно оплатить, нажать «Отправить», и сотрудник банка оплатит счёт	

Робототехника. Достижения робототехники позволяют значительно сократить расходы банка, повысить и ускорить обслуживание клиентов, ведь роботы не устают, не требуют отпуска и заработной платы и, главное, их работа лишена эмоциональной человеческой составляющей. В Японии, например, роботы начинают заменять кассиров. А UBS AG швейцарская глобальная финансовая компания внедрила аналитические услуги в режиме реального времени на базе IBM's Watson. Фактически Watson – это компьютерная система искусственного интеллекта, которая отвечает на вопросы клиентов. Банкоматы с технологией кэш-ресайклинга – это универсальное оборудование, осуществляющее автоматизированный приём и выдачу наличных с банковских карт по системе замкнутого цикла. Главным преимуществом этих банкоматов является возможность принимать купюры не по одной, а пачкой до 200 купюр. Такие банкоматы с технологией кэш-ресайклинга сочетают в себе функции и банкомата, и терминала. Кроме традиционных банков на рынке банковских услуг осуществляют свою деятельность интернет-банки (безфилиальные, необанки) и FinTech компании, заменяющие банки в предоставлении ряда банковских услуг. Интернет-банк предоставляет своим клиентам те же услуги, что и классический банк, но при этом создаёт комфортные условия обслуживания, ведь воспользоваться услугами необанка можно в любом городе, где есть связь с Интернетом. Таким образом, внедрение цифровых технологий необходимо для развития успешного современного традиционного банка и его эффективного функционирования, а также для повышения его конкурентоспособности.

Список использованных источников

1. Необанки: будущее или тупиковая ветвь развития банковской системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.forbes.ru/tehnologii/344459-neobanki-budushchee-ili-tupikovaya-vev-razvitiya-bankovskoy-sistemy>.
2. Кореновская В.О. Цифровой банкинг: риски финансовой диджитализации / В.О. Кореновская // Проблемы экономики. – 2017. – № 3. – С. 254-265.
3. Машкина Н.А. Применение инновационных технологий в деятельности банков / Н.А. Машкина // ЦИТИСЭ. – № 1 (23). – 2020. – С. 216-225.

ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Кондрашова Т.Н.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. Исследованы принципы учета и формирования финансовой отчетности бюджетных организаций, даны предложения по их совершенствованию.

Ключевые слова: принципы учета, финансовая отчетность, бюджетные организации, бюджетный учет, организации бюджетной сферы.

Выполнение бюджета является одной из стадий бюджетного процесса и занимает важное место в функционировании бюджетных отношений. Поэтому для того, чтобы эти отношения осуществлялись в соответствии с нормами действующего законодательства, необходимо соблюдать основополагающие принципы по его исполнению.

Анализ литературы [1-3] показал, что отечественные и зарубежные ученые принципы учета характеризуют в основном с точки зрения соблюдения прозрачности, точности, своевременности и доступности ведения учета. Важной задачей при разработке новых принципов является достижение правильного баланса между уместностью, с одной стороны, объективностью и потенциальной реализацией – с другой. Недооценка этой проблемы часто приводит к обоснованной критике учетных принципов [4, с. 19].

Вообще термин «принцип» в переводе с латинского языка означает: «начало», «первооснова», «первичность». Чаще всего под ним понимают принципы, основы, первоисточник и тому подобное. По мнению А.А. Федорченко, если принципы не являются исследованными учеными, а также не закреплены прямо и непосредственно действующим законодательством, то в результате этого правовые нормы становятся несовершенными и малоэффективными и не приводят к ожидаемым

результатам [5, с. 118]. По нашему убеждению, такое утверждение не совсем корректно, ведь есть основы-обычаи, неписанные правила поведения и т.д., игнорировать которые не нужно.

По нашему мнению, принципами выполнения бюджета можно считать общие принципы бюджетной системы (ст. 12 Закона [7]), и которые стоит дополнить непосредственно принципами учета исполнения бюджета (принцип сопоставимости; принцип специализации; принцип учета; принцип оптимизации; принцип срочности) [6].

Особое внимание при исследовании принципов бюджетного учета и финансовой отчетности о выполнении государственного бюджета нужно отводить не только основополагающим принципам, на которых базируется организация всей бюджетной системы, а выделением некоторых из них, которые имеют определенные особенности и сложности в практическом применении. По нашему мнению, Закон [8] стоит дополнить статьей, которая раскрывала бы основное содержание и назначение специальных принципов осуществления бюджетного учета и финансовой отчетности. Очевидно, что применение и практическая реализация принципов, на которых основывается бюджетный учет, позволяют получить информацию о финансовом состоянии организаций бюджетной сферы, результатах деятельности и движении денежных средств такого учреждения.

Что касается принципов бюджетной отчетности, считаем уместным рассматривать их в рамках принципов бюджетного учета. То есть сегодня отсутствует как таковая практическая необходимость выделения принципов бюджетной отчетности, ведь они полностью совпадают с принципами бюджетного учета.

Список использованных источников

1. Гусева Н.М. Процесс внедрения международных стандартов в бюджетную сферу / Н.М. Гусева, Т.А. Кузенкова // Учет в сфере образования, 2012. – № 9. – С. 5-8.

2. Дружиловская Э.С. Принципы формирования финансовой отчетности в России и в МСФО / Э.С. Дружиловская // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2016. – № 15. – С. 2-13.

3. Свирко С.В. Современные тенденции развития бюджетного учета в Украине / С.В. Свирко // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2014. – № 16 (352). – С. 33-43.

4. Фролов С.М. Бюджетный менеджмент приграничных территорий (теория и практика): учебное пособие / С.М. Фролов, И.Д. Скляр. – Сумы: Мрия-1, 2012. – 331 с.

5. Федорченко А.А. Правовое пространство: концептуальные теоретические основы: монография / А.А. Федорченко, Е.В. Федорченко. – М.: Юрайт, 2021. – 200 с.

6. Свирко С.В. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: методология и организация: монография / С.В. Свирко; Киев. нац. экон. ун-т им. В. Гетьмана. – К.: Финансы, 2006. – 243 с.

7. Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 28.06.2019 г.] – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-osnovah-byudzhetnogo-ustrojstva-i-byudzhetnogo-protsessa-v-donetskoj-narodnoj-respublike/> .

8. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 18.12.2020 г.]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-obuhgalterskom-uchete/>

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ: АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Корда Н.И.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики, финансов и учёта Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова

Аннотация. В тезисах представлены научные подходы по значимости анализа и оценки финансового состояния организации в системе управления инвестиционной безопасностью организации. Обозначены значимость аналитической составляющей системы управленческих процедур по обеспечению инвестиционной безопасности организации, необходимость применения схем анализа и оценки финансового состояния.

Ключевые слова: безопасность, анализ и оценка финансового состояния, инвестиционная безопасность, система управления инвестиционной безопасностью организации.

Этимология лексемы «безопасность» предполагает управленческую деятельность субъектов в целях недопущения (отражения) угроз, опасности существования и развития. Инвестиционная безопасность организации есть видовая характеристика функционала экономической безопасности, ориентированного на использование механизма защиты от угроз в сфере инвестирования, должного уровня конкурентоспособности, обеспечивающего эффективное развитие в стратегической перспективе.

Концептуальное обоснование инвестиционной безопасности как управленческого процесса предполагает выделение важнейшей его функции – анализа и оценки состояния инвестиционной компоненты экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

Теория и практика аналитического обеспечения инвестиционной безопасности, впрочем, как и других функциональных составляющих экономической безопасности организации, не имеет общепринятых, нормативно закреплённых методик, обеспечивающих объективную оценку уровня инвестиционной безопасности организации. Поэтому в качестве фундамента «измерения» состояния инвестиционной безопасности

организации применяется классическая схема анализа и оценки финансового состояния с учётом инвестиционных характеристик субъекта хозяйствования в контексте обеспечения экономической безопасности. Этот приём позволяет представить во взаимосвязи устойчивость финансового состояния организации и её инвестиционную безопасность [1]. Анализ научной литературы по проблемам анализа и оценки финансового состояния в системе управления экономической безопасностью позволил сформировать следующие основные задачи аналитического обеспечения в системе управления инвестиционной безопасностью организации (рис. 1).

Рис. 1. Основные задачи анализа и оценки финансового состояния в системе управления инвестиционной безопасностью организации

Финансовое состояние организации – это результат системы отношений субъекта хозяйствования, характеризующий его инвестиционную привлекательность, состоятельность и перспективы инвестирования [2]. Состояние ликвидности и платёжеспособности организации оценивается с точки зрения оперативной диагностики, а с

точки зрения перспективы развития – даётся характеристика её финансовой устойчивости [3]. В связи с чем подтверждается значимость аналитической составляющей в системе управления инвестиционной безопасностью как противодействие вызовам и угрозам, обеспечение защищённости инвестиционной сферы деятельности организации и её инвестиционных интересов в стратегической перспективе в расширенном воспроизводственном формате [4]. Данное понимание нашло отражение в позиции авторов, рассматривающих финансовую (инвестиционную) безопасность как состояние, позволяющее обеспечить финансовое равновесие и устойчивость субъекта в долгосрочном периоде [5]. В формате рассматриваемой проблемы – анализ и оценка финансового состояния выступают также и как детерминанта, и как эффективный способ управления инвестиционной безопасностью организации.

Список использованных источников

1. Корда Н.И. Ключевые направления и механизмы обеспечения экономической безопасности в современных условиях. Материалы межвузовского круглого стола. 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36471451>
2. Корда Н.И. Выбор инвестиционных проектов, включаемых в реестр государственной поддержки / Н.И. Корда, Н.И. Рогачёва // Регион: системы, экономика, управление. – 2012. – № 4 (19). – С. 63-70 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=18437222>
3. Теплова Т.В. Корпоративные финансы: учебник для бакалавров / Т.В. Теплова. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 635 с.
4. Корда Н.И. Техничко-технологическая безопасность предприятия / Н.И. Корда, О.В. Хорошилова, Н.В. Боковая, Е.М. Тимофеева и др. // Основы обеспечения экономической безопасности предприятия: коллективная монография. – Воронеж, 2019. – С. 78-87 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41086203>
5. Харьковская Л.В., Харьковский М.Б. Управление финансовой безопасностью предприятия / Л.В. Харьковская, М.Б. Харьковский // Синергия. Электронный научно-практический журнал. – 2017. – № 4. – С. 51-56.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Кравцова И.В.,

канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация: в статье рассматривается возможность внедрения искусственного интеллекта в сферу налогообложения, направления его использования в мире с целью повышения точности расчётов налоговых обязательств.

Ключевые слова: искусственный интеллект, налогообложение, технологии, эффективность, нейросеть.

Для налогообложения важна точность, эффективность и скорость обращения больших объёмов данных. Сложно представить эту отрасль без технологий искусственного интеллекта (ИИ). ИИ разработал справедливую налоговую систему, нейросеть, которая занимается тестированием и разработкой идеальной налоговой системы в моделируемой среде.

Примерами использования искусственного интеллекта в сфере налогообложения являются: обработка налоговых уведомлений, когда отсканированная фотография счёта преобразуется в текст, считывается роботом и помещается в базу данных; прогнозирование остатков по счетам и оборотно-сальдовым ведомостям, чтобы точнее вычислить налоговую базу, определить вычеты и внести нужные корректировки; рутинная работа по подоходному налогу на прибыль, начиная со сбора информации по ведомостям, заканчивая подачей декларации; создание чат-бота, который будет консультировать клиентов по налоговым вопросам при наличии надёжной базы данных.

Использование искусственного интеллекта поможет снизить процент бумажных рабочих процессов и увеличить скорость обслуживания

(благодаря ИИ налоговые органы, например, выясняют, когда нужно проводить ту или иную проверку).

Американские исследователи предложили применять ИИ, чтобы сформировать алгоритмы налогообложения, которые учитывали бы современную экономическую ситуацию в стране и могли гибко реагировать на изменения уровня доходов и производительности всех участников системы.

Проект, получивший название «AI Economist», не использует в своей работе предыдущий опыт и ориентируется только на текущую ситуацию. В своём исследовании данный проект пришёл к выводу, что оптимальная налоговая система будет выше для богатых и бедных и ниже для среднего класса.

Искусственный интеллект может анализировать и группировать налоговые обязательства, связанные с оплатой. Есть примеры проектов, которые на основе документов и данных выделяют затраты, которые учитываются для целей налогообложения.

Также разрабатываются прогностические технологии, которые позволяют оценить конкретное судебное дело, сравнить его с рядом судебных практик, оценить вероятность его положительного разрешения в суде и даже объяснить причины данной оценки.

Налоговые администрации применяют ИИ в своей работе, что позволяет им предоставлять более точную информацию при расчёте налоговых обязательств.

Одним из реализованных ФНС РФ решений в области искусственного интеллекта является «быстрый» робот, который отвечает на 300 тысяч самых популярных вопросов в «офисе налогоплательщика». Можно выделить ИИ, разработанный и представленный рынку в 2020 году компанией «Salesforce».

Данный ИИ может проанализировать и создать идеальную справедливую систему налогообложения. Это новшество поможет

законодателям в разных странах оценивать, насколько справедливы вводимые ими налоги.

ИИ может выявлять ошибки в договорах, анализировать документы и находить в них значимую информацию, обрабатывать законодательство и обращать внимание на различия в формулировках законов и первичных документов, общаться и отвечать на запросы.

А благодаря машинному обучению он умеет обрабатывать массивы информации, создавать алгоритмы и улучшать их.

Японская налоговая полиция намерена использовать службу искусственного интеллекта. Робот будет проверять бизнес-отчёты, финансовые данные и голосовые файлы – внедрение роботов в работу налоговой полиции выявит большинство случаев незаконной налоговой помощи из госбюджета.

Китайские разработчики предложили использовать ИИ для определения налоговых преступлений. Система может обнаруживать около 95% всех известных налоговых мошенничеств. При создании разработки аналитики использовали информацию, полученную от более чем 300 000 налоговых инспекторов.

Эти сведения были необходимы для обучения ИИ обнаружению мошенников и уклонистов.

Германия намерена работать с Францией над созданием искусственного интеллекта. Обе страны сейчас работают над изменением налогообложения IT-компаний из США и Азии в ЕС.

Таким образом, ИИ – это программный комплекс, который способен воспроизводить человеческие навыки: планировать, решать проблемы, давать советы, а также учиться и улучшать свою работу во время выполнения задач.

Человеческое мышление основано на нейронах мозга, а искусственный интеллект – на нейронных сетях. Они позволяют системам приобретать новые навыки.

Использование машин в работе позволяет не только автоматизировать любой процесс, но и адаптировать его под конкретную задачу человека, отдела, налоговой. Работа со временем становится более эффективной благодаря непрерывному обучению – чем больше нейронная сеть знает деталей, тем лучше она работает.

Технологии постоянно совершенствуются, ввиду этого машинный разум всё больше и больше влияет на повседневную жизнь. ИИ объективно упрощает многие процессы, в т.ч. налоговые.

Список использованных источников

1. Докучаева С.М. Инновационное развитие искусственного интеллекта и машинного обучения в современной экономике / С.М. Докучаева // РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 2019. – № 1. – С. 112-126.

2. Никонова М.В. Искусственный интеллект и налоги / М.В. Никонова // Налоговая политика и практика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zakon.ru/blog/2020/07/31/iskusstvennyj_intellekt_i_nalogi.

3. Искусственный интеллект на страже налогового правопорядка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yandex.ua/turbo/argumenti.ru/s/world/2020/02/652372>.

ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЁТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМ КОНТРАКТАМ

Криштопа И.В.,

канд. экон. наук, доц.,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. Рассматриваются проблемы осуществления внешнеэкономической деятельности в Донецкой Народной Республике и особенностей выполнения расчётных операций с внешними контрагентами.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, расчёты, валюта, экспорт, импорт, внешние связи, рынок.

Важным инструментом обеспечения экономического прогресса любого государства является внешнеэкономическая деятельность.

Экономика Донецкой Народной Республики (ДНР) не может существовать без внешних связей, прежде всего из-за незначительной территории. Внутреннего рынка недостаточно для обеспечения жителей Республики всем необходимым. Кроме того, промышленность Республики всегда была ориентирована на рынки за пределами региона, а ограниченность внешнего рынка приводит к остановке промышленных предприятий и как следствие к сокращению доходов бюджета. Поэтому руководство Республики уделяет значительное внимание налаживанию внешнеэкономических связей, которые направлены не только на увеличение доходов бюджета Республики, но и на обеспечение её социально-экономического развития.

Внешеэкономическая деятельность Республики имеет связи с 75 государствами. Географическое распределение внешней торговли составляют в основном все страны СНГ, на долю которых приходится более 80% всей внешней торговли, а также страны Европейского Союза и Азии. Концентрация экспортных поставок охватывает 15 стран мира, на страны СНГ приходится 86% внешнеторгового оборота [1].

Однако внешнеторговое сальдо Республики пока сохраняется отрицательным и составляет до 70 млрд. рос. руб. в год, что вызывает отток валютной выручки из бюджета Республики [1].

Негативное воздействие на развитие внешнеэкономической деятельности в Республике оказывает множество факторов, среди которых хотелось бы выделить: отсутствие на территории Республики финансово-банковской системы, способной осуществлять международные расчёты в полном объёме; неопределённость международного политико-правового статуса Республики.

На сегодняшний день субъекты внешнеэкономической деятельности ДНР сталкиваются с определёнными трудностями при осуществлении расчётов по внешнеэкономическим контрактам. Банковская система ДНР является почти полностью изолированной от внешнего мира. Исключением являются установленные корреспондентские отношения с банками в Южной Осетии, что позволяет внешнеэкономические расчёты в российских рублях осуществлять в безналичной форме.

Политика Центрального республиканского банка Донецкой Народной Республики оказывает негативное влияние на осуществление внешнеэкономической деятельности:

1. Правилами осуществления расчётов по экспортным, импортным операциям и контроля за этими расчётами (постановление Правления ЦРБ ДНР от 16 апреля 2020 г. № 149) установлены предельно допустимые сроки расчётов (180 дней). Учитывая, что большинство внешнеэкономических расчётов осуществляются на условиях предоплаты, соблюдение данных сроков не зависит от субъектов внешнеэкономической деятельности ДНР – это в компетенции контрагентов. К тому же установка единого срока по всем внешнеэкономическим контрактам делает невозможным изготовление товаров, выполнение работ, предоставление услуг, если операционный цикл превышает установленный срок.

2. Корреспондентские отношения с банками-нерезидентами развиваются слабыми темпами, в результате чего большинство расчётов в иностранной валюте осуществляются за наличный расчёт, что приводит к дополнительным расходам на транспортировку, охрану и расчётно-кассовое обслуживание валюты.

3. Запрещается оплата товаров (выполнение работ, предоставление услуг) без ввоза на таможенную территорию ДНР. Данное ограничение сужает спектр осуществления внешнеэкономической деятельности субъектами ВЭД, что могло приносить дополнительные доходы как субъектам, так и Республике.

Более благоприятную среду осуществления внешнеэкономической деятельности может обеспечить специальная государственная концепция, направленная на улучшение условий развития внешнеэкономической деятельности на основе развития её инфраструктуры, возможности организации производственного сотрудничества с дружественными государствами на основе воспроизводства.

Список использованных источников

1. Официальный сайт Министерства экономического развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mer.govdnr.ru>.

2. Семенова Т.В. Государственное регулирование и поддержка внешнеэкономической деятельности как катализатор её развития в Донецкой Народной Республике / Т.В. Семенова // Вестник института экономических исследований. – 2016. – № 2. – С. 50-57.

3. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2020. – 60 с.

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Кудрявцева А.С.,
аспирант кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты механизма управления, понятие и методы ресурсного обеспечения развития малого бизнеса.

Ключевые слова: механизм управления, ресурсное обеспечение, развитие, малый бизнес.

В современных экономических условиях тенденции развития механизма управления и методы ресурсного обеспечения малого бизнеса играют стратегическую роль для регулирования государственной политики. Для более детального изучения было проведено исследование механизма управления как теоретического аспекта.

Происхождение слова «механизм» относится к греческим истокам, что обозначает «машина». Иными словами, механизм имеет внутреннее устройство, элементы которого приводят систему звеньев в действие. Далее данный термин начал применяться во всех сферах человеческой деятельности и пришёл в экономику как «механизм управления». В современной литературе механизм управления понимается как совокупность средств, методов и рычагов воздействия на объект управления, направленных на достижение поставленных целей [1].

Механизм управления представляет собой сложный процесс, который включает большое многообразие элементов: цели управления, критерии управления, факторы управления, методы воздействия на данные факторы управления, ресурсы управления. Все эти элементы потенциально важны и имеют стратегическое значение для реализации поставленных целей.

Следует отметить, что рациональное использование всех видов ресурсов субъектов хозяйствования представляет собой комплекс правовых, организационных, научных, финансовых и других мероприятий, направленных на достижение развития малого бизнеса с помощью эффективного использования своего ресурсного потенциала.

Ресурсное обеспечение имеет двойственный характер: текущий и на перспективу деятельности предприятия как в экономическом, так и в производственном функционировании предприятий малого бизнеса. К ресурсному обеспечению относят объекты, осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность малого бизнеса (рис. 1).

Рис. 1. Элементы ресурсного обеспечения субъектов хозяйствования

Ресурсное обеспечение для предприятий малого бизнеса является движущей силой, особенно если все вышеперечисленные элементы умело связывать между собой и использовать для достижения поставленных задач. Сектор малого предпринимательства в независимости от форм собственности и стадий развития всегда нуждается в ресурсном обеспечении. Рассматривая ресурсное обеспечение как регулирование механизма управления со стороны государства, следует выделить его методы:

– обеспечение финансовыми ресурсами предприятий малого бизнеса, под которым подразумеваются кредиты на льготных условиях, налоговые послабления и т. д.;

- имущественная поддержка малого бизнеса посредством передачи для владения или использования государственного или муниципального имущества на возмездной или безвозмездной основе;
- информационное обеспечение, а также подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров;
- экспортная и импортная ориентация, налаживание деловых контактов по сбыту готовой продукции и доставке сырья и материалов для воспроизводства технологического процесса;
- модернизация технологического процесса, что улучшит качество и количество произведённой продукции, тем самым повысит конкурентоспособность товаров и услуг, производимых предприятиями малого бизнеса.

Механизм управления ресурсным обеспечением малого бизнеса, с точки зрения всеобщности, должен охватывать все фазы производства для бесперебойного и качественного функционирования предприятия. Поэтому поддержка со стороны государства играет значительную роль в развитии малого бизнеса, особенно в непростых экономических условиях ДНР. Вышеперечисленные направления по регулированию ресурсного обеспечения малого бизнеса должны взаимодействовать между собой на законодательном уровне. Совместно с министерствами и ведомствами ДНР должны разрабатываться программы и проекты по развитию сектора малого бизнеса. Это необходимо для формирования благоприятного правового и экономического климата, который позволит малому бизнесу «удержаться на плаву» как в случае кризиса (что и произошло в период пандемии), так и в условиях непризнанности ДНР.

Список использованных источников

1. Королева И.Б. Понятие и структура механизма управления продолжительностью жилищного инвестиционно-строительного цикла / И.Б. Королева // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы I Международной научной конференции – Санкт-Петербург: Реноме, 2012. – С. 47-50.

НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА КАК ПРИОРИТЕТ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Лазаренко Н.В.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. В публикации рассмотрены особенности анализа, оценивания и повышения уровня эффективности труда персонала предприятий.

Ключевые слова: персонал, эффективность, производительность, управление, мотивация, методы стимулирования.

В условиях динамичных изменений рыночной конъюнктуры, трансформации социально-экономических отношений, неопределенности развития общественных институтов и связанных с этим рисками функционирования и развития экономики особого внимания заслуживает исследование факторов активизации деятельности персонала предприятия, поскольку от этого зависят не только результаты работы субъекта хозяйствования в текущем периоде, но и обеспечение конкурентных преимуществ на отраслевом рынке в стратегической перспективе.

Как отмечается в публикациях, «Каждое предприятие отличается конкретным уровнем производительности труда. Изменение этого уровня во времени показывает динамику производительности. Изменения происходят в сторону увеличения или уменьшения, что вызывается различными факторами. Однако неперенным условием развития производства служит рост производительности труда, который является экономической необходимостью для развития общества независимо от господствующей в нем системы хозяйствования» [1].

В процессе управленческого анализа дается обобщающая (интегральная) оценка уровня производительности труда персонала предприятия, которая зависит от комплексного влияния следующих факторов: количественных параметров состояния и динамики трудовых

показателей (численность работников в разрезе категорий, фонд рабочего времени и т.д.); качественных характеристик персонала (профессионально-квалификационный состав персонала, стаж работы и др.); показателей, характеризующих организационно-технический уровень производства (фондовооруженность труда, коэффициент сменности оборудования и т.п.); параметров, отражающих финансовое состояние предприятия и уровень развития социально-экономических отношений (зарплатоемкость продукции, фондоотдача, показатели рентабельности активов (капитала) и др.) [2].

С целью определения интегральной оценки степени влияния вышеперечисленных групп факторов на уровень эффективности труда персонала предприятия необходимо сформировать систему параметров, которые определяют интенсивность труда и его результативность в разрезе отдельных однородных групп – трудовых сегментов (коллективов) персонала предприятия. Распределение персонала предприятия на однородные группы может осуществляться как на основе действующей организационной системы управления предприятия, так и с использованием профессиональных, квалификационных, возрастных и др. критериев. Конечным результатом данного этапа является создание минимального количества трудовых сегментов предприятия, что дает возможность избежать лишних расходов на исследование интенсивности труда, его результативности по каждому отдельному работнику (рабочему месту) и позволяет упростить процедуру определения интегрального показателя оценки. Сфера влияния каждого трудового сегмента на достижение целей предприятия и повышение конечных результатов его хозяйственной деятельности определяется, исходя из задач многоцелевой оптимизации по каждому виду экономической деятельности: производственной, организационной, финансовой, инвестиционной, рыночной. Идентификация и оперативный учет структуры факторов позволяют определить внутренние факторы каждой группы (групповая

динамика и лидерство), а также общие внутрихозяйственные факторы влияния (психологический климат, культура взаимоотношений и т.п.) в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. Конечным результатом анализа факторных зависимостей уровня эффективности труда является определение резервов ее роста как в разрезе отдельных трудовых сегментов (коллективов) персонала, так и в целом по предприятию. Совершенствование форм и методов мотивации высокопроизводительного труда связано с разработкой управленческих решений по повышению его взаимосвязи с уровнем материального и морального стимулирования персонала предприятия, включая использование системы социальных гарантий, участия в капитале, прогрессивных методов премирования, льгот и компенсаций, а также повсеместное внедрение системы непрерывного повышения квалификации и профессионального обучения, что позволяет существенно повысить трудовую активность и способствует эффективному развитию экономики.

Список использованных источников

1. Романинец Р.Н. Повышение производительности труда как один из механизмов управления предприятием в конкурентной среде / Р.Н. Романинец, В.С. Мешкова, О.П. Симоненко // Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности: сб. науч. ст. – 2020. – № 9. – С. 64-67 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43786685>.

2. Ефремова А. Факторы и пути повышения производительности труда / А. Ефремова, К. Солонинчик // Инновационная наука. – 2015. – № 6. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-i-puti-povysheniya-proizvoditelnosti-truda>.

СУЩНОСТЬ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН

Гвасалия Д.С.,

канд. экон. наук, доцент

Логвинова Л.А.,

магистр

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени М. Туган-Барановского»

Аннотация. В работе рассмотрено понятие «социальное обеспечение», сформулировано авторское определение категории «социальное обеспечение», проанализирован уровень социального обеспечения нетрудоспособного населения.

Ключевые слова: социальное обеспечение, социальная защита, проблемы социального обеспечения, социальная помощь.

Появление такой категории, как «социальное обеспечение» является формой разрешения противоречий между нетрудоспособным по различным причинам населением и активными трудоспособными членами общества, следовательно, формой согласования их экономических интересов.

Социальное обеспечение является очень многогранным понятием. Так, с социологической точки зрения институт социального обеспечения удовлетворяет и поддерживает на приемлемом уровне потребности граждан, идентифицируемых как социально нуждающиеся в системе всего общества.

В свою очередь, с экономической точки зрения «социальное обеспечение» представляет собой результат реализации экономических отношений с точки зрения аккумуляции и дальнейшего перераспределения доходов в адрес нетрудоспособных членов общества [5; 6].

Определим понятие «социальное обеспечение» на принципах историзма (табл. 1).

Основные подходы к пониманию содержания категории «социальное обеспечение»

Источник	Год	Содержание понятия
Л. Ржаницына [7]	1996	Это распределение пенсий, пособий и предоставление социальных услуг нетрудоспособным и приравненным к ним категориям граждан по постоянно действующим основаниям, нормам и правилам, определённым общефедеральным законодательством как обязательные для всех участников и уровней
Е. Холостова [4]	2001	Это государственная система обеспечения и обслуживания престарелых и нетрудоспособных граждан, а также семей, где есть дети. Осуществляется за счёт государства и колхозов
Словарь финансовых терминов [6]	2012	Государственная система материального обеспечения и обслуживания граждан в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, потери кормильца, а также семей, в которых есть дети
Конституция ДНР [1]	2015	Это система прав, обязанностей и гарантий, которая предусматривает предоставление социальной защиты, включающей материальное обеспечение граждан в случае болезни, полной, частичной или временной потери трудоспособности, потери кормильца, безработицы по независящим от них обстоятельствам, а также в старости и в других случаях, предусмотренных законом, за счёт денежных фондов, которые формируются путём уплаты страховых взносов собственником или уполномоченным им органом (далее – работодатель), гражданами, а также бюджетных и других источников, предусмотренных законом в государственные или негосударственные страховые фонды
М. Жумабаева [3]	2016	Форма выражения социальной политики государства, направленной на материальное обеспечение определённых категорий граждан из средств государственного бюджета в случае наступления событий, признаваемых государством на данном этапе своего развития социально значимыми, с целью выравнивания социального положения этих граждан по сравнению с остальными членами общества
Я. Железнева [2]	2021	Защита самых уязвимых слоёв населения, которые в силу объективных и субъективных причин не могут о себе позаботиться самостоятельно: инвалиды, старики, дети, сироты и другие

На наш взгляд, социальное обеспечения – это способ выражения государственной политики путём предоставления материального

обеспечения и социальных услуг в случаях, предусмотренных законодательством, с целью поддержание социального статуса граждан. Проанализируем уровень социального обеспечения на примере Управления Пенсионного фонда ДНР в Советском районе г. Макеевки за 2018-2019 гг. (табл. 2).

Таблица 2

Анализ минимального и среднего размеров пенсий УПФ ДНР в Советском районе г. Макеевки за 2018-2019 гг.

Название показателя	2018	2019	Абсолютное отклонение, +/-	Темп изменения, %
Всего пенсионеров, чел.	19240	18981	-259	-1,3
Средний размер пенсии, руб.	5351,8	6546,2	1194,3	22,3
Минимальный размер пенсии, руб.	3194,4	4800	1605,6	50,2
из общего числа пенсионеров получают пенсию:				
- ниже прожиточного минимума	105	181	76	72,3
- в размере прожиточного минимума	8016	9631	1615	20,2
- выше прожиточного минимума	11224	9350	-1874	-16,7
Из общего числа пенсионеров – работающие пенсионеры, чел.	4666	4796	130	2,8
Удельный вес работающих пенсионеров в общем контингенте получателей пенсий, %	24,3	25,3	1	4

Анализ представленных данных свидетельствует, что средний размер пенсий в 2019 году увеличился на 1194,3 рубля по сравнению с предыдущим годом или на 22,3%. Также увеличилось значение минимальной пенсии в 2019 году на 1605,6 руб. Из общего количества пенсионеров ниже прожиточного минимума пенсионных выплат не

зафиксировано. Пенсию в размере прожиточного минимума в 2019 году получали 9631 человек, что на 41615 человек больше, чем в 2018 году или на 20,2%. Таким образом, проанализированы основные подходы к пониманию содержания категории «социальное обеспечение» с учётом принципа историзма. Сформулировано авторское определение категории «социальное обеспечение». Проанализирован уровень социального обеспечения нетрудоспособного населения на примере управления Пенсионного фонда ДНР в Советском районе г. Макеевки.

Список использованных источников

1. Об основах общеобязательного социального страхования: Конституция ДНР № 37-ИНС от 30.04.2015, действующая редакция по состоянию на 30.05.2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-obshheobyazatelnom-sots-strahovanii/>

2. Железнова Я.К. Социальное страхование и обеспечение в 2020-2021 годах / Я.К. Железнова // Центр управления финансами. – 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://center-yf.ru/data/nalog/sotsialnoe-strakhovanie-i-obespechenie-v-2020-2021-godakh.php>

3. Жумабаева М.Е. К вопросу социального обеспечения / М.Е. Жумабаева // Трибуна молодого учёного. – 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-sotsialnogo-obespecheniya>

4. Казанцева А.Н. Законодательство по вопросам социальной защиты и социального обслуживания в России и Великобритании: монография / под науч. ред. С.Е. Гасумовой; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2015. – 90 с.

5. Омелянович Л.О. Бюджетное обеспечение социальной функции государства: монография / Л.О. Омелянович, Д.С. Гвасалия. – Донецк: ДонНУЭТ, 2015. – 255 с.

6. Словарь финансовых терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fingramota.org/servisy/slovar>

7. Шарин В.И. О понятии «Социальное обеспечение» / В.И. Шарин // Труд и социальные отношения – 2015. – № 2. – С. 36-39.

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ДНР С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЕ ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ

Лошинская Е.Н.,

канд. гос. упр., доцент,

доцент кафедры экономики предприятия

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. При оценке управления экономическим развитием ДНР необходимо использовать индекс развития отраслей. Действенная оценка эффективности развития различных отраслей должна представлять собой систему взаимосвязанных критериев эффективности, которые учитываются при принятии управленческих решений.

Ключевые слова: управление, экономика ДНР, индекс развития, промышленность, сфера услуг, социальная сфера, долгосрочная перспектива.

Ключевой задачей в управлении экономическим развитием ДНР является создание благоприятных условий, позволяющих бизнесу выстраивать долгосрочную стратегию. Для этого необходимо использовать методику оценки эффективности экономической системы ДНР, основанную на показателе индекса развития отраслей и сфер.

Основной целью показателя индекса развития является определение тех сфер экономики, где финансовая и ресурсная поддержка необходима в первую очередь, наряду с наиболее инвестиционно-привлекательными отраслями.

Прежде всего – это отрасли, состояние которых непосредственно влияет на экономическую безопасность Республики.

Методика оценки эффективности экономической системы ДНР включает интегральную оценку по критериям следующих групп с учетом их удельных весов (рис. 1) [1, 2].

Рис. 1. Весовой коэффициент индекса развития отраслей ДНР

Как видно, самый высокий индекс развития у социальной сферы и сферы услуг и торговли, самый низкий – у сферы жилищно-коммунального хозяйства. Анализируя экономические показатели разных отраслей промышленности ДНР за январь-ноябрь 2020 г. и показатель индекса развития, можно сделать следующие выводы:

- в структуре реализации промышленной продукции ведущую роль играет перерабатывающая промышленность с удельным весом 52% от общего объема, предприятия добывающей промышленности – 9,7%, а индекс развития составляет в среднем 4,1;

- предприятия, основным видом деятельности которых является поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, обеспечивают 35,3% промышленной реализации, а индекс развития энергетической отрасли один из самых высоких и составляет – 5,31. Таким образом, для запусков механизмов эффективного управления экономическим развитием с учетом весового коэффициента индекса развития необходимо:

- ускорение роста высоко- и среднетехнологических производств, экономики интеллектуальных услуг, выхода предприятий на рынки с новой конкурентоспособной продукцией с высокой долей добавленной стоимости;

- перепрофилирование предприятий на потребности других отраслей;
- импортозамещение, рациональная защита внутреннего рынка и увеличение экспортных операций;
- переход от экспорта первичных сырьевых и энергетических ресурсов к экспорту продукции их глубокой переработки;
- создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, развитие механизмов саморегулирования предпринимательского сообщества;
- формирование благоприятного инвестиционного климата, как фактора повышения перспективности внутреннего рынка ДНР, а также привлечения дополнительных ресурсов в экономику;
- обеспечение основных потребностей населения в сельскохозяйственной продукции и продовольствии за счет отечественного производства.

Список использованных источников

1. Лошинская Е.Н. Пути повышения эффективности производства. / Е.Н. Лошинская, И.А. Жущма // Актуальные вопросы экономики и управления: теоретические и прикладные аспекты Четвертой междунар. науч.-практ. конф., г. Горловка, 29 марта 2019 г. / отв. ред. Е.П. Мельникова, Е.Ю. Руднева, О.Л. Дариенко; Автомобильно-дорожный институт ГОУ ВПО «ДОННТУ». – Горловка: АДИ ДОННТУ, 2019. – С. 235-241 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38192815>.
2. О приоритетных направлениях экономического развития ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4848:о-prioritetnykh-napravleniyakh-ekonomicheskogo-razvitiya-nr&catid=40&Itemid=665.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Максимова Т.С.,
д-р экон. наук, профессор
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»

Аннотация. Исследована проблема комплексного подхода к оценке инновационного развития предприятия.

Ключевые слова: комплексный подход, инвестиции, инновации, инновационная активность.

На современном этапе функционирование предприятий и динамика их развития зависят от внедрения инноваций во всех сферах деятельности. Многогранность и вариативность различных методических подходов к оценке инновационной деятельности предприятий вызывают необходимость применения комплексного подхода к определению динамики развития инновационных процессов на основе использования интегральных критериев, которыми могут выступать показатели инновационной активности предприятия на основании привлечения инфраструктурных ресурсов в инновационной сфере.

Следует признать, что наиболее весомый вклад в формирование методических основ оценки уровня инновационного развития деятельности предприятий внесли такие ученые, как Л.И. Федулова, С.М. Ильяшенко, В.Б. Мелехин, Ш.Т. Исмаилова, М.С. Абибулаев, А.А. Трифилова. Разработка и практическое использование методики оценки уровня инновационного развития предприятия могут быть полезны в управлении деятельностью предприятий.

Однако, несмотря на значительные научные наработки, остаются открытыми вопросы критериального измерения инновационного развития предприятий.

На основании изложенного в данной работе рассмотрены методические аспекты оценки инновационного развития предприятий.

Необходимость концентрации усилий отечественных предприятий на производстве новых товаров и услуг вызвана реально существующим спадом производства традиционных товаров. При этом многие виды продукции не пользуются спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В этих условиях объективным выходом является ориентация предприятий на выпуск новой продукции и поиск необходимых инновационных технологий. Новая продукция дополняет товарный ассортимент предприятия и предоставляет ему возможность конкурировать с продукцией других товаропроизводителей, предлагая потребителям больше, чем конкуренты, как с точки зрения разнообразия товаров, так и с точки зрения способов и условий их реализации.

Такой подход свидетельствует о необходимости активизации инновационной деятельности предприятий, которая должна стать стратегическим направлением их экономического развития.

По мнению автора, под инновационной активностью следует понимать интенсивность деятельности предприятий, направленной на разработку и привлечение новых технологий или усовершенствованных продуктов в хозяйственный оборот. На основании традиционных методов анализа инновационной активности принято оценивать развитие инфраструктуры предприятия в сфере НИОКР, а также определять их способность к коммерциализации инноваций. Такой подход используется главным образом при формировании отчетных и статистических данных о состоянии развития инновационной деятельности предприятий.

Вместе с тем оценку инновационного развития следует использовать и в процессе управления инновационным развитием при разработке соответствующих стратегий. В этом случае назначение показателей инновационной активности будет заключаться не только в оценке

инновационной деятельности предприятия по внедрению инноваций, но и в анализе его потенциальных возможностей в сфере НИОКР и деятельности взаимосвязанных с этой сферой структурных элементов по эффективной реализации стратегий инновационного развития.

Оценить инновационную активность и обосновать выбор стратегий инновационного развития предприятия необходимо на основе расчета и анализа системы показателей, характеризующих возможности предприятия в разработке и освоении инноваций.

Оценку инновационной активности предприятия как составного элемента анализа внутренней среды предприятия следует основывать на анализе состояния деятельности НИОКР.

Для такого анализа необходимо использовать классификацию элементов инновационной инфраструктуры, что позволит дать ответ на вопрос о том, какой стартовый потенциал в сфере НИОКР следует считать достаточным для эффективной разработки новых или улучшающих технологий.

Определяющими элементами инновационной инфраструктуры следует считать: инновационно-ориентированные структурные подразделения предприятия – собственные научные подразделения, конструкторский отдел, отдел главного технолога, лаборатории контроля качества продукции, отдел маркетинга новой продукции, патентный отдел; профессиональный кадровый состав – лидеры-новаторы, специалисты по проведению НИОКР, специалисты по маркетингу, планированию и прогнозированию покупательского спроса; материально-техническое обеспечение – исследовательская база, пилотные установки, исследовательское, экспериментальное и лабораторное оборудование; финансовые ресурсы – собственные, привлеченные, инвестиционные, грандовые; интеллектуальная собственность – изобретения, товарные знаки, промышленные образцы, ноу-хау, инновационные программы и планы-проекты; дополнительные источники повышения результатов

инновационной деятельности; опыт управления проектами – информационный отдел, отдел стратегического развития, партнерские отношения с научно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями.

По результатам наших исследований предлагается аналитический инструментарий управления инновационным развитием предприятия, где за базу сравнения предлагается использовать комплексную индикативную совокупность показателей инновационного развития, в которую вовлечены показатели прогрессивности средств производства, показатели инновационности технологии производства, показатели интеллектуального капитала предприятия, показатели финансового и информационного обеспечения инновационного развития предприятия и показатели общего уровня инновационного развития предприятия.

Совокупность показателей инновационной активности, определяющих уровень обеспеченности предприятия инфраструктурными ресурсами в инновационной сфере, может основываться на системе коэффициентов.

При формировании методического подхода к оценке инновационной активности за теоретическую основу возьмем рассмотренные выше элементы инфраструктуры.

При таком подходе система показателей будет иметь такой перечень:

1. Коэффициент персонала, занятого в выполнении НИОКР.
2. Коэффициент имущества предприятия, предназначенного для НИОКР.
3. Коэффициент обеспеченности предприятия интеллектуальной собственностью.
4. Коэффициент освоения новой продукции.
5. Коэффициент инвестиционной поддержки инновационной деятельности.

6. Коэффициент инновационного роста.

Предложенная методика, основанная на использовании названных показателей, которые реально рассчитываются и используются на предприятиях, и направлена на оценку инновационных ресурсов предприятия, уровня и динамики их использования.

Сформированная на основе изложенного методического подхода система показателей приведена в табл. 1.

Таблица 1

Показатели инновационной активности предприятия на основании привлечения инфраструктурных ресурсов в инновационной сфере

Название показателя	Формула для расчета	Интервальные значения показателя для соответствующих стратегий	
		Стратегия лидера	Стратегия последователя
1. Коэффициент персонала, занятого в выполнении НИР и ОКР - $K_{ПР}$	$K_{ПР} = Ч_{НДР} / Ч_{Р}$, где $Ч_{НДР}$ – численность работников предприятия, занятых выполнением НИР и ОКР, лиц; $Ч_{Р}$ -общая численность работников предприятия, лиц	$K_{ПР}$ 0,20...0,25	$K_{ПР}$ 0,20...0,15
2. Коэффициент имущества предприятия, предназначенного для НИР и ОКР - $K_{ИД}$	$K_{ИД} = В_{ИН} / В_{ПН}$, где $В_{ИН}$ – стоимость оборудования исследовательского назначения, руб. $В_{ПН}$ - стоимость оборудования производственного назначения, руб.	$K_{ИД}$ 0,25...0,30	$K_{ИД}$ 0,25...0,20
3. Коэффициент обеспеченности предприятия интеллектуальной собственностью - $K_{ИС}$	$K_{ИС} = В_{ИС} / А_{НЕОБ}$, где $В_{ИС}$ – интеллектуальная собственность «Нематериальные активы», руб. $А_{НЕОБ}$ – необоротные активы бухгалтерского баланса, руб.	$K_{ИС}$ 0,10...0,15	$K_{ИС}$ 0,10...0,05
4. Коэффициент освоения новой продукции - $K_{НП}$	$K_{НП} = ВР_{НП} / ВР_{ОБЩ}$ где $ВР_{НП}$ - выручка от продажи новой или усовершенствованной продукции, руб. $ВР_{ОБЩ}$ - общая выручка от продажи общего объема продукции, руб.	$K_{НП}$ 0,45...0,50	$K_{НП}$ 0,45...0,40

<p>5. Коэффициент инвестиционной поддержки инновационной деятельности - $K_{ин.подд.}$</p>	<p>$K_{ин.подд.} = I_{ин.д} / I_{общ}$, где $I_{ин.д}$ - объем инвестиционных ресурсов, направленных на инновационную деятельность предприятия, руб. $I_{общ}$ - общий объем инвестиционных ресурсов предприятия в соответствующем периоде (год), руб.</p>	<p>$K_{ин.подд.}$ 0,45...0,50</p>	<p>$K_{ин.подд.}$ 0,45...0,40</p>
<p>6. Коэффициент инновационного роста - $K_{ир}$</p>	<p>$K_{ир} = V_{и.пр} / V_{общ}$, где $V_{и.пр}$ - стоимость научно-исследовательских инновационных проектов, руб. $V_{общ}$ - общая стоимость инновационных затрат, руб.</p>	<p>$K_{ир}$ 0,55...0,60</p>	<p>$K_{ир}$ 0,55...0,50</p>

В связи с тем, что представленные показатели являются неоднородными, необходимо использовать специальные способы обобщения показателей. Цель предложенного аналитического инструментария – создание информационно-аналитической базы для принятия экономически обоснованных, аргументированных управленческих решений по выбору приоритетов инновационного развития предприятий. Внедрение комплексного подхода к оценке инновационного развития предприятия позволяет своевременно выявлять слабые стороны в управлении инновационной деятельностью, которые существенно влияют на инновационное развитие предприятия в целом.

Список использованных источников

1. Mensh G. Stalemate in technology: innovation overcome the depression. – Cambridge: Mass, 1999. – p. 14.
2. Kleinknecht A. Innovation patterns in crisis and prosperity: Schumpeter's long cycle reconsiders. – Hong Kong, 2007.
3. Ильяшенко С.М. Управление инновационным развитием: учебное пособие / С.М. Ильяшенко. – Сумы: Университетская книга, 2005. – 324 с.
4. Инвестиционно-инновационная деятельность: теория, практика, опыт: монография / под ред. М.П. Денисенко, Л.И. Михайловой. – Сумы: Университетская книга, 2008. – 105 с.
5. Проблемы управления инновационным развитием предприятий в транзитивной экономике: монография / под общ. ред. С.М. Ильяшенко. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. – 582 с.
6. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия / А.А. Трифилова. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 304 с.
7. Федулова Л.И. Инновационная экономика / Л.И. Федулова. – М.: Просвещение, 2006. – 480 с.

ДИНАМИКА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Мехедова Т.Н.,

канд. гос. упр., доц., доцент кафедры учёта и аудита

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. В статье приводятся теоретические аспекты, касающиеся расчёта прожиточного минимума, анализируется динамика прожиточного минимума в ДНР.

Ключевые слова: прожиточный минимум, потребительская корзина, стоимость продуктов, бедность.

В современных условиях эпидемии коронавируса в сочетании с падением цен на нефть, нестабильностью на всех экономических рынках растёт важность государственных гарантий, поскольку отдельные слои населения не в состоянии самостоятельно обеспечить себе хотя бы минимум необходимых для существования средств.

К числу наиболее важных социальных нормативов относится прожиточный минимум, который в экономическом смысле показывает, сколько денег нужно зарабатывать человеку, чтобы содержать себя и не оказаться за чертой бедности.

Прожиточный минимум используется для расчёта различных социальных выплат. Его соотношение с минимальным размером оплаты труда позволяет оценить уровень бедности.

Поэтому анализ динамики прожиточного минимума, методик его расчёта, структуры и стоимости потребительской корзины имеет важное значение в целях повышения эффективности мер, принимаемых для повышения благосостояния людей, для социально-экономического развития Республики.

Прожиточный минимум рассчитывается на основе стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину.

В Донецкой Народной Республике основные положения, определяющие количественный и качественный состав потребительской корзины, установлены Постановлением Совета Министров ДНР «Об утверждении состава потребительской корзины на территории ДНР» от 03.06.2015 года [1].

В данном нормативно-правовом акте представлены: минимальный набор продуктов питания для основных социально-демографических категорий населения (в килограммах на одного человека в год), а также энергетическая ценность этих продуктов; соотношение стоимости непродовольственных товаров и продуктов питания (в процентах); набор жилищно-коммунальных услуг; транспортные услуги (в среднем на душу населения на год); набор бытовых услуг (в среднем на душу населения на год); услуги культуры (в среднем на душу населения на год).

Анализ динамики потребительской корзины для различных групп населения в ДНР, представленный в табл. 1, свидетельствует о её росте – за два года прирост составил 11,9% [2].

Вместе с тем наблюдаем и негативные моменты. Так, потребительская корзина пенсионера намного «легче» корзины трудоспособного жителя ДНР.

То есть, получается, что с выходом на пенсию человек должен уменьшить свои социально-культурные запросы, ухудшить питание. А ведь в этом возрасте, наоборот, увеличиваются расходы на некоторые позиции, например, на лекарства.

Состав потребительской корзины в соответствии с законодательством каждого государства должен периодически пересматриваться. В ДНР период пересмотра – 3 года.

Следует отметить, что в ДНР органы государственной власти должны были внести изменения в 2018 году с последующей корректировкой в 2021 году, чего сделано не было.

Динамика потребительской корзины ДНР

Социально-демографические группы населения	Потребительская корзина, руб./мес., по состоянию на:			Темп роста, % (2019 г. к 2017 г.)
	25.12.2017 г.	04.09.2018 г.	31.01.2019 г.	
На душу населения	6 245,16	6 625,95	6 989,05	111,9
Трудоспособное население	7 055,79	7 885,64	7 986,75	113,2
Пенсионеры	4 603,79	5 300,62	5 348,42	116,2
Дети (от 0 до 6 лет)	5 957,17	5 771,35	6 418,48	107,7
Дети (от 6 до 18 лет)	7 363,93	7 546,18	8 202,54	111,4

Для оптимизации прожиточного минимума следует изменить методику, по которой он сейчас рассчитывается. Для этого, прежде всего, следует доработать состав и методологию исчисления потребительской корзины, так как её расчёт лишь на уровне физиологического выживания устарел. Следует учесть опыт зарубежных стран. В частности, при расчёте прожиточного минимума трудоспособного гражданина требуется учитывать и состав его семьи; прожиточный уровень пенсионера следует довести до уровня трудоспособного гражданина. Для этого необходимо выполнять нормы законодательства и своевременно пересматривать прожиточный минимум.

Список использованных источников

1. Об утверждении состава потребительской корзины на территории ДНР: Постановление Совета Министров ДНР № 10-40 от 03.06.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-soveta-ministrov-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-03-iyunya-2015-g-%E2%84%96-10-40-ob-utverzhdanii-sostava-potrebitelskoj-korziny-na-territorii-doneczkoj-narodnoj-respubliki/>

2. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2020. – 260 с.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Митькова М.А.,

ведущий финансовый менеджер ООО «Хранение Энергии»

Аннотация. Рассмотрена экономическая сущность и направления формирования цифровой экономики. Особое внимание уделено крипто- и цифровым валютам как современному финансовому инструменту и драйверу экономического развития.

Ключевые слова: цифровая экономика, криптовалюта, финансовые инструменты; информатизация; валютное регулирование.

В современных условиях развитие финансово-экономических систем характеризуется внедрением инновационно-цифровых технологий во все сферы деятельности. Цифровизация, как правило, рассматриваются в двух направлениях – дигитализации системы коммуникаций и формировании системы цифровой экономики. Цифровизация процессов обуславливает трансформацию каналов передачи информации производственного, финансового и др. вида, в то время как цифровая экономика обеспечивает деятельность по созданию и реализации товаров и услуг в рамках электронного бизнеса (коммерции) с созданием добавочной стоимости посредством генерации цифровых данных.

Цифровая экономика формируется на трех уровнях [1], особенности развития которых обуславливают конкурентоспособность страны:

- рынки и отрасли экономики (традиционные сферы деятельности), где осуществляется непосредственное взаимодействие контрагентов;
- платформы и технологии через формирование компетенций для развития сфер деятельности;
- среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и эффективного взаимодействия рыночных субъектов и отраслей экономики, охватывая нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность.

Предпосылками формирования цифровой экономики являются:

развитие интернет-экономики – так, компании, представляющие инновационные цифровые платформы (Facebook, Uber, Airbnb), не обладая какими-либо существенными физическими активами, превосходят по капитализации многих промышленных гигантов;

«облачные» технологии трансформируют вычисления в услугу, что позволяет компаниям оптимизировать затраты на вычислительные мощности и хранение данных;

более эффективные гибридные организационные формы управления, вытесняющие устаревшие вертикальные системы;

новые модели экономических отношений, которые характеризуются экономикой совместного пользования.

Значимым элементом трансформации являются цифровые финансовые технологии, выступающие одновременно драйверами роста и источниками новых экономических угроз [2]. К ним можно отнести новые риски финансовой системы, вызванные спекулятивными операциями, связанными с криптовалютами, котировки которых более волатильны, чем официальные фиатные деньги. Как следствие, большинство стран еще не определились в своем отношении к новому типу платежных средств [1].

Так, на данный момент существуют три основных направления политики регулирования криптовалют: полный запрет на использование виртуальных активов; легализация виртуальных денег; правовой вакуум в регулировании, когда криптовалюты не разрешены и не запрещены.

В целом цифровые валюты по способу регулирования можно разделить на регулируемые цифровые валюты центральных банков и виртуальную валюту.

Регулируемая цифровая валюта представляет собой цифровую валюту, регулируемую центральным банком государства. Пока данное понятие существует лишь концептуально, поскольку нашло применение лишь в ограниченном числе стран (Китай), в то время как другие (Великобритания,

США, Швеция, Уругвай и Россия) находятся на стадии планирования цифровых версий фиатных денег.

В Российской Федерации в начале 2021 г. вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3]. Он дает определение криптовалюты, но запрещает ее использование для оплаты товаров и услуг.

Таким образом, криптовалюта определяется как цифровой код, который используется как средство платежа и сбережений, а также как инвестиционный финансовый инструмент. Вводится необходимость подавать налоговую декларацию, в которой будет отражен сам факт владения цифровой валютой, а также сделки с ней, что является условием юридической защиты операций.

Список использованных источников

1. Егорова М.А. Проблемы соотношения и правового регулирования криптовалюты, биткойна, цифровой и виртуальной валюты: российский и зарубежный опыт / М.А. Егорова // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2020. – №2. – С. 53-57.

2. Цакаев А.Х. О влиянии криптовалют на экономическую безопасность России / А.Х. Цакаев, М.Р. Хаджиев // Экономическая безопасность. – 2020. – №1. – С. 53-62.

3. О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/. – (Дата обращения: 21.04.2021 г.).

**КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ФИНАНСОВО-БАНКОВСКИХ МЕХАНИЗМОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Настругов О.О.,

ведущий государственный ревизор-инспектор,

Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики

г. Донецк

Аннотация. Устойчивость развития экономики, а именно её важнейшего звена финансово-банковского сектора, ключевая проблема современности. В свою очередь, именно конкуренция выступает важнейшим механизмом обеспечения эффективности всех секторов экономики.

Ключевые слова: финансово-банковские механизмы, финансовая устойчивость, конкуренция, мировая экономика, конкурентоспособность, антимонополия.

Финансовое состояние банковской системы и финансовое состояние экономики в целом – это два взаимосвязанных явления. Они зависят от развития общественных отношений в целом.

С одной стороны, эффективность банковской системы оказывает положительное влияние на инвестиционную активность и экономический рост в стране.

С другой стороны, эффективность функционирования банков и финансовых учреждений в значительной мере связано с положением в экономике (особенно – в производственном секторе), поскольку в условиях кризиса и падения инвестиционной активности хозяйствующих субъектов деятельность банков смещается в сторону проведения спекулятивных и рискованных операций, зачастую ухудшая их финансовое состояние.

Состояние финансово-банковского сектора экономики можно представить в виде табл. 1 (согласно данным официального сайта ЦРБ ДНР), а именно представлены реестры.

Таблица 1

Данные государственного реестра кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики по состоянию на 09.04.2021	Единый государственный реестр субъектов страхового дела по состоянию на 06.08.2020	Данные реестра платёжных систем и субъектов платёжных систем по состоянию на 24.08.2020
ФИЛИАЛ № 1 КБ «МРБ БАНК» (ООО). 37 субъектов хозяйствования осуществляющих деятельность в сфере предоставления услуг ломбардов и обмена валют	ООО «СК «ХАТХОР»	24.08.2020 из реестра исключена единственная платёжная система «СПРУТ». Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «РОСТ»

Банковское кредитование на территории Донецкой Народной Республики осуществляется Центральным Республиканским Банком.

В январе 2021 года Правлением Центрального Республиканского Банка принято решение об утверждении условий кредитования – «Банковский продукт «Потребительский кредит в форме овердрафта на карточный счёт» по программе кредитования физических лиц, а также «Банковский продукт «Овердрафт» по программе микрокредитования юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Условия кредитования представлены в табл. 2.

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что условия предоставления кредитования не являются клиентоориентированными, а процентная ставка завышена в виду отсутствия альтернатив кредитования на территории Донецкой Народной Республики, за исключением кредитования ломбардов.

Для сравнения средняя процентная ставка потребительского кредита в Российской Федерации – от 8-19% годовых; для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц размер процентной ставки определяется каждым коммерческим банком в индивидуальном порядке.

Средний диапазон процентов, по которым кредитуются юридические лица из РФ, 18-37% годовых. При этом срок и условия кредитования более клиентоориентированны.

Таблица 2

Основные условия кредитования – Банковский продукт «Потребительский кредит в форме овердрафта на карточный счёт»	Основные условия кредитования – «Банковский продукт «Овердрафт» по программе микрокредитования юридических лиц и физических лиц- предпринимателей
Лимит овердрафта – не более 50% от среднемесячной суммы поступлений на карточный счёт в виде заработной платы и приравненных к ней платежей за последние 6 календарных месяцев. Минимальный лимит – 3 000,00 росс. руб. Максимальный лимит – 20 000,00 росс. руб. Срок кредитования – до 12 месяцев. Процентная ставка – 30%	Лимит овердрафта – до 5 000 000,00 росс. руб. в размере не более 30% от суммы чистого среднемесячного кредитового оборота по банковскому счёту за последние 12 календарных месяцев. Срок кредита – до 12 месяцев включительно. Кредитование банковского счёта Заёмщика прекращается за пять рабочих дней до даты окончательного возврата кредита. Процентная ставка – 20% годовых по текущей задолженности; 40% годовых по просроченной задолженности

На территории Донецкой Народной Республики действует Республиканская антимонопольная служба Донецкой Народной Республики является уполномоченным республиканским органом исполнительной власти, осуществляющим функции:

- контроля соблюдения антимонопольного законодательства;
- законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий, в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), рекламы;
- контроль создания конкурентной среды;
- защиты конкуренции в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.

Согласно данным официального сайта, структура Республиканской антимонопольной службы Республики выглядит следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Структура Республиканской антимонопольной службы Донецкой Народной Республики

С целью формирования здоровой конкуренции в финансово-банковском секторе и экономике в целом отделом антимонопольного контроля необходимо проведение мероприятий по обеспечению соблюдения субъектами хозяйствования антимонопольного законодательства.

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективная работа Службы позволит выстроить эффективную систему привлечения инвестиций, а также улучшения инвестиционного климата, при котором вновь созданные субъекты финансово-банковского сектора не будут попадать в кризисные ситуации, вызванные монополией уже действующих субъектов, невозможность конкурирования с ними по многим критериям.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ГОСУДАРСТВА.

Новоградская-морская А.М.,
аспирант кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. Устойчивость административно-территориальных единиц государства в эпоху экономической глобализации неизбежно проходит через проблему конкурентоспособности. Кластерный подход в отрасли должен создавать сети связанных компаний, исследовательских организаций и административно-территориальных бизнес-структур, адекватных быстро меняющейся экономической среде, цель которых – позиционирование их на международном рынке и повышение конкурентоспособности.

Ключевые слова: кластер, кластерный подход, административно-территориальные единицы, конкуренция.

Кластерный подход всё чаще используется в государственной политике. Меняющиеся экологические и экономические условия и новые вызовы, стоящие перед современным бизнесом, являются поводом для растущего внимания к ним: необходимость географической концентрации и концентрации поставок комплекса финансовых, консалтинговых, юридических и других услуг, необходимых для работы бизнеса; быстро меняющиеся вызовы рынка требуют более гибкого и специализированного реагирования на ожидания потребителей; постоянное давление на фирмы с целью предоставления новых и улучшенных продуктов и услуг, связанных с возможностями создания и доступа к инновациям; кластеры являются носителями естественно заложенных в них преимуществ, связанных с синергией, возникающей в результате общего доступа к ресурсам или рынкам, ведущей к повышению конкурентоспособности промышленности в данной отрасли (секторе) и повышению уровня жизни и благосостояния населения в данной административно-территориальной единице государства; кластерный подход, используемый для косвенного воздействия на бизнес, является

результатом осознанного факта о том, что системные меры, направленные на группу компаний, сосредоточенную в определённых пространственных границах, всегда имеют больший эффект, чем меры, направленные на компании, рассматриваемые как отдельные объекты государственного регулирования.

Возникновение кластеров продиктовано рядом предпосылок, важнейшими из которых являются: конкурентное давление – конкурентные преимущества имеют решающее значение для успеха любой организации, особенно в условиях свободной рыночной экономики; совместные проекты, направленные на высокую эффективность при минимальных вложениях; совместное использование технической инфраструктуры, основанное на экономии за счёт масштаба; общие маркетинговые стратегии.

Кластеры влияют на конкуренцию и обеспечивают экономический рост и развитие в основном тремя способами: во-первых, за счёт повышения производительности компаний, расположенных в этом административно-территориальном регионе государства, что является результатом доступа к специализированному сырью и материалам, специализированной рабочей силе, более широкого доступа к информации для различных учреждений и государственных служб, а также за счёт усиления конкуренции между ними; во-вторых, за счёт усиления передачи инноваций и технологических знаний между компаниями, которые лежат в основе будущего роста производительности; в-третьих, через стимулирование создания новых предприятий, которые будут расширять и укреплять сам кластер, т. е. поощрять предпринимательство.

Кластер позволяет каждому участнику получить такие преимущества, которые бы получил, если бы он был более крупным или если бы он был в союзе с другими, без ущерба для своей гибкости.

Существуют разные типы кластеров, некоторые из них следующие:

•Административно-территориальные кластеры – формирование компаний, работающих в различных смежных отраслях на основе территориальной близости;

•Вертикальные кластеры – образование компаний, которые иерархически связаны на разных этапах производственного или инновационного процесса;

•Горизонтальные кластеры – когда несколько филиалов/секторов могут участвовать на равных условиях в более крупных кластерах;

•Отраслевые кластеры – в кластер входят компании, работающие в одном секторе;

•Трансграничные кластеры – создание компаний, используемых как инструмент для развития приграничных административно-территориальных единиц государства, расширения местного бизнеса, инвестиций, снижения безработицы;

•Консорциум – союзы между частными компаниями с ограниченной ответственностью, сформированные со стратегической целью;

•Промышленные зоны – сюда входят бизнес-сети, развивающие «жёсткие» бизнес-звенья в цепочке создания стоимости, что приведёт к большей интернационализации как всей сети предприятий, так и административно-территориальных единиц государства в целом.

Список использованных источников

1. Петрушевская В.В. Направления повышения инвестиционной привлекательности предприятия с целью его развития / В.В. Петрушевская. – Студенческий вестник ДонАУиГС. – № 1(6). – 2017. – С. 165-170.

2. Краснова В.А. Инвестиции и инвестиционная деятельность региона: теоретический аспект / В.А. Краснова [Электронный ресурс] // Молодой учёный. – 2015. – № 9 (89). – С. 636-642.

СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Одинцова Н.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. В научном исследовании рассматриваются методологические аспекты разработки и формирования системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта, направленные на обеспечение защиты его деятельности от внешних и внутренних угроз, а также минимизацию рисков и потерь.

Ключевые слова: экономическая безопасность, повышение эффективности, обеспечение, предприятие.

Обеспечение экономической безопасности предприятия – это одна из самых актуальных стратегических задач экономики государства. На современном этапе мало внимания уделяется улучшению защиты экономических интересов компании, хотя эта проблема очень актуальна. Большинство компаний сталкивается с серьезной проблемой создания и применения оценки и гарантий своей экономической безопасности. Многие крупные предприятия не имеют эффективно функционирующей научной оценки экономической безопасности, теоретической базы, что значительно снижает эффективность их функционирования и определяет. В настоящее время большой спрос на научные разработки в области проблем обеспечения экономической безопасности в хозяйственной деятельности предприятия.

Экономическая безопасность предприятия – это состояние защищенности хозяйствующего субъекта от внешних и внутренних угроз, сбалансированность его правовых и экономических отношений, а также материальных, интеллектуальных и информационных ресурсов, что выражает способность предприятия к текущему стабильному функционированию и перспективному инновационному развитию.

Экономическая безопасность компании создает условия для дальнейшего повышения эффективности и экономического роста и требует создания системы безопасности на более высоком уровне.

Объект экономической безопасности напрямую определяет методы ее обеспечения и позволяет выделить среди них те, которые ориентированы на обеспечение безопасности (предотвращение потерь ресурсов), повышение эффективности деятельности или увеличение входящих потоков ресурсов. Все средства обеспечения экономической безопасности предприятия образуют несколько основных групп по формам реализации безопасности: организационно-правовые; экономические; инженерно-технические; информационно-технологические.

В настоящее время растущая угроза – мошенничество, нарушение коммерческой тайны и интеллектуальной собственности. Для обеспечения безопасности предприятия от реализации данного вида угроз используются различные инженерно-технические средства, системы безопасности в виде сигнализации.

С развитием технологий и информационных технологий одним из приоритетных направлений в обеспечении экономической безопасности предприятия становится группа методов, носящих информационный характер, и включают, в первую очередь, модернизацию трудовых ресурсов (оборудования, программного обеспечения и т. д.), а также разработку и внедрение инноваций.

В качестве экономического способа обеспечения безопасности также необходимо соблюдать следующие меры: оптимизация налогообложения; предотвращение потери ресурсов в товарах, услугах; привлечение внешних источников, которые формируют финансовые поступления компании для компенсации потерь и восстановления производства.

Особенностью этих методов обеспечения безопасности бизнеса является их направленность на повышение эффективности производственных процессов, а также на привлечение дополнительных

ресурсов (использование инноваций в качестве маркетинговой стратегии).

Поскольку коллективу предприятия отводится одна из важнейших ролей в стабильном функционировании предприятия, морально-психологические методы, направленные на обеспечение экономической безопасности предприятия, выделяются в самостоятельную группу.

Один из них – создание атмосферы доверия, в которой обеспечивается сплоченность команды, минимизируются ее ревностное отношение к деятельности компании и внутренние угрозы для компании.

В связи с тем, что одна из важнейших ролей в стабильной работе компании отводится коллективу компании, морально-психологические методы обеспечения экономической безопасности компании выделяются в самостоятельную группу.

Одно из них – создание атмосферы доверия, которая сводит к минимуму сплоченность команды, рвение к деятельности компании и внутренние угрозы компании. В качестве важного момента для создания атмосферы доверия внутри трудового коллектива можно отметить заботу руководства компании (службы безопасности) о коллективе, которая выражается в создании чувства защищенности у сотрудников компании.

Следовательно, обеспечивая экономическую безопасность, нельзя сосредотачиваться только на одном направлении и методе.

Например, сосредоточившись только на защите и контроле ресурсов, можно упустить получение ресурсов из внешней среды или повышение эффективности каких-либо действий.

Поэтому руководство каждой компании должно выбирать лучшие способы обеспечения своей безопасности, исходя из конкретных условий внутренней и внешней среды.

ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Олейникова И.Н.,

д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры экономики и финансов
ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики»

Аннотация. Раскрыта сущность инициативного бюджетирования и ключевые направления его реализации, рассмотрена практика применения инициативного бюджетирования в регионах РФ и муниципальных образованиях, выявлены ключевые направления развития инициативного бюджетирования.

Ключевые слова: инициативное бюджетирование, практики инициативного бюджетирования, инициативный проект.

В мировой практике управления муниципальными финансами в последние годы получила распространение практика инициативного бюджетирования, объединяющая совокупность основанных на гражданской инициативе подходов к решению вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов. Обобщение мировой практики развития инициативного бюджетирования позволяет выделить ряд ключевых направлений в его реализации [1]:

- применение технологий цифровизации в процесс принятия решений гражданами по проектам инициативного бюджетирования;
- вовлечение в практику инициативного различных социальных групп населения, в том числе молодёжи;
- вовлечение некоммерческих организаций в проекты с участием граждан;
- интеграция инициативного бюджетирования с практикой «открытого бюджета для граждан»;

– распространение инновационных региональных практик инициативного бюджетирования, направленных на решение территориальных инфраструктурных проблем.

Значение инвестиционного бюджетирования институционально подкреплено включением данного направления в состав ключевых мероприятий государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», а также в стратегию деятельности Правительства РФ на период до 2024 года. Большинство программ инициативного бюджетирования в 2015-2018 гг. инициировались субъектами РФ, однако по итогам 2019 г. наблюдается существенный рост инициатив со стороны муниципальных образований. По итогам года в 69 субъектах были реализованы 249 практик разного уровня, предусматривающих участие граждан в бюджетных решениях, темп роста в сравнении с 2018 г. составил 129%. Наиболее интересными практиками последних лет являются инициативы по организации водоснабжения и уличного освещения, развитию сельских территорий, школьное инициативное бюджетирование, благоустройство дворов, обустройство детских площадок, обустройство и реставрация мест памяти, поддержка тривиального общественного самоуправления, развитие самообложения граждан (предусматривает механизм предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам из регионального бюджета на решение вопросов местного значения с обязательным привлечением средств самообложения). Расширение спектра практик инициативного бюджетирования отражает рост общей стоимости финансирования данных проектов, а также расширение объема финансовой поддержки из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, в том числе привлекаемых от населения (рис. 1). За анализируемый период общий темп роста объемов финансирования составил 1004,8%, а объем средств, привлекаемых от граждан, возрос с 205,5 до 1267,3 млн. руб. В современных условиях основной формой

идентификации наиболее значимых муниципальных проблем становится выдвижение инициативных проектов инициативными группами граждан.

Рис. 1. Динамика финансовых показателей практик инициативного бюджетирования, млн. руб. [2]

Такой механизм в наибольшей степени ориентирован на реализацию финансово-экономических эффектов инициативного бюджетирования – экономия издержек инвестиционных проектов за счет предложения гражданами более экономичных вариантов; активное участие населения в реализации проектов и контроле за ходом работ; развитие социального предпринимательства; рост налоговой дисциплины как минимум в части местных налогов; общий рост качества программно-целевого бюджетирования; расширение навыков проектной деятельности у сотрудников местных администраций; рост уровня доверия к органам государственного управления и местного самоуправления; усиление социального контроля над территориями проживания.

Список использованных источников

1. Вагин В.В. Теоретические аспекты развития инициативного бюджетирования в России / В.В. Вагин // Финансовый журнал. – 2016. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru>.

2. Доклад о лучших практиках развития инициативного бюджетирования в субъектах РФ и муниципальных образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minfin.gov.ru/>.

СОЦИАЛЬНЫЙ УЧЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Омельченко Е.Ю.,

канд. экон. наук, доцент, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», г. Москва

Аннотация: рассмотрено функциональное назначение социального учета, определено его место в системе бухгалтерского учета предприятий, а также исследованы главные направления развития теории и практики социального учета и нефинансовой отчетности как инструментов реализации социальной ответственности бизнеса.

Ключевые слова: социальный учет, нефинансовая отчетность, социальная ответственность, социально-ориентированная рыночная экономика.

Современное развитие социально-ориентированной экономики, поиск новых подходов к ведению бизнеса и методов принятия управленческих решений характеризуется существенными изменениями в социальной и экономической сферах деятельности предприятий. Распространяется деятельность предприятий, направленная на снижение социального напряжения, улучшение качества жизни населения, защиту окружающей среды. В таких условиях ведение бухгалтерского учета, который бы учитывал не только финансовые результаты деятельности предприятий, но и социальные, обеспечивал достоверной и полной информацией, является крайне необходимым [1].

Распространение практики социальной ответственности в глобальном мире, интеграция универсальных принципов, касающихся прав человека и его трудовых позиций, а также стандартов охраны окружающей среды и механизмов противодействия коррупции на глобальную социально-экономическую систему, как показывает опыт устойчивого развития, будет способствовать расширению круга субъектов социальной ответственности и новым достижениям в социальной сфере. Для реализации таких потенциальных возможностей нужны прозрачные глобальные схемы,

которые позволят публиковать достижения и идентифицировать проблемы в области разноуровневой социальной ответственности. Инструментами обеспечения такой прозрачности и информированности мирового сообщества становятся социальный учет и нефинансовая отчетность.

Сейчас в фокусе социальной ответственности находится проблема разработки глубокой методологии и совершенных прикладных сценариев в ведении социального учета, подготовки и обнародовании нефинансовой отчетности, что позволяет задокументировать выполнение социальных задач, опосредованно или не в полной мере отраженное в системе бухгалтерского учета. Это будет способствовать налаживанию связей с общественностью и завоеванию доверия заинтересованных сторон благодаря открытому, объективному освещению их вклада в решение экономических, социальных, экологических вопросов. В отличие от финансовой отчетности, отчетность социальная не является обязательной, ее законодательная база только формируется. При этом каждая из заинтересованных сторон имеет свою мотивацию к использованию материалов социальной отчетности [2].

Обобщение нормативно-правовой базы и научных источников показало, что отражение результативности реализации принципов социальной ответственности на разных уровнях может осуществляться в экономическом, социальном, организационном измерениях. Симбиоз абсолютных и относительных показателей, приведенных за текущий год или два предыдущих года, а также на ближайшую перспективу, позволяет отразить тенденции в результативности социальной ответственности [3].

Социальная отчетность в соответствии с международными стандартами является производной от финансовой отчетности. В отечественной практике учета и отчетности первичными являются цели учета, а цели отчетности имеют подчиненный характер.

Таким образом, одним из способов усиления социальной ответственности бизнеса следует признать имплементацию социального учета в систему

бухгалтерского учета. Возникает проблема разработки социальной учетной политики, которая должна реализовать методологию учета, установить требования по поводу назначения социально значимой информации и степени ее достоверности.

Реалиями современности является распространение методологии бухгалтерского учета на социальную деятельность предприятий. Однако содержание и периодичность социального учета и социальной отчетности определяются стратегией социального развития предприятия и не отвечают требованиям бухгалтерской отчетности. В контексте усиления социальной ответственности социальный учет должен стать не отдельным видом учета, а структурным элементом системы традиционного бухгалтерского учета.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на обоснование важности и разработку конкретных методик ведения социально ориентированного бухгалтерского учета в контексте социализации бизнеса путем выявления взаимосвязи между социально ответственной деятельностью предприятия и его финансовыми результатами.

Список использованных источников

1. Петренко С.Н. Эволюция социального ориентированного бухгалтерского учета / С.Н. Петренко, В.О. Бессарабов // Аудит и финансовый анализ. – 2016. – № 1. – С. 58-63.
2. Евсеенко В.А. Бухгалтерский учет в управлении предприятием: учебное пособие / В.А. Евсеенко. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2016. – 255 с.
3. Смогленко О.Н. Социальная ответственность бизнеса и ее роль в развитии компании // Современные научные исследования и инновации. – 2018. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://web.snauka.ru/issues/2018/01/85718>. – (Дата обращения: 23.04.2021).

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Петрушевский Ю.Л.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой учета и аудита ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. Представлены теоретические основы процесса принятия управленческих решений, методы и модели их разработки. Рассмотрено учетно-аналитическое обеспечение, используемое для обоснования управленческих решений.

Ключевые слова: управленческий учет, обоснованность решений, методы и модели принятия решений.

Несмотря на то, что успех хозяйственной деятельности в значительной степени зависит от экономической обоснованности управленческих решений, принимаемых руководством, такая обоснованность часто отсутствует на практике. Это связано, прежде всего, с тем, что менеджеры больше полагаются на свои организаторские способности, интуицию и опыт, чем на современные методы, которые позволяют принять оптимальные управленческие решения, соответствующие требованиям рыночной экономики.

Как показывает практика, научная обоснованность управленческих решений требует всестороннего рассмотрения взаимодействия внутренних и внешних факторов среды, в которой эти решения реализуются, их всестороннего анализа и учета. Обработка информации, ее аналитическое исследование с точки зрения принятия решений на руководящих должностях, прежде всего, проходит фазу экономического и логического исследования и, следовательно, необходимо выстроить модель системы, в которой принимается решение, модель организации исследований экономических процессов. Для обоснования управленческих решений используется математический аппарат различной сложности: от элементарного (в моделях обычных экономических расчетов: для

обоснования потребностей в ресурсах, расчетов баланса и т.д.) к высшей математике (в моделях для прогнозирования экономического развития компании в условиях неопределенности и т.д.). Мероприятия по подготовке вариантов решения включают разработку модели анализа (вариантов). Нужно определить, содержат ли материалы предыдущих решений в подобных ситуациях готовую модель. Современный управленческий учет должен базироваться на формировании и использовании его функциональной полезности для системы управления. Система учета должна обеспечивать координацию, взаимодействие и согласованность отдельных элементов управления для достижения оперативных, тактических и стратегических целей предприятия.

В зависимости от характера проблемы модель может быть простой (элементарной) или сложной. Модели простых решений часто являются стандартными, частично или полностью программируемыми в зависимости от степени формализации. В проблемах управления производством при помощи полностью формализованных моделей четко определяются целевая функция и критерии принятия решений, создаются экономико-математические модели – математические описания экономического процесса или объекта. Важным свойством этих моделей является их применимость к стандартным ситуациям. Однако у руководящего персонала часто возникают частично формализованные проблемы с недостаточной информационной поддержкой, которые требуют учета многих различных факторов. Для построения моделей решений в таких случаях необходимо использовать эвристические методы, позволяющие более полно описать ситуацию, чтобы выбрать лучшее решение. Анализ выгод и затрат – это рациональный метод принятия решений. При таком методе аналитик четко понимает варианты решений, а также недостатки и преимущества, которые связаны с конкретным решением. Программно-ориентированное управление предполагает принятие решений на основе ранее созданных комплексных программ,

направленных на достижение конкретных целей. Цель управления – окончательное (идеальное) состояние, которого компания хотела бы достичь в какой-то момент в будущем.

При анализе показателей доходности часто применяется факторная модель компании «Дюпон», цель которой – оценка влияния факторов на эффективность деятельности фирмы. Как считают аналитики этой компании, главный показатель доходности – рентабельность собственного капитала. Инвестиционные решения базируются на инвестиционных расчетах (соотношения доходов и выплат) и сопровождаются: сравнением затрат, сравнением прибыли, рентабельности и статистического расчета амортизации. Принятие решений – это наука и искусство. Роль решений огромна. Важнейшей проблемой для успешного функционирования организации является то, как организация может выявить и решить свои проблемы. Каждое решение направлено на проблему, и правильное решение лучше всего отвечает целям организации. Цели, к которым часто стремятся, порой достигаются нерационально и неэффективно. Поэтому установление неправильных целей означает решение неправильно сформулированных проблем, что может привести к гораздо большей потере ресурсов, чем неэффективное решение правильно сформулированных проблем.

В современных условиях научные методы являются важным аспектом управления. Они позволяют оценить последствия любого решения, отклонить неприемлемые варианты и рекомендовать лучшие, определить, достаточно ли информации для выбора правильного решения, а если нет, какую информацию необходимо получить дополнительно.

Потребность и полезность изучения основных приемов и подходов к принятию управленческих решений является важным элементом экономической системы. Без этого эффективное управление невозможно.

ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ

Погоржельская Н.В.,

канд. экон. наук, доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. Рассмотрены особенности кредитования малого и среднего предпринимательства в условиях вызовов 2020 г. Особое внимание уделено государственным финансовым инструментам поддержки МСП и их эффективности.

Ключевые слова: кредитование, малое и среднее предпринимательство, кризис, вызовы, финансовые инструменты.

Малый и средний бизнес играет важную роль в социально-экономическом развитии отдельных стран, обеспечивая занятость населения и дифференциацию спроса и предложения в условиях рыночной экономики. В последние годы развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) в Российской Федерации существенно активировалось, а сам сектор обеспечивает формирование до 20% ВВП. Однако проблема кредитования МСП до сих пор остаётся нерешённой, а её актуальность возрастает в кризисные периоды. С одной стороны, предприниматели нуждаются в капитале, а банки готовы им его предоставить, а с другой – только около 12% бизнесменов регулярно пользуются банковскими кредитами.

Устойчивое развитие субъектов хозяйствования во многом зависит от их внутреннего потенциала и коммуникаций, но в условиях новых вызовов, связанных прежде всего с пандемией коронавируса и карантинными мерами, большую значимость приобретает поддержка со стороны государства. Так, ответом на глобальный вызов, который привел к замедлению развития экономических процессов в 2020 г., явилась разработка законодательных актов, регулирующих реализацию неотложных мер по поддержке предпринимательской деятельности в виде предоставления поручительств по банковским кредитам и микрозаймам,

финансируемых за счет средств Резервного фонда Правительства РФ и НП «Малое и среднее предпринимательство» [1; 2].

В качестве финансового инструмента по поддержке МСП используются программы льготного кредитования, позволяющие получить денежные средства на пополнение оборотных средств (500 млн руб.) и на инвестиционные цели (2 млрд руб.) на срок от 3 до 10 лет соответственно. При этом, с учетом вызовов 2020 г., льготная ставка (8,5% годовых) в отдельных банках была снижена в начале 2021 г. до 7% [2; 3].

Условия системообразующих банков являются более выгодными для МСП, чем региональных, которые вынуждены выполнять норматив Н6, ограничивающий размер кредита 25% собственного капитала. Ввиду существенно большего объема активов универсальные банки могут предоставить субъектам МСП повышенные лимиты кредитования, что и предопределило динамику финансирования сектора МСП (табл. 1).

Таблица 1

Кредиты МСП, выданные системообразующими банками в 2017-2020 гг.

Наименование банка	Объём денежных средств, предоставленных МСБ						Темп роста за 2017-2020, %
	2018 г.		2019 г.		2020 г.		
	млрд руб.	%	млрд руб.	%	млрд руб.	%	
ПАО «Сбербанк»	735,8	63,8	746,1	57,2	757,5	49,8	102,94
ПАО Банк «ВТБ»	227,0	19,7	352,5	27,0	448,5	29,5	197,57
АО «Райффайзенбанк»	50,1	4,3	70,6	5,4	99,9	6,6	199,43
ПАО «ФК Открытие»	58,2	5,0	71,1	5,5	120,9	8,0	207,83
ПАО «Промсвязьбанк»	82,2	7,1	64,5	4,9	92,9	6,1	113,05
Всего	1 153,3	100	1 304,8	100	1 519,7	100	132

Источник: составлено и рассчитано на основе [3].

Для поддержки предпринимательства в «наиболее пострадавших отраслях» был разработан и утвержден комплекс антикризисных мер. Субъектам предпринимательской деятельности предоставлялась отсрочка по всем налогам, за исключением НДС, на 6 месяцев, а для

микропредприятий – дополнительная отсрочка по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. Банк России совместно с Правительством РФ приняли дополнительные меры по обеспечению устойчивого кредитования реального сектора, а также по предоставлению госгарантий и субсидированию с полугодовой отсрочкой по кредитным обязательствам. В целом на борьбу с пандемией было направлено 4,6 трлн руб. (4,5% ВВП страны), из которых 1 трлн руб. – на прямую поддержку пострадавших отраслей, в том числе на предоставление поручительств по банковским кредитам / гарантиям – 1 млрд руб. Это позволило МСП привлечь 3,6 руб. средств с рынка ссудного капитала на 1 руб. поддержки за счет средств федерального бюджета [1; 2].

Следовательно, неотложные меры поддержки субъектов МСП направлены прежде всего на предоставление заемных источников финансирования с целью пополнения оборотных средств и восполнения текущей ликвидности. При этом не учитывается необходимость более длительного финансирования, что позволило бы уменьшить имеющуюся долговую нагрузку в условиях снижения рентабельности деятельности.

Список использованных источников

1. Пионткевич Н.С. Финансовые аспекты обеспечения устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях новых вызовов / Н.С. Пионткевич, Е.Г. Шеина // *Journal of New Economy*. – 2021. – Т. 22. – № 1. – С. 105-130.
2. Вернер А.А. Совершенствование финансовых инструментов, направленных на поддержку сектора МСП с целью повышения его инвестиционной активности / А.А. Вернер // *Международный журнал гуманитарных и естественных наук*. – 2021. – №2-1 (53). – С. 147-153.
3. Мусинова Н.Н. Государственная поддержка малых и средних предприятий в условиях пандемии: зарубежная и российская практика / Н.Н. Мусинова, Н.С. Сергиенко // *Вестник университета*. – 2021. – №2. – С. 5-12.

ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Подгорный В.В.,

д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. В данной статье проанализированы методологические особенности управления финансами, обоснована его роль в управлении страной, предложена методология управления финансами Донецкой Народной Республики и сформирована его модель.

Ключевые слова: управление финансами, финансовая политика, модель, оптимизация, финансы, модернизация, среда финансовой деятельности.

Состояние любой экономики, в том числе и экономики Донецкой Народной Республики (ДНР), во многом зависит от интенсивности и направленности движения финансовых потоков. Современное состояние экономики ДНР достаточно проблемное и продолжает ухудшаться. Республика не располагает достаточным для устойчивого развития объемом валютных ресурсов, промышленное производство и инвестиционная активность находится в упадке. В целом в экономике ДНР срабатывает эффект ловушки: падение спроса – падение производства и инвестиций – падение доходов – падение спроса. Всё это лишь ускоряет течение деградационных процессов в экономике и обуславливает падение жизненного уровня населения Республики. В этих условиях актуализируется проблема оптимизации управления финансами ДНР. Проблеме оптимизации управления финансами посвящено большое количество исследований, авторы которых традиционно рассматривают оптимизацию с позиции активизации инвестиционной активности. При этом источником финансирования на стадии становления предприятий выступают инвесторы, осуществляющие прямые инвестиции, либо инвестирующие через рынок ценных бумаг [1]. Однако, как показывает практика, такой подход способствует оффшоризации экономики и выводу финансовых ресурсов из-под контроля государственных и корпоративных

структур. Последнее «обескровливает» экономику и раскручивает деградационную спираль.

Представляется, что обоснованным и целесообразным подходом в данном случае является оптимизация управления финансами в части его структурной организации, что позволит сформировать соответствующую модель, которая будет иметь не только теоретическую, но и практическую ценность [2]. Модель управления финансами ДНР представляет собой деятельность органов государственной власти по реализации финансовой политики, направленной на модернизацию финансов и формирование благоприятной среды финансовой деятельности на всех уровнях экономики с целью обеспечения финансовой устойчивости и финансовой независимости в процессе формирования устойчивой экономики ДНР.

В модели управления финансами государство в лице Министерства финансов выступает в качестве системообразующего элемента, который непосредственно осуществляет управляющее воздействие. Государство обеспечивает своё влияние посредством реализации финансовой политики.

Финансовая политика реализуется в совокупности трёх её основных составляющих – глобальной, внешней и внутренней. Глобальная финансовая политика – это деятельность государства по осуществлению действий в сфере финансов в отношении всего мирового сообщества. Она определяет финансовое развитие ДНР, направленное на наращивание его финансового потенциала и повышение уровня его использования за счёт активного освоения новшеств [3]. Достигнутый уровень развития подкрепляется внешней финансовой политикой, определяющей характер финансовой деятельности государства на международной арене по осуществлению своих интересов и потребностей в сфере международных отношений. Внешняя финансовая политика направлена не только на укрепление международных позиций ДНР, но и на решение внутренних задач, будучи прямо связанной с внутренней финансовой политикой.

Внутренняя финансовая политика представляет собой деятельность государства по организационному и содержательному выражению финансовых интересов народа для нормальной человеческой жизни, сохранению и совершенствованию существующего уклада финансовой жизни Республики. Глобальная, внешняя и внутренняя финансовая политика, проводимая государством, способствует модернизации финансов, обеспечивая тем самым повышение уровня финансового развития и финансовой глубины экономики ДНР (степени монетизации ВВП), способствуя росту конкурентоспособности финансовой системы до уровня, сопоставимого с финансовыми системами развитых стран. Модернизация финансов, в свою очередь, способствует формированию благоприятной среды финансовой деятельности посредством перехода к новым инструментам денежно-кредитного регулирования, обеспечивающим спрос экономики на деньги, базирующимся на пополнении ликвидности, снижения регулятивных издержек и налоговой нагрузки, использования значимых инновационно-инвестиционных налоговых стимулов, ориентированных на содействие модернизации экономики. Таким образом, применение модели управления финансами в предложенном виде способствует модернизации финансов и формированию благоприятной среды финансовой деятельности, обеспечивая тем самым финансовую устойчивость и финансовую независимость в процессе формирования устойчивой экономики ДНР.

Список использованных источников

1. Жилкина А.Н. Управление финансами: современность и перспективы / А.Н. Жилкина // Вестник университета. – 2016. – № 6. – С. 116-118.
2. Ткебучава Е.Б. Состояние системы государственного управления финансами / Е.Б. Ткебучава // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2013. – № 2. – С. 160-163.
3. Улыбина Л.К. Финансовая политика государства / Л.К. Улыбина, К.А. Павловская // Инновации. Наука. Образование. – 2020. – № 23. – С. 2126-2130.

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЭМИССИЕЙ И ОБРАЩЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Пшеничная В.П.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. В работе рассмотрены принципы и методические основы формирования политики управления эмиссией и обращением государственных ценных бумаг, рассмотрен международный опыт.

Ключевые слова: эмиссия, государственная политика, ценные бумаги, инвестор, фондовый рынок.

Эффективное управление государственными финансами и обеспечение экономической стабильности являются первоочередными вопросами государственной политики. Для полноценного финансирования всех отраслей экономики необходимо привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов и заемных средств. Одним из эффективных механизмов, позволяющий гарантировано привлечь большой объем временно свободных денежных средств, является эмиссия государственных ценных бумаг и формирование рынка их обращения. Необходим комплексный анализ международного опыта организации эмиссии государственных ценных бумаг, изучение политики управления обращением ценных бумаг в ведущих странах мира. Исследованию вопросов политики эмиссии и обращения государственных ценных бумаг посвятили работы Дж. Капеччи, К.Г. Муна, Б.И. Алехин, Е.Б. Радченко, В.Л. Меленкин, но, учитывая особую динамичность развития финансовых рынков, глобальные экономические процессы и высокую степень интеграции национальных фондовых рынков в мировую финансовую систему, актуальность дальнейшего изучения вопросов использования государственных ценных бумаг, как эффективного и гибкого инструмента привлечения дополнительных финансовых ресурсов в экономику, не вызывает сомнений.

Цель работы заключается в изучении методических основ формирования политики управления эмиссией и обращением государственных ценных бумаг, анализе основных видов государственных ценных бумаг и исследовании международного опыта эффективной государственной эмиссионной политики.

Государственные ценные бумаги являются эффективным инструментом долгового финансирования бюджетного дефицита. Международный опыт показывает, что при условии финансирования эмиссионными средствами приоритетных инновационно-инвестиционных направлений и проектов можно достичь стабильного экономического роста государства в целом. Для частного сектора государственные ценные бумаги выступают альтернативным направлением инвестирования с гарантированным стабильным получением дохода и низкой степенью рискованности. Рынок государственных ценных бумаг является важным сегментом мирового финансового рынка, на котором обращаются наиболее ликвидные и надежные финансовые инструменты, которые позволяют привлечь финансовые ресурсы как крупных корпораций, так и населения. Методика управления эмиссией и обращением государственных ценных бумаг зависит от видов эмитируемых финансовых инструментов, которые условно можно разделить по рыночному и нерыночному характеру обращения, а также степени интегрированности на международные рынки (ценные бумаги внутренних и внешних заимствований) [1]. Анализируя международный опыт, необходимо отметить, что крупнейшими эмитентами государственных ценных бумаг являются такие страны, как США (4,8 трлн долл. США), Япония (4,5 трлн долл. США), Италия (1,1 трлн долл. США). По весу в Индексе евро-государственных облигаций Barclays Capital Италия занимает первое место с 24,8%, Германия – второе с 23,5% и Франция – третье с 22,2% [2]. Анализ объема валовых заимствований в процентах по отношению к ВВП за счет привлечения средств с помощью проведения государственной политики эмиссии

ценных бумаг, согласно данным ежегодного отчета 26 Глобального форума стран ОЭСР, представлен на рис. 1 [3].

Рис. 1. Валовые заимствования посредством проведения политики эмиссии государственных ценных бумаг в процентах от ВВП

В ведущих странах мира при управлении государственным долгом, как правило, используются рыночные механизмы, которые оказывают результативное влияние и одним из основных таких механизмов является выпуск государственных ценных бумаг. Государственная политика управления эмиссией и обращением ценных бумаг выступает регулятором экономического состояния государства и уровня финансовой активности путем финансирования целевых программ, формирования уровня прибыльности ценных бумаг, обеспечения перелива частного капитала из одного сектора экономики в другой.

Список использованных источников

1. Нишатов Н.П. Рынок государственных и муниципальных ценных бумаг / Н.П. Нишатов. – М., 2019. – 112 с.
2. Алехин Б.И. Рынок государственных ценных бумаг / Б.И. Алехин. – М.: Магистр, 2011. – 191 с.
3. Sovereign Borrowing Outlook for OECD Countries 2021 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.oecd.org/finance/financial-markets/oecdsovereignborrowingoutlook.htm>

РОЛЬ ИНСТИТУТОВ В УПРАВЛЕНИИ И ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Романинец Р.Н.,

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Успешность экономического развития страны определяется, прежде всего, наличием базовых институтов – государственных и частных, формальных и неформальных, экономических, социальных и политических, так как именно они определяют характер и эффективность функционирования экономики.

Центральным инструментом институционального анализа является институт. В экономической теории обозначились, как минимум, два направления, ставящих институт краеугольным камнем своих исследований – старый и новый институционализм. Приверженцы старого институционализма рассматривают институты как «господствующие и в высшей степени стандартизированные общественные привычки». «Институты, – писал У. Гамильтон, автор термина «институционализм» – это словесный символ для лучшего описания группы общественных нравов. Они означают доминирующий и постоянный образ мышления и действий, который стал привычкой для группы или обычаем для народа» [1]. Последователи нового институционализма рассматривают институты как «правила игры в обществе», которые призваны уменьшить неопределённость, негативные последствия ограниченной рациональности и оппортунистического поведения. Приведенные обобщения позволяют определить институт как набор правил поведения, предписывающий или запрещающий определённые повторяющиеся способы действия и взаимодействия. Эти правила одновременно ограничивают и стимулируют действия хозяйствующих субъектов, позволяя им осуществлять сознательный выбор и предусматривать реакцию окружающей среды с помощью механизмов принуждения. Следует помнить, что состав

институтов неоднороден. С одной стороны, они состоят из правил, с другой – из системы санкций за невыполнение правил [2].

Формальные правила утверждаются конкретными полномочными органами и фиксируются в качестве правовых актов или письменных распоряжений, опирающихся на правовые акты. Неформальные нормы, в свою очередь, опираются на более широкий базис в виде культурных традиций и ценностей, характерных для определённого общества.

Институциональная структура создаёт матрицы экономического поведения, определяет ограничения для хозяйствующих субъектов, а также механизм поддержки правил и принуждения к их выполнению. Западные страны с рыночной экономикой обладают развитой институциональной структурой, отвечающей доминирующему способу экономической координации. В отличие от институциональной структуры институциональная среда включает в себя не только комплекс институтов, но и систему организаций. Организации создаются для достижения определённой цели благодаря тому, что существующий набор ограничений создаёт возможности для соответствующей деятельности, поэтому в процессе движения к цели организации выступают главными агентами институциональных изменений. Несовершенство институциональной среды и высокий уровень транзакционных издержек негативно влияют на развитие конкурентной среды и конкурентных отношений в экономике.

Конкуренция побуждает организации постоянно инвестировать в навыки и знания, чтобы выдержать конкурентную борьбу. Эти навыки и знания способны сформировать более глубокое понимание альтернативных возможностей, что, в свою очередь, меняет институты.

Устойчивые монополии, являются ли они политическими или экономическими организациями, не должны ради выживания заботиться о нововведениях. Но фирмы, политические партии или даже высшие образовательные учреждения, сталкивающиеся с конкуренцией должны прилагать усилия для повышения своей эффективности. Если конкуренция

«придушена» любыми причинами, организации будут иметь меньшие стимулы для инвестиций в новые знания и, как следствие, это не будет вызывать быстрых институциональных изменений. [3, с. 15-17]. Можно утверждать, что существует много институциональных преград для развития конкуренции. Особую значимость они принимают в странах с переходной экономикой. Так, в таких странах главными институциональными барьерами для внутренней конкуренции становятся формальные правила, устанавливаемые политическими организациями по вхождению фирм на рынок и выхода из него. Так, предприятия не будут заинтересованы внедряться в рынок, если расходы выхода чрезмерны или этот выход вообще невозможен.

Таким образом, с одной стороны, конкуренция способствует отбору наиболее эффективных рыночных институтов и организаций, что приводит к формированию эффективной институциональной среды и общему экономическому развитию. А с другой – сама институциональная структура общества в зависимости от того, предоставляет или не предоставляет необходимые стимулы, способна повышать или понижать степень конкуренции на рынке.

Список использованных источников

1. Hamilton W. Institution. Encyclopedia of the Social Science. – New York, 2014. – Vol. VIII.
2. Винниченко И.И. Институциональная экономика: учебное пособие / И.И. Винниченко, О.В. Гончаренко, Е.А. Кобец. – Днепропетровск: Свидлер, 2019. – 216 с.
3. Норт Д.С. Пять тезисов об институциональных изменениях / Д.С. Норт // Квартальный бюллетень клуба экономистов. – 2011. – Вып. 4. – 212 с.

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ МАЛОГО СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ДНР

Саенко В.Б.,

канд. гос. упр., доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. Научное исследование посвящено вопросам налогового планирования и управления прибылью малого субъекта хозяйствования ДНР. Разработаны направления повышения эффективности налогового планирования.

Ключевые слова: налоги, прибыль, эффективность, планирование, бизнес, финансовый менеджмент

Актуальность темы заключается в том, что гибкость экономики Донецкой Народной Республики позволит адаптироваться к изменяющимся условиям экономической среды в Республике. В отличие от крупного бизнеса, достигающего эффективности только при определённых масштабах, малый бизнес по определению обязан быть эффективным с момента зарождения.

На современном этапе экономического развития руководству малого субъекта хозяйствования необходима способность быстро реагировать на изменения рыночной ситуации, искать и принимать оптимальные управленческие решения, в частности, в сфере управления прибылью. Управление прибылью – это система разработки и внедрения методов и принципов принятия управленческих решений на всех основных этапах формирования, распространения и использования прибыли на предприятии [1]. На сегодняшний день финансовый менеджмент субъектов хозяйствования рассматривает все основные аспекты управления прибылью. Одна из глобальных проблем малого бизнеса в Донецкой Народной Республике – налогообложение. Проблема вызвана существующими противоречиями в налоговом законодательстве и его нестабильностью, а также сложным налогообложением.

Динамика роста поступлений обеспечена по основным бюджетоформирующим налогам и сборам субъектов хозяйствования Донецкой Народной Республики: налог на прибыль – рост составил 21,5%, налог с оборота – 18,7%, упрощённый налог – 13,1%, сбор за перемещение и транспортировку угля – 11,3% (рис. 1) [2].

Рис. 1. Структура бюджетоформирующих налогов и сборов ДНР, %
(2020 год)

Действующая система налогообложения Республики имеет ряд недостатков: в большей степени облагаются налогами малые субъекты предпринимательства независимо от сфер их деятельности, степени инновационной активности, капитализации бизнеса. Необходимо разработать меры по совершенствованию самой системы налогообложения, которые будут способствовать увеличению доли малых субъектов хозяйствования. Поэтому органам власти Республики всех уровней необходимо обратить внимание на развитие и конкретизацию следующих направлений поддержки и развития малого предпринимательства в регионах и на местном уровне: изменение льгот по налогам; реорганизация законодательных актов; оптимизация действующей системы налогообложения; поддержка субъектов малого бизнеса на всех уровнях власти.

Наиболее эффективным методом управления формированием, использованием, распределением прибыли малого субъекта хозяйствования и её увеличения является не сокращение налогов, а построение такой системы управления и принятия решений, чтобы

оптимальной (в том числе по налогам) оказалась вся структура бизнеса субъекта хозяйствования. В рамках финансового менеджмента налоговая деятельность малых субъектов хозяйствования может рассматриваться как деятельность с использованием налоговых инструментов для обеспечения наиболее эффективных результатов деятельности.

Основным инструментом, выступающим в оптимизации налоговой нагрузки малых субъектов хозяйствования, является налоговое планирование. Налоговое планирование является важной и неотъемлемой частью управления затратами на предприятии. Данный инструмент позволяет заметно сократить объём расходов малого субъекта хозяйствования за счёт продуманной программы оптимизации налогообложения [3]. Таким образом, направления налогового планирования малых субъектов хозяйствования позволит минимизировать затраты по обслуживанию налоговых платежей и увязать их с планом поступлений и расходованием денежных средств. Эффективность налогового планирования следует сравнивать с возможными затратами на его реализацию. Текущие планы финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования должны сопровождаться комплексом налоговых расчётов и планом предстоящих налоговых платежей.

Список использованных источников

1. Ковальчук Т.В. Налоговое стимулирование как инструмент управления затратами на предприятии / Т.В. Ковальчук // Вестник науки. – 2019. – Т. 3. – № 9 (9). – С. 6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://noosphere.ru/pubs/73763>
2. Баширова П.И. Методы управления прибылью предприятия: дисс. ... канд. экон. наук / М., 2016. – 178 с.
3. Гребенюк К.А. Формирование налоговой системы в Донецкой Народной Республике / К. А. Гребенюк. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 120 с.

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ НАПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ДНР С ПОМОЩЬЮ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ

Саенко В.Г.,

д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры банковского дела
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

Аннотация. В работе описано становление налоговой системы ДНР на основе общепринятых принципов построения налоговой системы. Приведен финансовый механизм наполнения бюджета с помощью налоговых отчислений.

Ключевые слова: финансовый механизм, налоговые отчисления, налоги и сборы, республиканский и местный уровень.

Налоговая система позволяет регулировать поступление финансовых средств от всех хозяйствующих субъектов на конкретной территории и выступает основой механизма государственного регулирования экономики. Весь хозяйственный комплекс Республики работает безукоризненно и эффективно, если правильно и гибко построена налоговая система. Само понятие «налоговая система» имеет две отличительные особенности: во-первых, законодательство, четко разграничивая понятие налога, сбора, пошлины и платежей налогового характера, тем не менее, осознанно предлагает под налоговой системой понимать всю совокупность обязательных финансовых платежей и различных изъятий в пользу государства; во-вторых, налоговая система характеризуется как простая совокупность этих обязательных платежей без выделения различных её элементов, не говоря уже об установлении между ними взаимосвязи и взаимозависимости, т.е. каждый из элементов системы отождествляется с налоговой системой в целом.

При этом становление налоговой системы Донецкой Народной Республики проходит не самый легкий путь своего становления. Так, после введения в действие Временного положения о налоговой системе Донецкой Народной Республики (ДНР) (дата публикации – 25.09.2015 г.) и

введения в действие Закона «О налоговой системе» (принят Постановлением НС 25.12. 2015 г.) проходит постоянное изменение системы налогообложения Республики. В настоящее время это более трехсот опубликованных в виде актов изменений и дополнений к основному закону. Тем не менее, на сегодня это работоспособная система, которая позволяет максимально рационально организовать поступление финансовых средств от хозяйствующих субъектов, и нашла в себе отражение следующих принципов:

всеобщность налогообложения, которое воплощается в полном равенстве существующих форм собственности;

учет всех видов доходов, получаемых юридическими и физическими лицами, а также налоговыми агентами независимо от вида и характера деятельности;

единый подход при определении размеров налогообложения, установления льгот и налоговых ставок;

однократность налогообложения, справедливость, соразмерность, ясность и экономическая обоснованность налогообложения;

единство экономического пространства для финансового сектора республики;

обеспечение учета специфики объектов налогообложения, толкование противоречий в законодательных актах в пользу налогоплательщиков.

Налоговая система Донецкой Народной Республики двухуровневая, где первый уровень – республиканский, второй – местный. Республиканский уровень представлен следующими налогами и сборами: налог на прибыль; акцизный налог; экологический налог; сбор за транзит, продажу и вывоз отдельных видов товаров; плата за использование недр; сбор за специальное использование воды; налог с оборота; сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства. Местный уровень – это подоходный налог; плата за землю; упрощенный налог; плата за

патент; сельскохозяйственный налог; транспортный налог; сбор за специальное использование рыбных и других водных живых ресурсов; сбор за осуществление валютно-обменных операций.

Учитывая принципы построения налоговой системы Донецкой Народной Республики, механизм наполнения бюджета с помощью налоговой системы должен работать следующим образом:

1) при четком установлении порядка уплаты налогов и сборов разработаны меры по обеспечению уплаты налогов и сборов;

2) процедура налогового учета и налогового контроля за взиманием налогов и сборов должна отражать основные направления реализации налоговой политики Республики;

3) процедура реализации прав и обязанностей налоговых органов и налогоплательщиков должна быть понятной каждому гражданину Республики и не включать в себя особых бюрократических процедур;

4) порядок вменения и реализации ответственности за совершение налоговых правонарушений должен быть четким и адекватным конкретному правонарушению;

5) порядок обжалования актов и действий налоговых органов и их должностных лиц не должен подразумевать привлечение для их реализации армию специально для этого обученных специалистов;

6) порядок установления и отмены налогов и сборов должен происходить с учетом накопленного международного опыта в правоотношениях подобного вида.

Реализация данного механизма наполнения бюджета с помощью налоговой системы позволит наполнить финансовую систему Донецкой Народной Республики достаточным количеством финансовых средств, что позволит постоянно реализовывать программы социально-экономического развития Республики в полном объеме.

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА В ДНР

Саенко О.Н.,

доцент кафедры информационных систем и технологий управления
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

Аннотация. В работе приведены особенности организации контроля расходной части бюджета при оперативном финансовом управлении. На примере организации ремонта основных средств предприятия показана ответственность за расходной частью бюджета.

Ключевые слова: финансовое планирование, бюджетные расходы, основные средства, прибыль, экономическая целесообразность.

В результате воздействия многих социально-экономических факторов в Донецкой Народной Республике сложилась ситуация, когда финансовое планирование доходов и расходов осуществляется больше на текущем уровне. Перейти на оперативный уровень финансового планирования удастся только небольшому количеству предприятий. При этом именно оперативное финансовое планирование крайне необходимо предприятию для контроля за фактическим поступлением денежных средств на текущий счет, расходованием средств в процессе хозяйственной деятельности и выполнением текущего финансового плана. Это объясняется еще и тем, что финансовое обеспечение операционной и инвестиционной деятельности происходит за счет собственных и привлеченных средств и требует повседневного эффективного контроля за формированием и использованием финансовых ресурсов. Так, основные средства подвергаются физическому износу и теряют свои эксплуатационные качества в процессе эксплуатации. Поэтому постоянное поддержание основных средств в рабочем состоянии есть основополагающая задача руководителя любого предприятия для организации непрерывного производственного цикла. Эффективность использования финансовых средств, задействованных в финансовом цикле

работы предприятия и находящемся в прямой зависимости от производственного цикла, напрямую зависит от работоспособности основных средств на предприятии. Поэтому в финансовой отчетности и выделяются основные категории ремонтов, как-то:

своевременный ремонт, который должен предотвратить преждевременный износ и выбытие основных средств, а также продлевает их срок службы, позволяет выполнять производственную программу без простоев и существенно сокращает потребность в капитальных вложениях;

текущий ремонт, который предусмотрен в производственном цикле и позволяет обеспечить бесперебойную работу основных средств, вовремя осуществляя замену отдельных частей и механизмов и намечающихся поломок;

капитальный ремонт машин, установок, который производится для восстановления их производственного ресурса. При этом, чаще всего, проводится модернизация и улучшение производственных характеристик основного средства после полной его разборки.

Все виды ремонтов должны быть составляющими производственных циклов организации производства и необходимые финансы для их реализации находить свое отражение в соответствующих финансовых планах предприятия. Капитальному ремонту основных средств на предприятии должен всегда сопутствовать расчет экономической целесообразности его проведения. На практике этот расчет, как правило, заменяется просто соотношением затрат на капитальный ремонт и модернизацию основного средства к стоимости такого же нового основного средства. Соответственно, если стоимость нового основного средства меньше, чем капитальный ремонт и модернизация, то экономическая целесообразность проведения такого капитального ремонта основного средства отпадает, и даже наказуема.

При организации капитального ремонта на предприятии обязательно составляется финансовый план проведения капитального ремонта, в

котором обязательно указывается источник финансирования, сроки проведения капитального ремонта, сметно-финансовые расчетные документы по ремонту отдельных объектов с учетом действующих норм, цен, тарифов на момент составления финансового плана капитального ремонта. Утверждает финансовый план капитального ремонта план руководитель предприятия. В состав расходов на капитальный ремонт могут быть включены: проектно-сметные расходы на ремонт основного средства; заработная плата работников, которые осуществляют ремонтные работы; стоимость материалов для организации капитального ремонта; стоимость замены изношенных конструкций и деталей, стоимость модернизации основных средств. В зависимости от способа проведения капитального ремонта зависит и организация его финансирования. Так, если капитальный ремонт проводится подрядчиками, то прием работы осуществляется по актам приемки отдельных работ. Если же капитальный ремонт проводится обычным хозяйственным способом, то финансирование проводится методом начисления заработной платы, оплаты счетов за покупку материалов, деталей, узлов и механизмов, начисление премий в период проведения капитального ремонта. Контроль за осуществлением капитального ремонта основных средств, наличием и правильным оформлением сметно-технической документации, начислением заработной платы и премиальных возлагается на руководителя предприятия. Если капитальный ремонт не превышает 10% совокупной балансовой стоимости групп основных средств на начало отчетного года, то данные расходы можно отнести к валовым расходам предприятия. Если же расходы на проведение капитального ремонта основных средств превысили 10-процентную норму, то на эту сумму увеличивают балансовую стоимость данных групп основных средств, чего на предприятии стараются избежать.

СТРУКТУРНЫЙ ОБЗОР ИНДЕКСОВ ФИНАНСОВОГО СТРЕССА И СОСТОЯНИЯ ДНР

Саенко А.В.,

аспирант кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. В работе представлен краткий обзор существующих индексов финансового стресса и ключевых подходов к их формированию. Рассмотрена финансовая ситуация Донецкой Народной Республики в условиях пандемии с учётом влияния финансового стресса на мировую экономику.

Ключевые слова: финансовый стресс, пандемия, оценка, риски, индекс.

В современном мире проблемы финансовых систем могут значительно снижать эффективность денежно-кредитной политики, способствовать динамике экономических спадов, вызывать уход капитала и изменение обменного курса, а также скажется на финансовых затратах на спасение финансовых учреждений. С усилением взаимосвязи финансовых учреждений и более тесных финансовых и коммерческих связей между странами, финансовые изменения быстро перекидываются через национальные границы. Оценка финансового стресса предполагает использование различных моделей. Основным подходом выделяют показатели финансовой устойчивости (financial soundness indicators – FSI). Общая концепция строится на проблемах системного риска и финансовой стабильности. Такой подход выделяет финансовую систему, что связывает различные отрасли экономики как средство влияния на распространение неплатежей по обязательствам агентов одних рынков на агентов на других рынках. В настоящее время расчёт индексов финансового стресса проводится по нескольким методикам, не позволяя сравнить их показатели напрямую, однако можно говорить о составлении некой общей тенденции относительно глобальной финансовой сферы. Представители публикуемых индексов финансового стресса представлены в табл. 1.

Представители индексов финансового стресса

Индекс	Локализация	Характеристика
ACRA FSI	Россия	Рассчитывается 12 финансовых и экономических факторов. Значимость данных факторов определяется через метод главных компонент
Bloomberg FCI US	США	Рассчитывается 10 финансовых показателей, ранжированных по рынкам денег, акций и облигаций. Субиндексы рынков являются Z-оценками. Доля субиндексов в итоговом индексе одинакова. Набор показателей даёт возможность высокой оперативности обновления.
Bloomberg FCI EU	Европейский союз	
BofA Merrill Lynch Global FSI	Глобальный	Характеризуется состоянием мировой финансовой системы. Включает 41 равновесный фактор. Факторы рассматривают в трёх смысловых подгруппах: <ul style="list-style-type: none"> • риск ликвидности и кредитный риск; • стоимость диверсификации рисков; • склонность к риску

Источник: открытые источники в сети Интернет [2]

Пандемия вируса SARS-CoV-2 повлекла за собой снижение деловой активности во всём мире, вызвав появление скептических ожиданий в аспекте перспектив экономического роста даже в странах развитой экономики, менее развитые страны же оказались в положении наибольшей угрозы экономических опасностей. Неопределённость в распространении 2019-nCoV оказывает влияние на финансовые рынки и склоняет к бегству в качество: во всём мире можно наблюдать спад на рискованные активы, напротив низкорисковые и ликвидные финансовые инструменты стали приобретаться более интенсивно. Также тенденции в экономической активности отрицательно влияют и на сырьевой рынок, отображая ситуацию в снижении спроса. В сложившейся среде беспокойств финансовых и сырьевых рынков индексы финансового стресса многих стран и регионов резко выросли [1]. Что касается финансовой системы Донецкой Народной Республики, можно говорить об её тесной взаимосвязи с финансовой системой Российской Федерации, что позволяет сделать вывод о высокой корреляции процессов данных систем. Финансовый стресс РФ показывает синхронную динамику индексов,

отображая общемировое усиление экономических проблем.

Восстановление экономики ДНР в рамках сложившейся ситуации сдерживается под влиянием нескольких факторов. Во-первых, усиление напряжённости военного противостояния и деятельность правительственного аппарата с целью снижения риска вовлечения мирного населения в конфликт.

Во-вторых, неравномерный доступ к вакцинации. Донецкая Народная Республика полностью полагается на инициативу Российской Федерации по обеспечению доступа к вакцинации граждан ДНР.

В-третьих, существует ограничение в возможностях в реализации ответных мер в условиях кризиса, в частности, существует риск нехватки средств для финансирования дополнительных расходов.

В-четвёртых, существовавшие до пандемии риски, в том числе замедление восстановления уровня совокупной производительности.

Таким образом, подводя итог краткому обзору, на сегодняшний день наблюдается разнообразие методов и моделей оценивания финансового стресса, которые необходимы для определения угроз и уязвимых мест финансовых систем, а также для поддержания устойчивости мировой финансовой системы. На состояние финансовой системы ДНР сегодняшнего дня оказывает значительное влияние взаимодействие с Россией и совместное решение вопросов экономического развития Донбасса как региона.

Список использованных источников

1. Смирнов С.В. Ежедневный экономический стресс-индекс (Daily Economic Stress-Index, DESI) / С.В. Смирнов, С.С. Смирнов //Национальный исследовательский университет Высшая Школа Экономики. – 2021. – № 56. – С. 3.

2. Куликов Д. Методика расчёта индекса финансового стресса для Российской Федерации / Д. Куликов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.acra-ratings.ru/criteria/129>

ДИНАМИКА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДНР ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 2019-2020 ГОДЫ

Светличная Т.В.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»*

Аннотация. Проведён анализ занятости населения ДНР по отраслям народного хозяйства в период проведения карантинных мер с целью принятия взвешенных управленческих решений.

Ключевые слова: занятость, население, численность, отрасль, народное хозяйство, экономика, динамика.

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в ДНР, как и во многих странах, наблюдается снижение численности занятого населения. Особенно этот процесс отразился на малом бизнесе. Карантин изменил приоритеты потребления: упал спрос на ряд товаров. Пострадали отрасли сферы бытовых услуг, транспорта, туризма, ресторанного бизнеса и многих других.

Актуальность исследования связана с тем, что карантинные меры, принятые в 2019-2020 гг., негативно повлияли на занятость населения Республики. Исследование данной проблемы поможет выявить основные отклонения по отраслям народного хозяйства и их влияние на экономику ДНР в целом.

В структуре промышленной реализации существенных изменений не произошло. Лидируют отрасли перерабатывающей промышленности с долей 50,1%.

Предприятия, основным видом деятельности которых является поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, обеспечивают 37,3% промышленной реализации, предприятия добывающей промышленности – 9,8%, на водоснабжение, канализацию, обращение с отходами приходится 2,8%. За исследуемый период наибольший рост реализации отмечен в лёгкой промышленности – в 2,3 раза, а также в

фармацевтической промышленности – в 2 раза. Положительная динамика реализации зафиксирована в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – 12,4% , в производстве продуктов нефтепереработки – 12,3%, в производстве химических веществ и химической продукции – 8,9%, в производстве мебели – 2,6%.

Среди перерабатывающих отраслей наибольший удельный вес приходится на металлургические предприятия – 20,1%, на предприятия пищевой и коксохимической промышленности – 16,7 и 6,5% соответственно. На промышленные предприятия трёх городов (Донецк, Макеевка, Енакиево) приходится 71,2% всей реализованной промышленной продукции. Объём реализованной промышленной продукции в первом полугодии 2020 г., по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, представлен на рис. 1.

Рис. 1. Структура реализации промышленной продукции по городам и районам ДНР за 2019-2020 гг.

В первом полугодии 2020 г. большая часть штатных работников Республики занята в промышленном производстве – 34,2%, в образовании – 17,5%, здравоохранении – 15,3%, в сфере транспорта и складского хозяйства – 6,4%. В промышленном производстве большая часть работников занята на предприятиях по добыче каменного угля (25,6% от общего количества). На предприятиях по поставке электроэнергии, газа,

пара и кондиционированного воздуха занято 20,8%, а в металлургической промышленности – 14,2%.

В январе-июне 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года численность штатных работников незначительно сократилась (-1,7%), главным образом за счёт отрицательной динамики в сфере временного размещения и организации питания (-6,2%), в промышленности (-5,8%), в сфере транспорта и складского хозяйства (-3,8%), в строительстве (-3,2%). При этом численность штатных работников сферы финансовой и страховой деятельности увеличилась на 6,6%, в сфере оптовой и розничной торговли – на 6,3 %, в сельском и рыбном хозяйстве – на 1,2%, в сфере образования – на 0,7%, информации и телекоммуникации – на 0,3%.

По данным Республиканского центра занятости ДНР, в январе-июне 2020 г. на учёте состояло 19,5 тыс. человек, ищущих работу. Количество вакансий, заявленных работодателями в центры занятости, в январе-июне 2020 г. составило 28 тыс. ед. За январь-июнь 2020 г. на постоянные рабочие места было трудоустроено 8,2 тыс. человек. Среди лиц, получивших работу в июне 2020 г., 47,1% составили женщины, 37,3% – молодёжь в возрасте до 35 лет.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в ДНР произошли незначительные изменения за исследуемый период и с окончанием пандемии отрасли народного хозяйства восстановятся до прежнего уровня.

Список использованных источников

1. Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=110

РОЛЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАСХОДОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Сичкар И.А.,
старший преподаватель кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. Рассматривается проблематика определенных положений учета административных расходов и необходимости усовершенствования их с целью контроля руководством предприятия.

Ключевые слова: расходы, административные расходы, управление предприятием, предприятие, управление.

Основные понятия, процедура учета и списания расходов предприятия регламентируются государством и на сегодня изложены в Положении (стандарте) бухгалтерского учета 16 «Расходы» [1]. Данное положение (стандарт) определяет методологические основы формирования в бухгалтерском учете информации о расходах предприятия и ее раскрытии в финансовой отчетности. Расходы отражаются в бухгалтерском учете одновременно с уменьшением активов или увеличением обязательств. Учет административных расходов в современных условиях требует новых подходов к выбору признаков их классификации, которые позволяют организовать систему управления затратами. Классификационные признаки административных расходов предприятия и систему их учета определяют такие основные критерии:

- 1) вид хозяйственной деятельности предприятия;
- 2) организационное построение хозяйственной деятельности, которая может характеризоваться цеховой структурой или без цеховой структуры производства;
- 3) вид продукции, выпускаемой предприятием;
- 4) методы оценки объектов учета и определения трансфертных цен;
- 5) система организации внутривозрастных отношений;
- 6) методы формирования себестоимости продукции.

Исходя из особенностей учета затрат, можно выделить ряд основных проблем, в частности, таких:

- неправильное определение и недостоверная оценка расходов деятельности;
- неправильное документальное оформление и несвоевременное отражение в регистрах учета расходов деятельности;
- предоставление неполной и недостоверной информации о затратах деятельности для нужд управления.

Решение проблем совершенствования учета затрат предприятий ДНР можно рассматривать с двух позиций: сравнение национальных и международных стандартов по учету затрат; приведение к соответствию норм П(С)БУ и Инструкции о применении Плана счетов бухгалтерского учета [2]. Относительно путей совершенствования учета административных расходов можно выделить следующие:

- совершенствование и изменение законодательной базы с целью обеспечения достоверности информации о расходах для нужд управления. Во-первых, экологический налог, по нашему мнению, целесообразнее было бы включать в состав различных расходов с учетом места их возникновения, например, к затратам производства. Во-вторых, устранение расхождений между Инструкцией о применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и Положением (стандартом) бухгалтерского учета 16 «Расходы», поскольку, для примера, согласно П(С)БУ 16 «Расходы» [1] материальная помощь сотрудникам администрации относится в Дт счета 92, а согласно Инструкции о применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций [2] такая помощь отражается по Дт счета 949, а если она предоставляется за счет прибыли предприятия – по Дт счета 441. Вместе с тем стоило бы предложить отражать расходы на

урегулирование судебных споров в составе расходов той деятельности, по которой возник данный спор;

- совершенствование методики определения и оценки затрат деятельности;

- установление более четкого и обязательного наказания в случае неправильного документального оформления и несвоевременного отражения в регистрах учета расходов деятельности и в случае предоставления неполной и недостоверной информации о затратах деятельности для нужд управления;

- улучшение и совершенствование компьютерных систем, предназначенных для автоматизации учетной работы;

- обязательность применения автоматизированных систем учета на предприятиях с целью точности и удобства учета.

Расходы – это многостороннее экономическое понятие, которое влияет на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Вопросы учета административных расходов всегда будут актуальными, поскольку существует большое количество противоречий и неточностей в законодательной и нормативной базах.

Список использованных источников

1. Расходы: положение (стандарт) бухгалтерского учета 16, утвержденный приказом МФУ от 31.12.1999 № 318, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0452-11>

2. Инструкция о применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций: утверждена приказом МФУ от 30.11.1999 № 291, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0892-99>

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Сорокотягина В.Л.,
ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. Рассмотрены вопросы управления рисками в процессе управления предприятием, проблемы интеграции риск-менеджмента в систему финансового менеджмента субъектов хозяйствования в современной гиперконкурентной и неустойчивой экономической среде.

Ключевые слова: риск, управление, предприятие, организация.

Для успешного функционирования абсолютно каждого предприятия необходимо осуществить грамотную организацию общего управления предприятием, т.е. разработать эффективный процесс влияния управляющего субъекта на управляемый им объект, целью которого выступает достижение заранее определённого результата (рис. 1).

Рис. 1. Процесс управления предприятием

Под управлением предприятием целесообразно понимать систематическое непрерывное воздействие субъекта управления на

функционирование всего комплекса имеющихся структурных элементов с целью обеспечения их слаженного взаимодействия, направленного на достижение общей цели предприятия, а именно максимизации прибыли с одновременной минимизацией расходов.

В целом процесс управления предприятием подразумевает под собой организацию всех составляющих элементов системы, а также корректировку их деятельности в случае возникновения такой необходимости.

Одним из обязательных элементов управления предприятием является организация процесса риск-менеджмента, которая приобретает особую актуальность в период политико-экономической нестабильности в государстве. Несомненно, использование риск-менеджмента в управлении предприятием не гарантирует исчезновение различного рода рисков в деятельности компании, однако менеджмент риска будет способствовать достижению запланированных результатов и поставленных предприятием целей.

Прежде всего, риск-менеджмент на предприятиях позволяет:

идентифицировать потенциальные риски на каждом этапе деятельности компании;

провести анализ возникающих рисков и спрогнозировать рискованные ситуации в дальнейшем;

сформировать комплекс принятия решений по управлению выявленными рисками и их недопущению в дальнейшей работе предприятия;

разработать стратегию управления рисками;

обеспечить условия, способствующие реализации предложенных необходимых мероприятий по устранению риска;

анализировать и держать под контролем полученные в ходе реализации предложенных мероприятий результаты;

реализовать научно-методический подход к стратегии управления рисками [1, с. 108].

Менеджмент риска, прежде всего, нацелен на предупреждение возникновения потенциальных опасностей для предприятия или же минимизацию негативных последствий в случае их реализации. Риск-менеджмент при грамотном встраивании его в общую систему менеджмента предприятия способен обеспечить три варианта развития событий:

положительный результат – наступление рискованного события влечёт за собой пользу для предприятия, т.е. получение дополнительной прибыли или других благ;

отрицательный результат – предприятие несёт убытки при реализации рискованного события;

нулевой результат – наступление рискованного события никоим образом не отразилось на функционировании предприятия.

Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что риск-менеджмент является одной из ключевых составляющих управления предприятием, главной целью которой целесообразно определить достижение баланса между обеспечением необходимого уровня прибыли и сокращением убытков.

Список использованных источников

1. Газизулин Н.Ф. Принципы формирования системы риск-менеджмента и контуры модели управления предпринимательскими рисками / Н.Ф. Газизулин // Проблемы современной экономики. – 2014. – № 3 (51). – С. 107-113.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕЁ ФАКТОРЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Степанчук С.С.,

канд. экон. наук, доц., доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

Гордеева Н.В.,

канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. В работе исследован генезис понятия «реструктуризация». Рассмотрены факторы влияния на этот процесс в современных условиях. По результатам исследования предложены мероприятия по оптимизации их воздействия.

Ключевые слова: реструктуризация, предприятие, факторы, управление, экономика, развитие

Современные условия хозяйствования характеризуются высоким уровнем рисков, неопределённостей, особой неустойчивостью и ограниченностью надлежащего уровня финансирования. Поэтому одним из современных путей адаптации предприятий к меняющимся условиям хозяйствования является их реструктуризация, обеспечивающая совершенствование технологии управления, корректировку деятельности, повышение эффективности использования ресурсов и улучшение финансово-экономического состояния в целом. Особую значимость и актуальность реструктуризация приобретает для предприятий угольной промышленности, деятельность которых осуществляется в особых условиях государственного регулирования и финансирования развития отрасли [2].

Генезис понятия «реструктуризация» заключается в адаптации комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию системы функционирования и корректировку стратегии развития предприятий для обеспечения совершенствования их управления при одновременном повышении эффективности и конкурентоспособности производства.

Реструктуризация предприятия проводится с определёнными целями, а именно: решение возникших экономических или социальных задач; изменение распределения собственности и контроля над деятельностью предприятия; привлечение инвестиций в производство; увеличение стоимости предприятия.

Исследование сущности и определения целей реструктуризации позволило систематизировать внешние факторы, влияющие на адаптацию внутренней среды предприятия с помощью этого процесса (рис. 1) [1].

Рис. 1. Факторы, определяющие реструктуризацию предприятия

Представленные на рис. 1 политические факторы оказывают существенное влияние на реструктуризацию предприятия, поскольку от них зависят не только требования к организации и ведению бизнеса, но и характер налоговых отчислений в бюджет государства. Решение вопросов совершенствования законодательных актов, влияющих на процесс реструктуризации промышленных предприятий, является весьма актуальным, поскольку вопросы приватизации, развития механизмов

управления государственным и частным сектором экономики всё ещё являются нерешёнными.

Экономические факторы представлены общим экономическим спадом производства, характеризующимся общей нерентабельностью и отсутствием достаточного уровня финансирования развития предприятий.

Социальные факторы влияния обусловлены слабой законодательной и нормативно-правовой базой социального управления; недостаточной ориентацией социальной политики на защиту прав и интересов работающего населения, что требует поиска новых способов определения и реализации социальной политики в современных условиях [3].

Для оптимизации влияния указанных факторов на процесс реструктуризации необходимо создание современных научно-производственных комплексов, которые позволят разработать и осуществить эффективные планы проведения реструктуризации. Таким образом, реструктуризация будет выступать эффективным механизмом увеличения конкурентоспособности предприятий, так как создаст возможности их роста и улучшения финансово-экономического состояния.

Список использованных источников

1. Давлианидзе Я.С. Реструктуризация предприятий угольной промышленности как современный способ адаптации к внешней среде / Я.С. Давлианидзе // Научный журнал «Менеджер». Вып. № 1 (11) / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – С. 14-20.

2. Бородина О.А. Концептуальные и прикладные основы социально-экономического развития промышленных предприятий: монография / О.А. Бородина [и др.]. – Донецк: ДонНТУ, 2016. – 251 с.

3. Степанчук С.С. Механизм прогнозирования инновационной реструктуризации предприятий / С.С. Степанчук, Н.В. Гордеева // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 1 (5) / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – С. 144-151.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ

Стружко Н.С.,
аспирант кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. В работе изучены основные подходы к определению содержания понятия устойчивого развития; рассмотрены основные принципы процесса развития и направления устойчивого развития предприятия.

Ключевые слова: развитие, устойчивое развитие, управление устойчивым развитием предприятий.

В условиях глобализации и быстро развивающихся технологий вопрос достижения устойчивого развития предприятий остается актуальным и продолжает интересовать многих исследователей. Процесс управления устойчивым развитием определяется целью и задачами деятельности предприятия, характеризуется стабильным характером происходящих изменений в перспективном будущем с учетом факторов внешней среды. Устойчивое развитие промышленных предприятий характерно структурными изменениями, переходом на более высокий и качественный уровень функционирования. Процесс развития предполагает достижения постоянной устойчивости, которая предполагает способность поддерживать стабильность своей деятельности в течение длительного времени, несмотря на внешние факторы, воздействующие на нормальное функционирование и развитие предприятия. Обеспечение устойчивого развития в процессе управления промышленным предприятием предполагает обеспечение его постоянной устойчивости, постепенного характера изменений, происходящих на предприятии, и учета особенностей функционирования и процессов развития предприятия [3].

Процесс развития предприятия зависит от изменения окружающей среды, одним из критериев этого процесса является увеличение разницы между особенностями развития рынка и реальным развитием предприятия.

К основным принципам развития предприятия относят [1]: принцип динамического равновесия (характеризуется оптимальной взаимосвязью между всеми элементами системы, устойчивостью к факторам внешней среды); принцип приоритетного развития (выбор более перспективного направления для развития); принцип изменчивости (предполагает постепенное совершенствование всех составных элементов); принцип адаптации (высокая эластичность по отношению к воздействующим факторам).

Для соблюдения принципов и достижения целей устойчивого развития должны осуществляться постоянные целенаправленные изменения на протяжении осуществления всего комплекса организационно-экономических мероприятий управления устойчивым развитием предприятия. Исследование факторов внешней и внутренней среды играет важную роль в достижении устойчивого развития предприятия (повышение конкурентоспособности, финансирование инноваций), ведь устойчивое развитие предполагает способность поддерживать и повышать качественные показатели функционирования. Эволюция широко признается как процесс долгосрочных изменений по отношению к предыдущему состоянию. В концепции устойчивого развития эволюция сопровождается постепенными количественными и качественными изменениями.

Устойчивое развитие предприятия включает такие направления [4]: технологическое развитие направлено на модернизацию производства в целом, способствует экономичности технологических процессов, предполагает поиск инновационных возможностей для достижения конкурентного преимущества путем совершенствования внутренних процессов; финансовое развитие ориентировано на оживление и развитие финансового потенциала, что позволяет осваивать новые направления деятельности; управленческое развитие направлено на совершенствование

системы управления, увеличение интеллектуального капитала и повышение управленческих навыков.

Сегодня одной из самых больших проблем промышленных предприятий является отсутствие целостной системы управления, направленной на обеспечение стабильной финансово-экономической деятельности и устойчивого развития.

Итак, развитие предприятия имеет огромное значение для устойчивого положения предприятия и его постоянной деятельности в целом. Развитие предприятия может быть обусловлено не только внешними факторами, императивно влияющими на введение изменений, но и обусловлены внутренней потребностью предприятия. Для достижения устойчивого развития промышленного предприятия важным условием является взаимосвязь поддержания стабильного функционирования и процесса развития предприятия в дополнительной увязке с постепенными изменениями, необходимыми для приспособления к стремительно меняющимся условиям внешней среды.

Список использованных источников

1. Кортюев И.И. Основные аспекты устойчивого развития организации в современных условиях / И.И. Кортюев, И.В. Зенкина // Международный научно-исследовательский журнал. – 2021. – №2 (104). – С. 57-63.
2. Иванова Т.Л. Особенности формирования стратегии устойчивого развития промышленных предприятий / Т.Л. Иванова, Е.В. Городничая // Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности. – 2019. – № 8. – С. 131-135.
3. Подоляк О.О. Факторы и методические инструменты оценки устойчивого развития промышленного предприятия / О.О. Подоляк, С.В. Кузнецов // Фундаментальные исследования. – 2019. – № 11. – С. 133-137.
4. Юсифов С.И. Анализ и оценка устойчивого развития организации в условиях современных реалий / С.И. Юсифов, П.А. Ефимкин // Аллея науки. – 2018. – Т.1. – №1(17). – С. 545-549.

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Титиевская О.В.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»*

Аннотация. В работе рассмотрены проблемы функционирования системы муниципального финансового контроля на муниципальном уровне в Российской Федерации. Выделены основные проблемы в системе муниципального финансового контроля и предложены пути их устранения.

Ключевые слова: муниципальный финансовый контроль, проблемы финансового контроля, совершенствование муниципального финансового контроля.

Сегодня бюджетный процесс, особенно в части планирования и исполнения расходной части бюджетов всех уровней, требует упорядочения, в частности, совершенствования механизма государственного контроля как на центральном, так и на региональном уровнях. Важность муниципального контроля в экономике Российской Федерации обусловлена его местом и ролью во всех сферах общественного воспроизводства.

Среди причин плачевного состояния муниципального финансового контроля доминантной является та, что на практике органы местного самоуправления формируются из местных руководителей, использующих местный бюджет в личных интересах. Для таких руководителей достаточно выгодна муниципальная собственность, в том числе использование её в своих целях (приватизация, сдача в аренду и т. д.).

Сейчас возникла необходимость наладить систему муниципального финансового контроля, ведь предоставление органам местного самоуправления финансовых полномочий требует введения специальных процедур финансового контроля и аудита их счетов и финансовых операций.

Среди всех проблем, связанных с осуществлением муниципального контроля, центральное место занимает проблема эффективности, а именно

эффективность использования бюджетных средств и муниципальной собственности и эффективность самого муниципального финансового контроля. Учитывая сущность финансов и содержание муниципального финансового контроля, можно считать, что эффективность муниципального финансового контроля необходимо рассматривать как эффективность формирования и использования муниципальных денежных ресурсов и эффективность муниципального контроля. с точки зрения системы, которой руководят (результативность деятельности органов финансового контроля, методов их осуществления).

Среди основных направлений совершенствования государственного финансового контроля в Российской Федерации являются совершенствование системы муниципального финансового контроля; развитие нормативно-правовой базы деятельности субъектов муниципального финансового контроля; совершенствование научного, информационно-технического и кадрового обеспечения.

Для решения данных проблем целесообразно провести ряд мероприятий, среди которых чёткая регламентация функций, прав и ответственности финансовых органов при согласовании смет расходов и штатных расписаний, внесении изменений в них; введение новых и усовершенствование действующих нормативов планирования расходов и использования бюджетных средств и материальных ценностей; определение предмета и объёмов финансового контроля, которые относительно бюджетных средств должны осуществлять главные распорядители бюджетных средств, подразделения ведомственного контроля, финансовые органы и органы государственного казначейства; установление ответственности должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение этих функций.

Исходным пунктом разработки методологии эффективного муниципального финансового контроля является выявление критериев измерения эффективности управления финансами. Определение

эффективности финансового контроля не должно ограничиваться только оценкой эффективности работы органов финансового контроля, а должно включать оценки эффективности формирования бюджетов муниципалитетов, а также расходования бюджетных и внебюджетных средств, характеризующих качество управления муниципальными ресурсами (финансовыми, материальными, трудовыми, природными и т. п.) и свидетельствовать, насколько целесообразно и результативно используются средства налогоплательщиков.

Перспективным направлением для дальнейших исследований должен стать анализ опыта совершенствования финансового контроля зарубежных стран, его методологического и правового обеспечения, что будет способствовать разработке фундамента для совершенствования системы государственного финансового контроля в Российской Федерации.

Список использованных источников

1. Государственный финансовый контроль. – М.: Рид Групп, 2012. – 512 с.
2. Телятникова В.С. Основные направления развития регионального и муниципального финансового контроля в Российской Федерации / В.С. Телятникова, М.Ю. Ступницкая // Вестник евразийской академии административных наук. – 2014. – № 3. – С. 30-38.
3. Ланцова Н.М. Перспективы и направления совершенствования системы финансового контроля на муниципальном уровне / Н.М. Ланцова, О.В. Зырянова // Вестник образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: Экономика и управление. – 2016. – № 8. – С. 16-19.

АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА

Тищенко Е.С.,

*канд. экон. наук., доц., доцент кафедры бизнес-аналитики
Кубанский государственный технологический университет
г. Краснодар*

Аннотация. Рассмотрены значение анализа и контроля в хозяйственной деятельности экономического субъекта, обоснованы контрольная и аналитическая функции учёта.

Ключевые слова: бухгалтерский учёт, анализ, контроль, метод учёта, функции учёта.

В современных условиях многие владельцы бизнеса и руководители компаний понимают, что анализ и контроль, изучение финансовой отчётности компании могут быть бесценными, т.к. дают возможность улучшить свою прибыльность, денежный поток и стоимость. Поэтому сегодня всё большее число научных исследований и дискуссий посвящено вопросам анализа и контроля – непосредственно их значению в хозяйственной деятельности экономического субъекта. Множество авторов, которые занимались исследованием эволюции контроля, придерживаются мнения, что контроль был зарождён в недрах бухгалтерского учёта, и вначале являлся средством счетоводства. К примеру, А.З. Попов считал, что «общее средство счётной науки представляет независимый контроль, или, иначе говоря, самостоятельное наблюдение» [1]. В результате своего развития контроль вышел далеко за границы традиционной системы учёта. Сейчас контроль рассматривается как система, которая имеет собственный предмет, метод, методологические и методические приёмы. Сущность взаимосвязи анализа, контроля и учёта заключается в следующем: бухгалтерский учёт представляет собой основу, которая традиционно формирует и обобщает все виды учётной информации, а анализ и контроль в отдельных ситуациях не способен обойтись без этой основы, ведь результат и содержание некоторых совокупностей хозяйственных процессов контролируются лишь

при существовании учётной информации об этих самых процессах; в процессе осуществления являющихся неотъемлемыми частями учёта задач, реализуется анализ и контроль хозяйственных процессов, которые проходят на предприятии, что вызвано необходимостью исполнения требования, предъявляемого к системе учёта – его достоверностью.

Одним из наиболее точных определений функции контроля является определение исследователя В.Ф. Палий, который считал, что контрольная функция выполняется бухгалтерским учётом, основываясь на элементах его метода [2]. Учёный И.А. Белобжецкий в своих работах выдвинул гипотезу, что ведущая роль принадлежит контролю, осуществляемому бухгалтерией предприятий в форме предварительного, текущего и последующего контроля [3]. Для осуществления процесса контроля проводится анализ учётной информации, и саму возможность реализации этих видов контроля в системе бухгалтерского учёта следует рассматривать как применение контрольной функции в разрезе существующих восьми элементов метода бухгалтерского учета (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика элементов метода бухгалтерского учёта и оценка эффективности применения контрольной функции

Элементы метода	Виды анализа и контроля		
	предварительный	текущий	последующий
Документация	+	+	-
Инвентаризация	-	+	+
Счета	-	+	-
Двойная запись	-	+	+
Оценка	-	+	-
Калькуляция	-	+	-
Баланс и отчётность	-	+	+

Проведя анализ и сопоставив возможности реализации различных элементов метода бухгалтерского учёта при проведении различных видов анализа и контроля, можно выделить следующее:

1) предварительный анализ и контроль в современной системе бухгалтерского учёта не раскрывается полностью, так как большинство документов оформляются и поступают для подтверждения и отражения в учётных регистрах бухгалтерского учёта после самого совершения хозяйственной операции;

2) самым популярным методом в бухгалтерском учёте является инвентаризация, ведь именно этим методом на нынешнем этапе осуществляется текущий анализ и контроль;

3) последующий анализ и контроль представляется наиболее управляемым видом из всех форм анализа и контроля, чья реализация происходит после обобщения данных в бухгалтерской отчётности, и имеет объективно «запаздывающий» характер.

Сегодня происходит укрепление контрольной и аналитической функции учёта, благодаря совершенствованию её методов и форм, применению зарубежного опыта, внедрению компьютерной техники, использованию АРМ бухгалтера.

Список использованных источников

1. Бухгалтерский учёт: учебное пособие / сост. Н.Н. Илышева, Е.Р. Синянская, О.В. Савостина; Уральский федеральный университет. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2016. – 156 с.

2. Пономаренко А.А. Взаимосвязь внутреннего контроля и учётной политики / А.А. Пономаренко // Молодой учёный. – 2014. – № 4-2 (63). – С. 102-105 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/63/10188>.

3. Бухгалтерский финансовый учёт: учебник для вузов / Л.В. Бухарева [и др.]; под ред. И.М. Дмитриевой, В.Б. Малицкой, Ю.К. Харакоз. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 490 с.

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ В ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА

Тонконоженко Ю.А.,

канд. экон. наук, специалист по информационно-аналитической
работе научного отдела
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. Рассмотрены особенности инвестиционной деятельности, а также в дополнение к уже существующей классификации инвестиционных рисков предложены отдельные её элементы.

Ключевые слова: оценка стоимости бизнеса; инвестиционная деятельность; инвестиционные риски; классификация.

Поскольку любая коммерческая деятельность сопряжена с возникновением определённых рисков, то и инвестиционная деятельность не является исключением. В связи с этим следует отметить, что инвестиционная деятельность имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при определении инвестиционного риска.

Под инвестиционным риском в основном понимается вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь участников в процессе реализации инвестиционного проекта [1, с. 115; 2].

Общеизвестно, что инвестиционные риски при оценке стоимости бизнеса характеризуются достаточно большим многообразием. Поэтому с целью эффективного учёта, анализа и управления инвестиционными рисками целесообразно их классифицировать по различным признакам.

При этом под классификацией инвестиционного риска следует понимать распределение и систематизацию рисков на конкретные группы в соответствии с каким-либо признаком или критерием, положенным в основу данной классификации [3, с. 158; 4].

В научной литературе приводится достаточно много классификаций инвестиционных рисков, однако единая, общепринятая классификация по данному виду риска отсутствует.

Наиболее распространена классификация инвестиционных рисков, представленная на рис. 1.

Рис. 1. Классификация инвестиционных рисков [1, с. 117]

Общеизвестно, что в основу классификации инвестиционных рисков положено их деление на систематические и несистематические. Представляется возможным объединить их в такую классификационную группу как риски бизнеса с целью дополнения уже существующей классификации инвестиционных рисков, что, как предполагается, позволит повысить достоверность оценки стоимости бизнеса.

В предлагаемую группу целесообразно отнести риски, представляющие собой риски капиталовложений в любые объекты и инвестиционные проекты.

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что любая коммерческая деятельность сопряжена с возникновением определённых рисков, и инвестиционная деятельность не является исключением.

Также представляется возможным дополнить приведённую классификацию систематическими и несистематическими рисками с целью дополнения уже существующей классификации инвестиционных рисков, что, как предполагается, позволит повысить достоверность оценки стоимости бизнеса.

Список использованных источников

1. Шелопаев Ф.М. Инвестиционные риски и методы их определения / Ф.М. Шелопаев // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2011. – № 2-1. – С. 115-122. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnye-riski-i-metody-ih-opredeleniya>

2. Инвестиционные риски, их классификация, расчёты в бизнес-плане [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bstudy.net/656422/ekonomika/investitsionnye_riski_klassifikatsiya_raschety_biznes_plane

3. Козловский А.Н. Классификация инвестиционных рисков (на примере электромашиностроительных предприятий) / А.Н. Козловский, Ю.А. Кулик // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. – 2013. – № 3 (173). – С. 158-163 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-investitsionnyh-riskov-na-primere-elektromashinostroitelnyh-predpriyatij/viewer>

4. Учёт рисков в оценке бизнеса. Классификация рисков в историческом аспекте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studme.org/52936/ekonomika/uchet_riskov_otsenke_biznesa

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Филиппова Ю.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. В статье рассмотрены аспекты государственной политики в банковской сфере с учетом факторов внешнего и внутреннего окружения, в котором находится ДНР на современном этапе развития.

Ключевые слова: государство, политика, банк, банковская система, фактор, сфера, государственное регулирование.

Современная государственная политика формируется и реализуется в чрезвычайно сложных внутри-, внешнеэкономических и социально-политических условиях. Актуальность исследования обусловлена необходимостью формирования комплексного подхода к регулированию банковской системы ДНР, т.к. отсутствие единой концепции к созданию и реализации политики государства в области развития банковской сферы не позволит достичь обеспечения принятия прогнозируемых и прозрачных управленческих решений.

Проблемам эффективного управления банковской системой, а также разработке комплекса мероприятий по принятию управленческих решений в банковской сфере посвящены работы многих учёных, однако недостаточно внимания уделяется теоретическим и практическим проблемам денежно-кредитной политики в посткризисный период.

Целью работы является изучение аспектов государственной политики в банковской сфере в современных условиях развития экономики ДНР.

В современном представлении государственная политика понимается как совокупность ценностей, целей, мер, решений, методов и действий по реализации решений государственной власти. Следует отметить, что к важным особенностям формирования и реализации государственной политики можно отнести участие множества сторон в

процессе принятия государственных решений и сложный управленческий (политический и административный) аппарат, задействованный в этом процессе.

Рассматривая конкретные шаги на пути формирования основ государственной политики ДНР в банковской сфере, следует отметить, что первоочередным является современная нормативно-правовая база, соответствующая поставленным задачам, которая способна в полной мере осуществлять регулирование экономических отношений по поводу кредитных средств.

Рассматривая опыт РФ, можно выделить основной документ, регламентирующий совокупность вопросов относительно реализации денежно-кредитной политики Банком России – «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики» [1].

Следует отметить, что факторы внешнего окружения приобретают особое значение при формировании и реализации денежно-кредитной политики государства как основного канала управления развития банковской сферы. К факторам внешнего окружения можно отнести:

состояние экономической системы (показатели производства, распределения, потребления, индекс инфляции, налоговая система, уровень безработицы и т.д.);

качество социальной системы (социальная структура общества, общности и религиозные группы, демографическая структура общества, культурные ценности, нормы поведения, обычаи и т.д.);

политико-правовую систему (распределение власти, законодательство, структура политической власти);

технологическую систему (степень развития науки и техники, информационные технологии, управление инновациями);

международное окружение (геополитическая ситуация, уровень международного сотрудничества, уровень конфликтности и т.д.).

К внешним факторам относят те, которые могут непосредственно влиять на государственную политику:

политического характера (группы по интересам, объединения влияния на политику, финансовые элиты, средства массовой информации и т.д.);

институционального характера (законодательные, правительственные и исполнительные органы власти, контролирующие организации);

экономического характера (экономические программы и концепции, финансово-материальные ресурсы).

На формирование государственной политики также влияют внутренние факторы и силы, которые проявляются в деятельности органов государственной власти, непосредственно вовлеченные в процесс разработки и осуществление государственной политики (Министерство финансов и Центральный банк). При формировании банковской сферы необходимо создание эффективного механизма государственного регулирования банковской сферы в ДНР. В данном контексте наиболее актуальными направлениями выступают следующие позиции:

разработка организационно-правовых мер, стимулирующих развитие второго уровня банковской системы;

снижение количества административных барьеров, которые осложняют выход иностранных банковских учреждений на рынок банковских услуг ДНР;

проведение тщательного анализа соответствующих положений республиканского законодательства; разработка предложений, корректирующих существующие нормативные акты ДНР.

Список использованных источников

1. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс] – Режим доступа: [http:// www.cbr.ru/](http://www.cbr.ru/).

РОЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И КРЕДИТОВАНИЯ В ФИНАНСИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА

Фомина Е.А.,

канд. экон. наук, доц.,

Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова

Аннотация: в статье рассматривается роль банковского кредитования в развитии механизмов и инструментов финансирования государственно-частного партнёрства.

Ключевые слова: финансирование, государственно-частное партнёрство, банковский сектор

Реализация проектов государственно-частного партнёрства (далее – ГЧП) является «действенным направлением сотрудничества государства и сферы бизнеса. С одной стороны, происходит обновление инфраструктурных объектов с одновременным контролем со стороны органов государственной власти, а с другой – гарантии на получение прибыли для частного сектора при выполнении определённой задачи» [3]. Вопрос развития государственно-частного партнёрства остаётся актуальным. Так, по данным Всемирного экономического форума, «мировая потребность в инфраструктурных инвестициях к 2040 году составит 97 трлн. долл. Для её финансирования среднегодовой объём мировых инвестиций в инфраструктуру должен ежегодно увеличиваться на 23%» [1].

На сегодняшний день остаётся актуальным вопрос определения долей государственных и частных вложений, распределения возможных рисков и будущих доходов. В Российской Федерации в сфере государственно-частного партнёрства, как и в общегосударственной инвестиционной среде, наибольшая доля предоставленных ссуд принадлежит бюджетным средствам (рис. 1). Инвестиционные кредиты, банковские ресурсы составляют лишь 10% от общей суммы вложений, что является незначительным показателем (рис. 2) [1].

Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в Российской Федерации, млрд. руб. [2]

Рис. 2. Динамика инвестиций в структуре привлечённых средств, млрд. руб. [2]

Бюджетные вложения являются ограниченными источниками финансирования как по объёмам, так и по возможностям. В то же время совокупные активы институциональных инвесторов России по состоянию на 31.12.2019 г. составили 12 939 млрд руб. В связи с этим актуальным вопросом является разработка и реализация мер по расширению проектного финансирования для развития инновационной деятельности в России. Проектное финансирование (Project financing) – это система отношений между участниками сделки (банками, инвестиционными фондами, специализированными финансовыми компаниями, международными финансовыми организациями и т. п.) в процессе осуществления комплекса взаимосвязанных мероприятий по поводу беззалогового, интегрированного финансирования, организации и управления инвестиционными проектами на партнёрских условиях с целевой ориентацией на денежные потоки, полученные исключительно в результате реализации проекта. Активное вовлечение банковского сектора

в инвестиционные процессы позволит сформировать конкурентоспособный сектор финансовых услуг и увеличить объёмы долгосрочных привлечённых средств в приоритетные отрасли и сферы российской экономики. Именно банковская система имеет возможности для поддержки инвестиционной инфраструктуры, так как это сфера с наибольшим объёмом свободных финансовых ресурсов и прозрачной информационной базой. На сегодняшний день объём доступных к размещению банковских средств составляет примерно 73 млн. руб. [2].

Перспективным направлением деятельности в этой сфере станет проектное кредитование с участием интеграционных инвестиций. Его отличительной особенностью является многообразие источников и форм финансирования, таких как кредит, лизинг, приобретение банком доли в уставном капитале инициатора проекта, а также учреждение специальной компании – Проектного банка с долевым участием инициатора проекта и соинвесторов. Эффект будет достигнут за счёт синергетического эффекта от совместной деятельности участников. Задачей Проектного банка станет стимулирование инвестиционной активности в перспективных отраслях экономики. В итоге поддержание инвестиционной активности посредством механизмов государственно-частного партнёрства будет стимулировать рост конкурентоспособных финансово-производственных структур.

Список использованных источников

1. Инвестиции в инфраструктуру и ГЧП / Национальный центр государственно-частного партнёрства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pppcenter.ru>.

2. Сведения о размещённых и привлечённых средствах / Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cbr.ru/statistics>.

3. Фомина Е.А. Управление рисками при реализации проектов государственно-частного партнёрства / Е.А. Фомина, Н.А. Арюпина // Друкеровский вестник. – 2019. – № 6 (32). – С. 38-47.

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ

Фучеджи А.И.,

преподаватель кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. В современном мире роль человека в экономике очень важна - интеллектуальный труд является лидером в сфере производства. Мы наблюдаем стремительное обновление технологических процессов, прорыв в инновационном развитии, и именно все это порождает необходимость в профессиональных и квалифицированных работниках.

Ключевые слова: человеческий капитал, конкурентоспособность, работник, кадры, инвестиции, уникальность, ресурс.

Человек на предприятии - важнейший ресурс, его профессиональное и социальное развитие должно удовлетворять как руководство предприятия, так и самого сотрудника [1]. В этой связи кадровому составу предприятия необходимо уделять особое внимание управлению инвестициями, которые играют важную роль в обеспечении конкурентоспособности человеческого капитала. Инвестиции в человеческий капитал - это затраты, понесенные для повышения производительности труда в будущем и способствующие росту будущих доходов отдельных носителей капитала [2].

В зависимости от источников дохода инвестиции в человеческий капитал можно разделить на инвестиции домашних хозяйств, предприятий и государства.

Рассмотрим инвестиции домашних хозяйств, которые включают в себя затраты на здравоохранение, общее и специальное образование; затраты, связанные с поиском работы, производственным обучением, миграцией, рождением и воспитанием детей и т.д. Для работника экономический эффект от инвестиций выражается в получении дохода.

В то же время основными задачами, которые решает предприятие в процессе инвестирования в человеческий капитал, является поддержка

необходимого уровня образовательного капитала и переподготовка кадров во избежание устаревания знаний работников. Помимо этого предприятию следует обратить внимание на формирование и развитие информационного, культурного капитала своих сотрудников для улучшения личностных и физиологических характеристик человека.

Инвестируя в работников, предприятие стремится активизировать трудовую деятельность, увеличить производительность, сократить потери рабочего времени и тем самым повысить свою конкурентоспособность. Средства инвестируются в организацию курсов повышения квалификации, переподготовку кадров и используются для оплаты затрат на профилактику и лечение. Однако предприятие инвестирует в человеческий капитал до тех пор, пока получает прибыль и увеличивает рентабельность производства. Инвестиции в человеческий капитал на этом уровне - способ повысить эффективность производства и конкурентоспособность предприятий.

Государство инвестирует в человека на протяжении всей его жизни, от рождения до смерти. У государства есть много возможностей для прямого и косвенного влияния на производство человеческого капитала. Эти инвестиции осуществляются прежде всего через социальные структуры общества: образование, здравоохранение, культуру, сферу физического развития и отдыха и др. Выделенные направления призваны формировать человеческий капитал, отвечающий потребностям современного инновационного производства.

Стоит отметить, что все затраты на воспроизводство человеческого капитала, осуществляемые домашним хозяйством, предприятием, государством, включают явные и неявные затраты. Явные – это затраты на здравоохранение, науку, образование, мобильность. Неявные затраты - все затраты, которые способствуют накоплению человеческого капитала (защита окружающей среды, поддержание экологического баланса) [3].

Конкурентоспособность человеческого капитала можно рассматривать в зависимости от уровня его реализации и классифицировать на следующие виды: индивидуальная конкурентоспособность - определяется на уровне отдельного индивида; конкурентоспособность на уровне предприятия - важными характеристиками являются личностные свойства работника; конкурентоспособность на региональном уровне выражается в реализации имеющегося совокупного человеческого капитала территории с учетом специфики развития региональной хозяйственной системы; конкурентоспособность на уровне национальной экономики определяется количественными и качественными характеристиками (совокупный уровень образования населения страны, здоровье нации и другие).

Рассмотренная классификация еще раз подтверждает и централизует во главе самого человека, с его врожденными и приобретенными навыками, знанием, опытом, уровнем здоровья и т.д. Уникальные таланты работников, составляющих человеческий капитал, включая повышенную производительность, эффективность, гибкость и инновации, являются, с одной стороны, важным компонентом в развитии конкурентной позиции, а с другой стороны, влияют на развитие инновационной экономики в целом.

Список использованных источников

1. Вишневская Н.Г. Человеческий капитал молодежи как фактор развития инновационной экономики / Н.Г. Вишневская // Финансовый бизнес. – 2016. – № 5. – С. 52-55.

2. Тугускина Г.Н. Человеческий капитал: управление развитием / Г.Н. Тугускина // Известия высших учебных заведений. Экономические науки. – 2016. – № 1 (4). – С. 51-58.

3. Горбачев В.П. Современные проблемы инвестиций в человеческий капитал / В.П. Горбачев // Власть. – 2013. – № 1. – С. 55.

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Чирах Е.В.,
аспирант кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. В тезисах отражены вопросы формирования сбалансированной ресурсной базы банков, достаточной по объему. Это как раз тот вопрос, который больше всего беспокоит ответственного менеджера банка и является его приоритетной задачей.

Ключевые слова: банк, менеджер, ресурсы, собственные средства, вклады.

Формирование хорошей ресурсной базы позволит проводить широкий спектр активных операций банка с использованием имеющихся ресурсов и максимально сбалансировать все риски, связанные с достаточным объемом и надежностью генерируемых ресурсов. Укрепление ресурсной базы способствует повышению способности банков удовлетворять текущие и инвестиционные потребности хозяйствующих субъектов и населения в дополнительных финансовых ресурсах. В то же время в современных условиях финансового кризиса проблема формирования и, как следствие, использования ресурсов банками заметно обострилась. Ресурсы, которые предоставляются клиентами в распоряжение банка, становятся короче, дороже и крайне нестабильны. Это происходит по разным причинам, среди которых недоверие к банкам, непоследовательные и иногда ошибочные действия правительства и надзорных органов, низкий уровень жизни и доходов в обществе, негативный опыт предыдущих «отношений» между банком и его клиентами и другие проблемы. Именно по этим причинам целесообразным является более глубокое изучение теоретических основ вопроса об источниках формирования ресурсов банка.

В первую очередь, необходимо узнать, каковы ресурсы банка и каковы источники его формирования. Ресурсы банка – совокупность

денежных средств, доступных банку и используемых им для выполнения своих функций и операций. Источниками его формирования являются способы приема средств на счета банковского учреждения, которые при определенных условиях между банком и его контрагентом временно передаются в пользование банку для проведения активных операций и обеспечения его системной деятельности, что в основном продиктовано целью получения прибыли.

Исходя из этого понимания, мы можем использовать список контрагентов, то есть всех юридических и физических лиц, а также государственных органов, которые работают с банковскими учреждениями, для определения источников формирования ресурсов банка. Необходимо детально изучить каждый из источников и выяснить их характеристики, преимущества и недостатки для банка и его контрагентов.

На размер собственного капитала банка влияют требования регулирующего органа, а также особенности самого банка (наличие крупных клиентов, уровень рискованности при проведении активных банковских операций и т. д.). В целом эта часть ресурсов банка составляет небольшую часть от общих ресурсов и служит скорее для резервных целей, чем для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности банка.

Большая часть ресурсов банка – это вклады и займы. В банковской практике среди источников формирования привлеченного капитала приоритетная роль традиционно принадлежит депозитам.

Современная банковская практика характеризуется большим разнообразием депозитов и депозитных счетов. В современных условиях формирование привлеченных банковских средств может осуществляться двумя основными способами: путем проведения депозитных операций и путем получения ссуд на денежном рынке. Еще один источник замещения ресурсов коммерческого банка – межбанковские кредиты. Межбанковские кредиты имеют, как правило, краткосрочный характер.

Внешние источники формирования ресурсов также связаны с забалансовым финансированием банка: секьюритизация активов, выдача гарантий по кредитам, продажа кредитов.

И.В. Вишняков занимался вопросом формирования и распределения банковских ресурсов. В своем собственном исследовании он утверждает, что основным источником накопления денег коммерческих банков являются «депозиты до востребования».

Он предложил модификации стохастических мультипликативных моделей динамики объема депозитов, учитывающие неопределенность в поведении вкладчика и использующие некоторые схемы теории надежности и теории массового обслуживания.

Итак, как видим, исходя из теоретических исследований и практического опыта, что преимущественно эти ресурсы являются самыми весомыми в деятельности банка, но в то же время они достаточно рискованные и часто ценные.

Рассмотрев вопрос об источниках формирования ресурсов банка, можно узнать, какие из источников исследованы и как банк может использовать их для деятельности и более эффективного управления собственной ресурсной базой на разных этапах экономического развития. Исследование показало, что каждый источник ресурсообразования банка имеет ряд положительных и отрицательных характеристик для всех участников процесса.

В зависимости от общего состояния экономического развития в стране и положения каждого отдельного коммерческого банка в этой системе руководство банка может проанализировать лучшие способы наращивания ресурсов вашего банка и определить, какой из вариантов наиболее приемлем для них в любой момент времени.

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Шарый А.Н.,
аспирант кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. В работе рассмотрена сущность понятия «малое предпринимательство», а также его значение для экономики государства. Также приведены преимущества наличия малого бизнеса для экономики страны.

Ключевые слова: малый бизнес; малое предпринимательство; экономика.

Малое предпринимательство представляет собой экономическую деятельность, направленную на реализацию инноваций, с целью максимизации прибыли, осуществляемую малыми формами хозяйственных субъектов, в соответствии с законодательством страны. При этом малое предпринимательство представлено не только в виде совокупности хозяйственных элементов, взаимосвязанных между собой, но также включает специфическую, рискованную деятельность на инновационной основе [1, с. 332]. Шансы вновь созданного бизнеса выжить в современной экономике минимальны. Многие стартапы прекращают свою деятельность в течение первого года существования по разным причинам.

Во-первых, это жёсткая конкуренция, с которой эти предприятия сталкиваются с другими хорошо зарекомендовавшими себя фирмами. Крупные предприятия уже устойчивы в своих отраслях, и могут предложить более низкие цены. В результате клиенты выбирают фирмы, где они тратят меньше.

Поскольку малые предприятия не могут справиться с огромным снижением цен, они вынуждены прекращать свои услуги. Более того, у стартапов нет квалифицированного персонала для управления ими. В конечном итоге они рушатся из-за плохого управления.

Кроме того, финансовые учреждения, такие как банки, не чувствуют

себя комфортно при кредитовании малого бизнеса. Это означает, что эти предприятия не могут расширяться. Они остаются небольшими в течение длительного периода, страдая от низкой рентабельности.

Однако те, кто «выживает» долгое время, предлагают экономике много преимуществ. Прежде всего – обеспечение работой население. Безработица – проблема, от которой страдает большинство стран. В развивающихся странах этот показатель достигает 70%. В результате работники получают доход, который позволяет им покупать различные товары, такие как продукты питания и одежду. Следовательно, их уровень жизни повышается. Во-вторых, снижается уровень преступности, поскольку нет необходимости в грабеже для получения дохода, так как получают оплачиваемую работу. Это положительно сказывается на любой экономике.

Как государство может стимулировать рост этих предприятий? Первый метод – создать благоприятную среду, в которой граждане будут чувствовать себя комфортно, открывая свой бизнес. Мотивация может проявляться в виде сокращения процессов, которые необходимо пройти, чтобы создать такой бизнес. Ещё один стимул – упростить доступ к капиталу.

Следующим преимуществом является поощрение духа предпринимательства среди молодёжи. Большинство считает, что начинать бизнес сложно, поскольку мало примеров руководителей, которые с самого начала создали успешный бизнес. Благодаря наличию малых предприятий, в экономике можно практически увидеть, как фирмы начинали и как они продвинулись вперёд, чтобы стать признанными брендами. Это также мотивирует тех, кто хочет открыть свой бизнес.

Безусловным преимуществом также считается участие в важных общественных проектах. Собственники малого бизнеса и управляющие им являются важной частью сообществ, в сфере которых они функционируют. Они признают тот факт, что их решения влияют на мнения других

руководителей в этой сфере. Что ещё более важно, они способствуют улучшению общества. Области, в которых ощущается их влияние, включают:

спонсорство спортивного сектора;

пожертвования тем, кто находится в менее привилегированном положении в обществе, например, бездомным;

организация других благотворительных мероприятий.

Следующим преимуществом можно выделить предоставление населению основных товаров и услуг. Общество не может существовать само по себе. Людям нужно многое, в том числе еда, одежда и другие предметы роскоши, которые делают их жизнь лучше. Кроме того, к ключевым услугам следует отнести образование и обучение. К сожалению, государство может быть не в состоянии обеспечивать эти товары и услуги в достаточном объёме. Предприятия именно этой сферы являются наиболее необходимыми. Это положительно отражается на общественности.

Подытоживая, следует отметить, что, как правило, успех именно больших корпораций запоминается чаще, но упускается из виду вклад малых предприятий. Однако важно понимать, что именно небольшие идеи в конечном итоге привели к созданию глобального бизнеса, который наблюдается сегодня. Такие компании, как Facebook и Coca-Cola ранее были неизвестны, пока не стали крупными, поэтому нельзя игнорировать малый бизнес.

Список использованных источников

1. Давыдова А.А. Малое предпринимательство: сущность и функции / А.А. Давыдова, А.А. Конева // Стратегии бизнеса. – 2020. – Т. 8. – № 12. – С. 330-336.

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ В 2020 ГОДУ

Шарый К.В.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»*

Аннотация. В статье рассмотрены изменения на российском рынке слияний и поглощений за 2014-2020 гг. Также проведён отраслевой анализ рынка слияний и поглощений в России за 2020 год и определены будущие тенденции.

Ключевые слова: слияния и поглощения (M&A); сделки; рынок сделок M&A.

Одним из самых тяжёлых периодов для мировой экономики в целом и российской в частности стал 2020 год. Пандемия COVID-19 вынудила руководителей компаний задуматься об устойчивости их бизнеса, а также о его соответствии сегодняшним реалиям. Значительному количеству компаний пришлось сосредоточиться на цифровизации и реорганизации структуры собственного бизнеса. Несмотря на то, что сделки слияний и поглощений (M&A) остаются самым быстрым методом для этой трансформации, следует помнить, что ключевую роль имеют обоснованные и просчитанные инвестиции. Что касается российского рынка M&A, то следует отметить, что его показатели удержались на уровне 2017 года как по объёму, так и по количеству сделок (рис. 1). В целом за 2020 г. совокупный объём сделок уменьшился на 5% по сравнению с 2019 г., а по количеству произошёл спад на 15%.

Можно сделать вывод о том, что российская экономика преодолела один из самых сложных этапов кризиса относительно благополучно, так как правительство Российской Федерации (РФ) сумело в краткие сроки разработать и приступить к реализации мер для восстановления экономики. Это подтверждается тем, что в 2020 г. ВВП РФ сократился на 4% по сравнению с 7,4% в странах ЕС. Однако подводить общие итоги ещё рано, поскольку последствия пандемии ещё некоторое время будут

оказывать влияние как на экономику в целом, так и на инвестиционную активность в частности.

Рис. 1. Российский рынок слияний и поглощений в период с 2014 г. по 2020 г. [1]

При более подробном анализе российского рынка слияний и поглощений за период 2019-2020 гг. можно отметить, что 2019 год демонстрировал уверенный рост объема и количества сделок (рис. 2).

Рис. 2. Российский рынок слияний и поглощений в период с 2019 г. по 2020 г. [1]

Однако далее последовал резкий спад показателей, и лишь в последнем квартале 2020 г. произошло стремительное увеличение объема сделок. Если проводить отраслевой анализ рынка M&A в России (табл. 1), то становится очевидным, что почти половина общего объема приходится на нефтегазовый сектор.

Отраслевой анализ рынка слияний и поглощений в России за 2020 г.

(составлено автором на основании [1])

Сектор экономики	Внутренние сделки, млрд долл. США	Сделки по покупке российских активов, млрд долл. США	Сделки по покупке иностранных активов, млрд долл. США	Общая стоимость, млрд долл. США	Количество сделок, ед.	Доля рынка, %
Нефтегазовый сектор	13,5	9,1	4,0	26,5	36	44,4
Металлургия, горнодобывающая промышленность	7,2	0,8	0,4	8,4	55	14,1
Инновации и технологии	4,6	1,0	0,4	6,1	98	10,2
Потребительские рынки	3,6	0,2	0,1	3,9	50	6,6
Транспорт и инфраструктура	3,1	0,1	0,4	3,6	25	6,1
Недвижимость и строительство	2,3	0,1	0,0	2,4	87	4,0
Химическая промышленность	2,3	0,0	0,0	2,3	12	3,8
Сельское хозяйство	1,7	0,1	0,1	1,9	36	3,1
Телекоммуникации и медиа	0,7	0,1	0,8	1,6	45	2,7
Банковское дело и страхование	0,7	0,3	0,1	1,1	50	1,8

Подытоживая вышеизложенное, следует отметить, что не во всех сферах экономики пандемия оказала негативное влияние: сектор инноваций и технологий продемонстрировал устойчивый рост; сектор здравоохранения проявил максимальную активность за последние 7 лет; сектор металлургии и горнодобывающей промышленности показал рост на 77% по сумме сделок.

Список использованных источников

1. Официальный сайт KPMG [Электронный ресурс]. – Режим доступа –<https://kpmg.ru>

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ

Шелегеда Б.Г.,

доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. Рассмотрена сущность конкурентоспособности с учётом особенностей функционирования банковского сектора РФ. Обосновано значение технологии цифровизации банковских продуктов в управлении конкурентоспособностью финансового сектора в кризисных условиях.

Ключевые слова: конкурентоспособность, банковская система, управление, рыночная экономика, кризис

Социально-экономическая сущность и природа конкурентоспособности отличаются неразрывным единством преимуществ определённой экономической системы с его факторным влиянием на процессы каждого иерархического уровня управления народным хозяйством. Развитие рыночной среды создаёт динамичные условия, изменяющие направления векторов конкуренции в зависимости от использования территориально-ресурсного потенциала, обусловленного научно-техническими достижениями в конкретных условиях функционирования определённых банковских систем. Понятие конкурентоспособности, несмотря на наличие многочисленных определений, до сих пор остаётся дискуссионным, а количество его трактовок непрерывно растёт – от нескольких в середине прошлого века до более чем 400 – в настоящее время. В экономической теории сформировались два основных направления исследований конкурентоспособности. Первое основано на классической концепции, базирующейся на теории рынка, другое – настаивает на обратной зависимости и роли государства в рыночной экономике, когда субъектом конкурентоспособности выступает отрасль. Это определяет особенности исследования конкурентоспособности в банковском секторе с учётом

структурных особенностей: позиции (результативная конкурентоспособность); потенциала (ресурсная конкурентоспособность); стратегии, представляющей собой операционную (функциональную) конкурентоспособность. В зависимости от иерархического уровня управления термин «конкурентоспособность» на микроуровне применим к соперничеству определённого числа хозяйствующих субъектов, которые осуществляют свою деятельность в целях максимизации прибыли и обеспечения стабильного экономического роста. На макроуровне конкурентоспособность отражает возможности генерирования постоянно растущих реальных доходов населения и повышения жизненных стандартов. Важность идентификации факторов, которые влияют на эти показатели с развитием новых технологий и форм взаимодействия субъектов экономики, неуклонно возрастает. В Российской Федерации совокупность банков и кредитных организаций, действующих в рамках денежно-кредитного механизма, является преобладающей долей финансового сектора, а их активы приближаются к объёму ВВП страны [1]. Современное состояние банковского сектора характеризуется множеством показателей, большинство из которых отражает соответствующий тренд и может использоваться для прогнозирования дальнейшего развития финансовой системы. Основными из них являются количественные (число банков и объём их активов) и качественные, через структуру активов и пассивов банковского сектора, показатели кредитования, рейтинги надёжности и т. д.

Важнейшими факторами, отражающими состояние банковского сектора, служат состав его участников и их конкурентоспособность. Динамика количественного роста банков в РФ в период 2000-2020 гг. характеризуется снижением их числа почти в четыре раза (с 1331 до 366). Одновременно изменялась конкурентная ситуация: с одной стороны, у банков, которые продолжили осуществлять свою деятельность, уменьшилось количество конкурентов, укрепились рыночные позиции, увеличились активы и влияние за счёт поглощения менее крупных и

недостаточно успешных финансовых организаций. С другой стороны, ужесточились требования к банкам, повысились барьеры для открытия новых финансовых учреждений. В то же время возрастал уровень цифровизации небольших банков, активно пользующихся продуктами инноваций, что привело к появлению новых конкурентов. В условиях вывозов 2020 г. и последующего кризиса мировой экономики цифровая трансформация становится особенно востребованной для обоснования более эффективного вектора развития бизнес-процессов в банковском секторе [2]. Таким образом, российский банковский сектор по своей структуре относится к олигополии, т. е. типу рыночной структуры с несовершенной конкуренцией, в которой доминирует крайне малое количество субъектов. Лидерами рынка с наибольшим уровнем устойчивости, надёжности и конкурентоспособности считаются крупные банки с участием государственного капитала. Однако в настоящее время у некрупных банков появляются новые возможности для конкурентной борьбы с лидерами рынка при условии обоснованного выбора сегмента с более высоким уровнем инновационности. В результате можно утверждать, что: конкурентоспособность в связи с неоднозначной оценкой действующего банковского сектора при решении задач усиления внешних рыночных позиций не имеет строгой иерархии по уровням управления; для оценки конкурентоспособности банков применимы не все рекомендуемые методики, что зачастую приводит к несопоставимости расчётных показателей, искажающих реальный уровень хозяйственной практики.

Список использованных источников

1. Карпова С.В. Современное состояние российского банковского рынка и основные маркетинговые тренды его развития / С.В. Карпова, И.В. Рожков // Экономика. Налоги. Право. – 2021. – № 14(1). – С. 71-80.
2. Соколинская Н.Э. Банковский сектор до и после пандемии / Н.Э. Соколинская, Е.А. Зиновьева // Финансовые рынки и банки. – 2020. – № 6. – С. 81-86.

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

Шилина А.Н.,

канд. экон. наук, доцент, учёный секретарь Учёного совета
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. В научном исследовании предложена система государственного финансового контроля бюджетных расходов в социальной сфере, которая может стать надёжной основой для эффективного функционирования внутренней социально-экономической политики.

Ключевые слова: государственный бюджет, социальная сфера, расходы бюджета, программно-целевое финансирование

На современном этапе развития общества всё больше внимания уделяется социальной сфере, без которой невозможно полное и стабильное экономическое развитие любого государства. За бюджетными расходами необходим тщательный и рациональный контроль, который в свою очередь обязано выполнять государство в лице своих уполномоченных органов.

Государственный финансовый контроль (ГФК) является одной из важнейших функций государственного управления, важность которой набирает обороты.

Программно-целевое финансирование бюджетной сферы предполагает формирование системы эффективного контроля расходов бюджета за достижением поставленных целей.

Система государственного финансового контроля позволяет программно-целевому финансированию стать более гибким и мобильным, приспособливает его к конкретной социально-экономической ситуации.

Систему государственного финансового контроля расходов бюджета на социальную сферу необходимо рассматривать в разрезе двух взаимосвязанных уровней, которые являются формирующим каркасом системы ГФК (рис. 1).

Рис. 1. Система государственного финансового контроля расходов бюджета на социальную сферу

Основные элементы системы государственного финансового контроля выполняют организационную функцию, вспомогательные – реализуют функционирование системы. Центральные элементы системы государственного финансового контроля расходов бюджета на социальную сферу представлены в виде субъекта, объекта и предмета контроля. Процессы использования бюджетных средств контролируются специально

уполномоченными органами, которые в свою очередь осуществляют проверки органов государственной власти, местного самоуправления и субъектов хозяйствования.

В зависимости от характеристик субъекта контроля подбирается законодательная, методическая, нормативная и информационная поддержка. Принципы государственного финансового контроля расходов бюджета в социальной сфере независимо от специфики субъекта и объекта контроля остаются неизменными.

С помощью вспомогательных элементов системы государственного финансового контроля бюджетных расходов в социальной сфере эта система имеет возможность получить материальную основу для своей работы.

В то же время, с точки зрения важности, представленные элементы абсолютно эквивалентны, поскольку проблемы, возникающие в одном из вспомогательных элементов, могут значительно замедлить работу системы контроля.

Государственный финансовый контроль расходов бюджета на социальную сферу является не только элементом программно-целевого управления, поскольку он и сам – сложная система.

Взаимодействие между элементами системы государственного финансового контроля расходов бюджета для реализации целевых программ помогает обеспечить осуществление контроля на всех рассмотренных этапах.

Качество такого контроля в тесной взаимосвязи с возможностью внесения корректировок в объёмы финансирования и подцели спланированной программы обеспечивает эффективное программно-целевое финансирование расходов бюджета на социальную сферу.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Яковлева В.Н.,

ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития инновационного развития экономики, управление инновациями.

Ключевые слова: инновационное развитие, инновации, инновационные технологии, инновационные процессы.

Новые знания, новые технологии и инновации считаются основными движущими программами экономического роста в современной экономике. Для многих стран переход к инновационной модели развития становится национальным приоритетом.

Как показывает мировой опыт, такой переход возможен на основе формирования национальной инновационной системы. Национальная инновационная система – это механизм перевода национальной экономики в режим интенсивного инновационного развития.

Во многих статьях и научных работах учёных-практиков представлены различные интерпретации понятий:

- инновационное развитие;
- инновационный сектор экономики;
- инновационные процессы.

Рассматривая сущность понятия «инновационное развитие», можно отметить, что оно имеет несколько разноплановый характер. Инновационное развитие – это определяющий развитие экономики системный и структурный подход ко всему объёму инновационных процессов и их взаимодействию, в основе которых выступают инновации, инновационные продукты.

Инновационное развитие во всех научных работах имеет многообразное определение и рассматривается как область исследования, объектом которой является сектор экономики, а предметом изучения – вся совокупность организационных, управленческих и экономических отношений, возникающих в процессе создания и развития инновационного сектора экономики.

Инновационный сектор экономики формирует динамику инновационной деятельности во всех формах экономики. Как известно, не важно, на каком производстве, как, каким образом и где создаются инновации. К примеру, как только определили, что это инновация, значит, она относится к инновационному сектору экономики и к рынку инноваций в инновационной форме рынка.

На данный момент Донецкая Народная Республика стоит перед необходимостью инновационного прорыва, без чего она может оказаться далеко отстающей от развитых стран.

В Донецкой Народной Республике система государственного управления и регулирования инновационного развития пока не выстроена. В стадии становления находится законодательная база инновационной системы Республики.

Как показывает зарубежный опыт, формирование инновационных систем (ИС) свидетельствует о том, что существуют общие необходимые условия для формирования ИС, связанные с уровнем развития страны [4, с. 60].

Как известно, формальное создание инновационных структур не гарантирует инновационного развития. Возможно, необходимо использовать стратегию промежуточных институтов, в соответствии с которой переход к инновационному развитию может произойти постепенно, по мере освоения передовых технологий, уже разработанных развитыми странами-лидерами, то есть создание институтов, адекватных уровню развития экономики страны [2, 3]. В первую очередь

целесообразно, опираясь на высокий образовательный уровень населения, высококвалифицированные научные кадры, научно-технический и производственный потенциал, перспективные проекты в ряде направлений науки и техники, использовать: эффективное заимствование технологий, создание институтов заимствования, а также развитие банковского кредитования, а, следовательно, создание в ДНР банков второго уровня; стимулирование крупных предприятий к созданию исследовательских подразделений и сотрудничеству с малыми предприятиями, привлечение частных инвесторов, то есть развитие механизма государственно-частного партнёрства.

Повышению качества использования человеческого капитала может способствовать так называемый «треугольник знаний», который представляет собой кластеры, группирующие такие важные элементы, как образование, исследовательские разработки и инновации в целом [5, с. 9].

Необходимо также создать благоприятные правовые условия для инновационного малого и среднего бизнеса.

Для обеспечения связи малых предприятий с крупным бизнесом целесообразно ввести эффективную систему субконтрактации при выполнении государственных заказов, с целью расширения сети субподряда и развития кооперационных связей между малыми и крупными фирмами [1].

Выбор основных направлений инновационного развития ДНР и определение механизма его реализации требует научно обоснованного подхода к разработке и реализации экономической и технической политики государства и регионов.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости совершенствования механизмов взаимодействия участников инновационной деятельности, особенно между научными организациями, вузами и промышленными компаниями. Продвигать новые знания и технологии в производстве на основе административных,

юридических и рыночных рычагов, включая дизайн, контракты, финансы и т. д.

Список использованных источников

1. Дежина И. Проблемы создания инновационной инфраструктуры в России / И. Дежина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.iep.ru/files/persona/dezhina/IET_presentation-abstract.pdf

2. Полтерович В.М. Проблема формирования национальной инновационной системы / В.М. Полтерович // Экономика и математические методы. – 2009. – Т. 45. – № 2. – С. 3-18.

3. Фонотов А.Г. Национальная инновационная система России: состояние и перспективы развития / А.Г. Фонотов, Е.А. Кашинова // Инновации. – 2015. – № 11 (205). – С. 25-29.

4. Басов С.В. Национальные инновационные системы: формирование концепции / С.В. Басов, И.Б. Илюхина // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2009. – 8 (41) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnye-innovatsionnye-sistemy-formirovanie-kontseptsii>

5. Исследования ОЭСР в рамках концепции «треугольника знаний» (OECD Studies on Knowledge Triangle) // Новости ОЭСР. Информационный бюллетень. – 2016. – № 2 (5). – С. 9.

PERSPEKTIVEN UND HERAUSFORDERUNGEN DER PRIVATEN KRANKENVERSICHERUNG PKV IM GESAMTEN POLITISCHEN UMFELD

**MARYNA LYAKH,
UNIVERSITÄT LEIPZIG,
INSTITUT FÜR VERSICHERUNGSLEHRE**

Das Gesundheitswesen in Deutschland ist ein Thema, mit welchem sich die Medien in den letzten Jahren sehr stark beschäftigen. Ein Schwerpunkt, welcher so oft Pro und Contra hervorruft, ist die Problematik der gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen. Eine gute Gesundheitsversorgung ist ein wichtiger Teil der Gewährleistung der sozialen Sicherheit und des Wohlstands. Deutschland hat im Vergleich mit anderen Ländern ein gutes Gesundheitssystem. Den meisten deutschen Bürgern bringt es einen großen Nutzen. Das bestehende duale System aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung in Deutschland hat sich in der letzten Zeit permanent entwickelt, trotzdem gibt es immer mehr Verbesserungsbedarf. Eine kontinuierlich steigende Lebenserwartung der Bevölkerung, ein überwiegend positiver Migrationssaldo, eine niedrige Geburtenrate, langfristig angespannte Staatshaushalte und medizinisch-technischer Fortschritt stellen die existenten Gesundheitsmodelle in Deutschland vor riesige Herausforderungen. Das Zwei-Säulen-System braucht konkrete politische Unterstützung. Der Plan der letzten Gesundheitsreform, der von der Koalitionsregierung aus Sozial- und Christdemokraten mit dem Regierungschef Bundeskanzlerin Angela Merkel vorgestellt wurde, hat einen Sturm der Kritik hervorruft. Das Projekt haben die Ärzte, und die Gewerkschaften, Analysten und Unternehmen und auch die Politiker der Regierung Merkel kritisiert. In Deutschland bestehen grundsätzlich zwei gegensätzliche Systeme der Krankenversicherung: die gesetzliche Krankenversicherung und die private Krankenversicherung. Die gesetzliche Krankenversicherung ist dabei eine sogenannte verpflichtende Versicherung für alle Arbeitnehmer, deren Jahreseinkommen unterhalb der

Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt. Dabei bestimmt die Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG/Versicherungspflichtgrenze), ab welcher Höhe des jährlichen Brutto-Arbeitsentgelts ein Arbeitnehmer bzw. Angestellter nicht mehr in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert ist.³ In 2021 beträgt die Jahresarbeitsentgeltgrenze 5.362,50 EUR brutto/Monat bzw. 64.350 EUR brutto/Jahr. Ein Wechsel in die private Krankenversicherung ist nur für alle "Freiwillig Versicherten" der gesetzlichen Krankenversicherung möglich, wie:

- Selbständige und Freiberufler;
- Arbeitnehmer mit einem Jahresgehalt über die Versicherungspflichtgrenze;
- Beamte und Beamtenanwärter;
- Studentinnen und Studenten;
- freiwillige Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung;
- Für alle anderen ist der Zugang versperrt.

Die Höhe des Beitrages in der privaten Krankenversicherung (PKV) richtet sich nach dem Alter, dem Gesundheitszustand der versicherten Person bei Vertragsabschluss und dem abgeschlossenen Tarif. Vor Abschluss eines Vertrages für die private Krankenversicherung steht die Risikoprüfung an. Hier prüfen die Versicherungsgesellschaften im Gegensatz zur GKV die gesundheitlichen und bei Unternehmern und Selbständigen die wirtschaftlichen Verhältnisse. Daraus leiten sich das objektive und das subjektive Risiko des Antragstellers ab. Das Risiko kann nur zum Zeitpunkt der Antragstellung überprüft werden. Ist der Antrag angenommen, ist der Vertrag für den Versicherer verbindlich. Eine Verschlechterung der Vertragskonditionen aufgrund weiterer Erkrankungen im Laufe der Versicherungsdauer ist nicht möglich.

Vor Abschluss eines Vertrages für die private Krankenversicherung steht die Risikoprüfung an. Hier prüfen die Versicherungsgesellschaften im Gegensatz zur GKV die gesundheitlichen und bei Unternehmern und Selbständigen die wirtschaftlichen Verhältnisse. Daraus leiten sich das objektive

und das subjektive Risiko des Antragstellers ab. Das Risiko kann nur zum Zeitpunkt der Antragstellung überprüft werden. Ist der Antrag angenommen, ist der Vertrag für den Versicherer verbindlich. Eine Verschlechterung der Vertragskonditionen aufgrund weiterer Erkrankungen im Laufe der Versicherungsdauer ist nicht möglich. In der Untersuchung des MLP AG kann sich die private Krankenversicherung positiv im Bereich der medizinischen Versorgung von der gesetzlichen Versicherung abheben. Von den gesetzlich Versicherten beschwerten sich 57 Prozent über eine verzögerte Terminvergabe und 69 Prozent über lange Wartezeiten in der Arztpraxis. Bei den Privatpatienten ist die Zufriedenheit sichtbar größer. Von ihnen bemängelt lediglich ein Drittel die Terminvergabe und nur 44 Prozent müssen im Wartezimmer viel Sitzfleisch mitbringen. Besonders eklatant sind die Unterschiede zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung im Bereich Behandlungs- oder Arzneimittelkosten. Prozent der gesetzlich Krankenversicherten glauben, dass ihnen aus Kostengründen Leistungen oder Medikamente vorenthalten werden, während diese Vermutung bei den privat Versicherten lediglich 11 Prozent äußern. Das derzeitige Umfeld für das Gesundheitsmodell in Deutschland ist sehr schwierig. Nach Angaben des aktuellen Gesundheitsmonitors des BAH blicken die Krankenversicherten mit wenig Optimismus in die Zukunft des deutschen Gesundheitswesens. Über die Hälfte der Befragten erwartet eine Verschlechterung der Bedingungen.

Literatur

1. Vgl. PKV publik, Blick über die Grenze. Die Rolle der Privaten Krankenversicherung in Europa, Juli 2013, S. 12.
2. Handelsblatt, Gesundheitswesen, Untergangsstimmung in der privaten Krankenversicherung, aktualisiert 13.09.2011, 11:33, S. 2, Uhr <http://www.handelsblatt.com/unternehmen/versicherungen/gesundheitswesen-die-probleme-der-pkv/4603548-2.html>
3. [http://Wolfgang Strengmann-Kuhn \(Hrsg\): Das Prinzip Bürgerversicherung. Die Zukunft im Sozialstaat. 1. Aufl., Wiesbaden: VS-Verlag, S. 12-13.](http://Wolfgang%20Strengmann-Kuhn%20(Hrsg):%20Das%20Prinzip%20B%C3%BCrgerversicherung.%20Die%20Zukunft%20im%20Sozialstaat.%201.%20Aufl.,%20Wiesbaden:%20VS-Verlag,%20S.%2012-13.)
4. <http://www.handelsblatt.com/unternehmen/versicherungen/gesundheitswesen-untergangsstimmung-in-der-privaten-krankenversicherung/4603548.html>.
5. Vgl. Goecke O. (Lebensversicherung, 2007), S. 157.

СОДЕРЖАНИЕ

Чаусова Я.С. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.....	6
Костровец Л.Б., Петрушевская В.В. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА.....	9
Агафоненко О.Ю. АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА.....	12
Аксёнова Е.А. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ.....	15
Ардатьева Т.И. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЁТА РАСХОДОВ НА ПРОИЗВОДСТВО И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ.....	18
Арчикова Я.О. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	21
Афендикова Е.Ю. ОЦЕНКА РОЛИ ЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ В ЭКОНОМИКЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	24
Богучарская И.И., Гончаров О.Ю. РАЗВИТИЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ.....	28
Бойко С.В. НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ.....	31
Бондаренко О.В. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТОМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	34
Боталова Н.П. ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДНР.....	37
Борисенко А.М. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	40
Бура А.Д. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА.....	43
Василенко В.Н. К ВОПРОСУ О КОРПОРАТИВНОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ.....	46
Верига А.В. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ БЮДЖЕТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.....	49
Волобуева Д.С. МАЛЫЙ БИЗНЕС: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.....	52
Волощенко Л.М. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ.....	55
Гасанова Н.Т.	

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ.....	58
Демидова И.А.	
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ.....	61
Евтеева С.Г.	
ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНЦИИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ.....	64
Евсеенко В.А.	
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	67
Егорова М.В.	
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН.....	70
Жаботинский С.А.	
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ИНИЦИАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	75
Жидченко В.Д.	
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ С ПОЗИЦИЙ УСТОЙЧИВОСТИ И РИСКОВ.....	79
Зубрыкина М.В.	
АНАЛИЗ И ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА НА УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	82
Иванова Т.Л.	
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТЬЮ СЭС.....	85
Иванова Т.Л., Константинова М.А.	
СОСТАВЛЯЮЩИЕ МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ НА УРОВНЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	88
Истомина О.И.	
СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	91
Кириллзеева А.С.	
СТАНОВЛЕНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ НЕПРИЗНАННОСТИ.....	94
Ковалева Ю.Н.	
СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ.....	97
Кондрашова Т.Н.	
ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ.....	100
Корда Н.И.	
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ: АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ.....	103
Кравцова И.В.	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.....	106
Криштопа И.В.	
ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЁТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМ КОНТРАКТАМ.....	110
Кудрявцева А.С.	

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА.....	113
Лазаренко Н.В.	
НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА КАК ПРИОРИТЕТ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ.....	116
Гвасалия Д.С., Логвинова Л.А.	
СУЩНОСТЬ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН.....	119
Лошинская Е.Н.	
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ДНР С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ.....	123
Максимова Т.С.	
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	126
Мехедова Т.Н.	
ДИНАМИКА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	132
Митькова М.А.	
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	135
Настругов О.О.	
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКИХ МЕХАНИЗМОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	138
Новоградская-морская А.М.	
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ГОСУДАРСТВА.....	142
Одинцова Н.А.	
СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	145
Олейникова И.Н.	
ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ.....	148
Омельченко Е.Ю.	
СОЦИАЛЬНЫЙ УЧЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ.....	151
Петрушевский Ю.Л.	
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА.....	154
Погоржельская Н.В.	
ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ.....	157
Подгорный В.В.	
ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	160
Пшеничная В.П.	
ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЭМИССИЕЙ И ОБРАЩЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	163
Романинец Р.Н.	
РОЛЬ ИНСТИТУТОВ В УПРАВЛЕНИИ И ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	166
Саенко В.Б.	

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ МАЛОГО СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ДНР.....	169
Саенко В.Г.	
ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ НАПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ДНР С ПОМОЩЬЮ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ.....	172
Саенко О.Н.	
ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА В ДНР.....	175
Саенко А.В.	
СТРУКТУРНЫЙ ОБЗОР ИНДЕКСОВ ФИНАНСОВОГО СТРЕССА И СОСТОЯНИЯ ДНР.....	178
Светличная Т.В.	
ДИНАМИКА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДНР ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 2019-2020 ГОДЫ.....	181
Сичкар И.А.	
РОЛЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАСХОДОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ.....	184
Сорокотягина В.Л.	
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ.....	187
Степанчук С.С., Гордеева Н.В.	
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕЁ ФАКТОРЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	190
Стружко Н.С.	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	193
Титиевская О.В.	
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	196
Тищенко Е.С.	
АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА.....	199
Тонконоженко Ю.А.	
КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ В ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА.....	202
Филиппова Ю.А.	
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ.....	205
Фомина Е.А.	
РОЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И КРЕДИТОВАНИЯ В ФИНАНСИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА.....	208
Фучеджи А.И.	
ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ.....	211
Чирах Е.В.	
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ.....	214
Шарый А.Н.	
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	217
Шарый К.В.	
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ В 2020 ГОДУ.....	220
Шелегеда Б.Г.	
УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ.....	223
Шилина А.Н.	

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ.....	226
Яковлева В.Н. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ.....	229
Maryna Lyakh PERSPEKTIVEN UND HERAUSFORDERUNGEN DER PRIVATEN KRANKENVERSICHERUNG PKV IM GESAMTEN POLITISCHEN UMFELD.....	233

Научное издание

**Пути повышения эффективности управленческой
деятельности органов государственной власти в контексте
социально-экономического развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

3-4 июня 2021 г.

г. Донецк

**Секция 5. Методологические основы функционирования и
развития финансово-банковского механизма управления
экономикой**

Публикуемые материалы, отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии

Ссылка на сборник при цитировании или частичном
использовании материалов обязательна

Материалы приведены на языке оригинала

Ответственный за выпуск:

Саенко В.Б.

Литературный редактор:

Полчанинова Л.Н.

Технический редактор:

Зубрыкина М.В.

Подп. к печати 21.05.2021 г. Формат 60x84 ¹/₁₆ Бумага офсетная
13,95 усл.-печ. л. Тираж 50 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
ДНР, 283015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а